

**Васильченко Анатолий Александрович,
Украина.**

**Зайцев Виктор Парфирьевич,
Украина.**

**Кочетков Виктор Николаевич,
Россия.**

**Хмельник Соломон Ицкович,
Израиль.**

**Эткин Валерий Абрамович,
Израиль.**

**ISSN 2225-6717
выпуск 65 2025**

Доклады Независимых Авторов

Физика

Астрономия

2025

Доклады Независимых Авторов № 65

ISSN 2225-6717

ДОКЛАДЫ
НЕЗАВИСИМЫХ
АВТОРОВ

Периодическое многопрофильное печатное научно-техническое
издание

Выпуск № 65

Физика и астрономия \ 5
Об авторах \ 191

2025

The Papers of Independent Authors

volume 65, in Russian, 2025

Copyright © 2005 by Publisher “DNA”

Все права (авторские и коммерческие) на отдельные статьи принадлежат авторам этих статей. Права на журнал в целом принадлежат издательству «DNA».

All rights (copyright and commercial) on individual papers belong to the authors of these papers. The rights to the journal as a whole belong to the publisher «DNA».

Опубликовано 22.06.2025

Напечатано в США, Lulu Inc., ID kv57n62

ISBN 978-1-300-105-060

EAN-13 9772225671006

ISSN 2225-6717

Сайт со сведениями для автора

<http://dna.izdatelstwo.com>

Контактная информация

publisherdna@gmail.com

**Адрес: POB 15302, Bene-Ayish,
Israel, 0060860**

Художник – Гельфанд Л.М.

Фотографии для обложки были в свободном доступе в Интернете.

Передается и регистрируется в национальных библиотеках

- **России** - [Российская национальная библиотека](#), [Российская государственная библиотека](#), [ВИНИТИ](#)
- **Израиля** - [The National Library of Israel](#),
- **США** - [The Library of Congress USA](#).

Журнал размещен на платформе публикаций Readera

<https://readera.org/dna-izdatelstwo>

Истина – дочь времени, а не авторитета.

Френсис Бэкон

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Организация Объединенных Наций.

Всеобщая декларация прав человека. Статья 19

От издателя

"Доклады независимых авторов" - многопрофильный научно-технический печатный журнал на русском языке. Журнал принимает статьи к публикации из России, стран СНГ, Израиля, США, Канады и других стран. При этом соблюдаются следующие правила:

- 1) статьи не рецензируются и издательство не отвечает за содержание и стиль публикаций,
- 2) автор оплачивает публикацию,
- 3) журнал регистрируется в международных классификаторах книг (ISBN) и журналов (ISSN), идентифицируется кодом DOI, передается и регистрируется в национальных библиотеках России, Израиля, США. Этим обеспечивается приоритет и авторские права автора статьи.
- 4) коммерческие права автора статьи сохраняются за автором,
- 5) журнал издается в США,
- 6) печатный журнал продается, а в электронном виде распространяется бесплатно.

Этот журнал - для тех авторов, которые уверены в себе и не нуждаются в одобрении рецензента. Нас часто упрекают в том, что статьи не рецензируются. Но институт рецензирования не является идеальным фильтром - пропускает неудачные статьи и задерживает оригинальные работы. Не анализируя многочисленные причины этого, заметим только, что, если плохие статьи может отфильтровать сам читатель, то выдающиеся идеи могут остаться неизвестными. Поэтому мы - за то, чтобы ученые и инженеры имели право (подобно писателям и художникам) публиковаться без рецензирования и не тратить годы на "пробивание" своих идей.

Хмельник С.И.

2005

Содержание

Физика \ 5

- Васильченко А.А.** (*Украина*) Информационная предопределенность процессов самоорганизации вещества из раствора в твердое тело. / 5
- Васильченко А.А.** (*Украина*) Самопроизвольное опреснение морской воды. Время перейти к промышленной реализации инновационной технологии. / 23
- Зайцев В.П.** (*Украина*) Некоторые свойства прилипающих лучей (треков) c -бизонов и фантомных треков лучей f -бизонов, входящих в состав тёмной материи. / 37
- Зайцев В.П.** (*Украина*) Возбуждение (генерация) лучей бизонов лазерным лучом на металлической и стеклянной поверхности. Прилипающие c -лучи, фантомные f -лучи, прыгающие j -лучи бизонов. / 71
- Зайцев В.П.** (*Украина*) Эксперименты для изучения условий генерации прилипающих c - и f -лучей (треков) бизонов лазерным лучом с $\lambda=0,65$ мкм на поверхности стеклянной пластины при изменении величины угла падения и направления плоскости поляризации луча. / 101
- Зайцев В.П.** (*Украина*) Регистрация прилипающих c - и f -лучей (треков) бизонов, генерируемых лучом лазера с $\lambda=0,65$ мкм, на стеклянной пластине в электрическом поле. / 120
- Кочетков В.Н.** (*Россия*) Возможный вариант объяснения результатов эксперимента Майкельсона без использования специальной теории относительности /140
- Хмельник С.И.** (*Израиль*) Вращение двух небесных тел и природа центробежных сил/ 146
- Хмельник С.И.** (*Израиль*) Разумный замысел и математика / 154
- Эткин В.А.** (*Израиль*) Повышение эффективности анализа методом размерности. / 182
- Об авторах \ 191

Последняя / 193

Серия: ФИЗИКА

Васильченко А.А.**САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ОПРЕСНЕНИЕ
МОРСКОЙ ВОДЫ. ВРЕМЯ ПЕРЕЙТИ К
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ.****АННОТАЦИЯ**

Сверхтекучий поток воды самопроизвольно возникает тогда, когда молекулы вследствие воздействия внешней информации формируют коллективное движение в том направлении, где их структурная организованность выше. В этом случае движение происходит за счет использования собственной тепловой энергии системы. Такой вид движения можно охарактеризовать нашим старинным высказыванием – охота пуце неволи. Исследователям следует со вниманием прислушиваться и постараться понять, в чём состоит охота такой сложной субстанции, как вода, и позволить ей реализовать свою охоту на пользу людям. Только таким образом, то есть с полным пониманием и без насилия, можно осуществить технологию самопроизвольного обессоливания морской воды. Пусть вода сама себя очищает.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Израильский опыт решения проблемы нехватки воды
2. Путь создания технологии самопроизвольного опреснения морской воды.
3. О перспективах добычи нефти и газа в Израиле.
4. Попытка наладить сотрудничества с компанией «Мекорот».
5. Заключительное слово.

Древний Шумер, который существовал на территории современного Ирака, когда-то был плодороднейшим регионом древнего мира. Процветание царства обеспечивало сельское хозяйство, высокая продуктивность которого была обусловлена использованием сложной системы орошения. Ирония судьбы Шумера состоит в том, что именно система орошения, которая обогатила царство, в конечном счёте привела его к упадку: вода для

орошения содержала небольшое количество солей, однако солончатая вода за столетия использования превратила чернозёмы в белесые солончаки [1].

Вода растворяет соль и образует раствор. Второе начало термодинамики (ВНТ) утверждает, что в природе не существует обратного самопроизвольного процесса, в результате которого чистая вода сама собой могла бы выделиться из раствора. Древние римляне ничего не знали о ВНТ, и пробовали опреснять морскую воду для нужд войска [1]. Ничего у них не получилось.

В земле обетованной, в пустыне, омываемой Средиземным морем, народ после очередного рассеивания по всему миру, взялся за восстановление не царства, а уже республики Израиль. Мудрые правители определили две главные проблемы мирного строительства – достаточное количество оружия и пресная вода. К настоящему времени обе проблемы довольно успешно решены: сами разрабатывают и производят все виды средств поражения (конечно, кроме ядерного) и получают достаточное количество воды путем очистки стоков и обессоливания воды из моря, которое рядом. То, что римляне не смогли, они таки сделали.

Насколько они это хорошо сделали? Вопрос не про бомбу, которую они и не собирались делать. Вопрос про воду, которая стала товаром. И по чём она сейчас? Дорогая!

Израилю в его новой истории повезло с самого начала с руководителями. Первый премьер-министр страны Давид Бен-Гурион прозорливо занимался решением проблемы воды за долго до возникновения государства Израиль и был одним из организаторов центрального научно-производственного предприятия «Мекорот» [1]. Он был поглощён идеей обессоливания морской воды. Под реализацию проектов по обессоливанию правительство создало компанию "Israel Desalination Engineering" (IDE). Первый вариант обессоливания морской воды путём вымораживания по проекту Александра Зархина был профинансирован благодаря Бен-Гуриону. После нескольких лет напряжённой работы обессоленная вода оказалась слишком дорогой. Следующий проект Зархина, основанный на испарении воды, был несколько более удачным. В дальнейшем некоторые элементы метода Зархина совместно с более экономичными методами нагрева были преобразованы в технологию механической компрессии пара, а затем в технологию дистилляции мультиэффектного действия. Оба варианта до сих пор используются по всему миру [1]. В последние годы IDE сконструировала и

построила много крупных опреснительных заводов на разных континентах.

Значительный прорыв в технологии опреснения морской воды произошёл в результате освоения технологии обратного осмоса, информацию о которой доставил в Израиль в 1966 году научный сотрудник Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе Сидни Лоб [1]. В Ашкелоне в 2005 году состоялась церемония открытия завода по опреснению морской воды по методу обратного осмоса. Через некоторое время эта технология стала основной в Израиле. Во всем мире в настоящее время 60% обессоленной воды получают опреснением на полупроницаемых мембранах.

Для объяснения сути физико-химического процесса обратного осмоса в Википедии выложена схема реализации лабораторного варианта процесса обратного осмоса (см. схему).

Схема процесса обратного осмоса.

- A: Входящий поток под давлением,
- B: Неочищенная вода,
- C: Растворённые примеси,
- D: Полупроницаемая мембрана,
- E: Очищенная вода,
- F: Выходящий поток

Для получения пресной воды из морской в промышленных условиях требуется производить на очищаемую воду давление, превышающее осмотическое давление морской воды. Эта величина достаточно высока — существующие установки развивают давление в 10—12 атм.

В системах очистки воды обычно используются полимерные полупроницаемые мембраны. Они способны задержать высокомолекулярные загрязнители, но пропускают низкомолекулярные вещества, например, такие газы, как кислород, углекислый газ и пр. Некоторые газы могут придавать специфический вкус воде. Очищенная вода может иметь слабокислую реакцию из-за наличия растворённого углекислого газа.

Практически полная очистка воды от всех примесей лишает её важных микроэлементов (если они в ней были до опреснения). Поэтому добавление необходимых солей в опреснённую воду — следующий шаг в производстве качественной питьевой воды. Вода же для технических нужд, например, для полива и мойки, может быть

сразу получена на более простых и дешёвых мембранах, обеспечивающих удаление 95 % солей.

Ниже приведена принципиальная схема промышленной установки опреснения морской воды по методу обратного осмоса (см. схему установки).

Опреснение морской воды.

Схема установки опреснения на основе обратного осмоса.

- 1: Приток морской воды,
- 2: Поток пресной воды (40 %),
- 3: Поток солёного концентрата (60 %),
- 4: Поток морской воды (60 %),
- 5: Концентрат (слив),
- A: Насос высокого давления,
- B: Циркуляционный насос,
- C: Осмотический модуль с мембраной,
- D: Устройство обмена давлением

Промышленное внедрение технологии обратного осмоса существенно снизило затраты энергии и несколько повысило экологические показатели.

Выводы по разделу. Сет М. Сигел, автор книги «Да будет вода. Израильский опыт решения проблемы нехватки воды в мире» [1] отметил главное в решении проблемы выживания: «Прозорливые лидеры создали прагматичную водную философию, чтобы указать путь тем, кто пойдёт за ними». Не всем странам везёт с лидерами так, как израильтянам. Взять хотя бы личность Бен-Гуриона.

Однако восторг автора мешает ему строго и объективно оценивать достигнутое. Например он с определённым преувеличением пишет: «Израиль – одна из очень немногих стран, которые лидируют во всех элементах технологии опреснения» [1]. Главный недостаток в этой отрасли – слабые результаты службы поиска инновационных идей. Например, Натан Зархин и Сидни Лоб сами пришли и предложили свои услуги. Вариант поиска, описанный в книге – еженедельные мозговые штурмы ведущих специалистов с целью установления перспективной идеи, оказался мало результативным.

Известно, что литературный поиск – это отслеживание свежих статей по теме и регулярное ознакомление с патентной литературой развитых стран. Существует байка о том, что японцы толи купили, толи взяли бесплатно во ВНИИГПЭ архивные материалы с отказными заявками на изобретения. Такое собрание

идей от бредовых до гениальных может обеспечить любой стране с нормальными лидерами научно-технический прогресс на многие годы.

В качестве укора израильским поисковикам следует отметить, что в те годы, когда Сидни Лоб занимался исследованиями обратного осмоса в Израиле, в СССР учёный Ю.И. Дытнерский из МХТИ им. Д.И. Менделеева в 1976 году защитил докторскую диссертацию на тему «Мембранное разделение жидких и газовых смесей». А академик Флёрв в те же годы изобрёл способ получения полупроницаемых мембран путём облучения полимерных плёнок, металлических пластин и других материалов пучками корпускул в ядерном реакторе [2]. Это так называемые ядерные фильтры Флёрова. И эта важнейшая информация прошла мимо поисковиков компаний «IDE» и «Мекорот».

2. Революция в опреснении морской воды, о которой громко не говорил никто, так и наступает. Правда, медленно.

Умный, и часто остроумный, Нобелевский лауреат Р. Фейнман, который как практически все нобелеаты сохранял верность ВНТ, в своей замечательной книге «Характер физических законов» [3] в подтверждение торжества закона про энтропию привел простой аргумент: если в воду добавить чернила, то образуется раствор, и не существует процесса, чтобы вода и чернила разделились. Если в воду добавить соль, то, следуя железной логике Р. Фейнмана, невозможно осуществить такой процесс, чтобы чистая вода из раствора самопроизвольно выделилась. Следствие из применения закона энтропии, не используя бранных слов, звучит так: тот, кто не согласен со ВНТ, - пропускал уроки по физике в школе, а в университете сдавал экзамены по шпаргалкам.

Обратимся к живой природе. Морские птицы, крокодилы, черепахи всю жизнь проводят в морской воде. Как они выживают? Оказывается [4], у всех морских животных в организме есть устройство (у высших животных – это носовая гланда) при помощи которой происходит разделение морской воды на пресную воду и рассол, который удаляется через каналец, с концентрацией соли в 2 – 3 раза большей, чем в морской воде. Кстати, сельдька попадает на разделочный стол совершенно пресной. Таким образом, нам нужно не покорять природу, а чему-то у неё поучиться. Этим должна заниматься не только бионика, но и, главным образом, физическая химия.

Именно в физико-химической лаборатории был поставлен решающий эксперимент, подтверждающий, вопреки запрету ВНТ, реальность процесса самопроизвольного опреснения [5]. В далёком 1955 году Б.Ф. Рельтов с сотрудниками в статье описал красивый эксперимент по реализации *аномального осмоса*, в котором исследователи реализовали *поток воды сквозь асимметричную полупроницаемую глинистую мембрану из объёма с раствором соли в объём с чистой водой*.

Самым важным в этом решающем эксперименте было, во-первых, получение самопроизвольного перетока воды в порах асимметричной полупроницаемой глинистой мембраны, асимметрия которой относительно параметра структурной организованности (СО) возникла вследствие разрушающего действия ионов соли на упорядоченные граничные слои воды в порах глинистого тела мембраны и, во-вторых, был впервые *реализован процесс самопроизвольного опреснения воды* за счёт внутренней энергии системы.

Необходимо напомнить читателям, что такое энтропоосмос. Отредактированная формула давнего научного открытия сейчас сводится к следующему: *в любой массе однородных материальных частиц, объединённых трёхмерной сетью связей в единую систему, закономерно возникает самопроизвольное коллективное движение элементов системы по градиенту структурной организованности, то есть в том направлении, где плотность и степень упорядоченности выше*.

Справедливо будет отметить, что какое-то время тому назад Аристотель из Стагиры уже открыл явление возникновения самопроизвольного информационно обусловленного движения частиц материальной субстанции [6, Met. 1019a15-25; 7, Phys. 202a10]. Его формула природного явления гениально короткая: самопроизвольное движение материальной субстанции возникает тогда, когда она получает информацию извне, то есть информация является причиной самопроизвольного движения материальной субстанции за счёт её энергетического ресурса. Информация представляет собой такое начало природы, которое обеспечило образование всего, что существует во Вселенной.

Проявление феномена энтропоосмоса в процессах самоорганизации сопровождается участием универсального синергетического принципа, согласно которому *в пространственно полужамкнутой системе (в стеснённых условиях пор и трещин твёрдых тел) энтропоосмотические потоки, направленные в тупиковую часть системы, «включают» действие положительной обратной связи, которая непрерывно*

усиливает энтропосмотический поток, что приводит к непрерывному накоплению энергии (в форме давления).

Превращение теплового движения в поток (т.е. механическую энергию) и последующее её непрерывное накопление вследствие действия положительной обратной связи продолжают до тех пор, пока:

во-первых, активный флюид не превратится в кристаллическое или стеклоподобное тело;

во-вторых, не произойдёт расширение полужамкнутого пространства (например, разрыв трещины в твёрдом теле).

Теоретическое объяснение проявления аномального осмоса было предложено в 1985 году на научной конференции в Харькове в докладе «Новая модель осмоса и интенсификация процессов на полупроницаемых мембранах» [8]. Заявка [9] на изобретение на способ самопроизвольной очистке жидкостей созрела к 1990 году как продукт, который не связан с основной работой – буровыми растворами. На создание заявки пошло 5 лет, а на её защиту во ВНИИГПЭ – 8 лет. Патентное ведомство в те времена практиковало привлечение в качестве экспертов продвинутых специалистов научно-исследовательских институтов. Экспертом по технологии очистки воды на мембранах был Свитцов – ученик и сотрудник профессора Ю.И. Дытнерского в МХТИ им. Д.И. Менделеева.

С подачи Свитцова возникла изнуряющая многолетняя переписка. Мой приезд в Москву и непосредственное общение с экспертом не облегчили прохождение заявки. В результате был выдан патент [9] с сильно искажённой формулой изобретения: способ самопроизвольной очистки жидкостей был ограничен только случаем глинистой мембраны.

На протест УкрНИИГаза и автора через некоторое время новый глава патентного ведомства выразил свои извинения и пообещал исправить формулу изобретения и опубликовать информацию об этом в ведомственном бюллетене.

В 1994 году уже в Укрпатенте был заявлен «Способ самопроизвольного очищения жидкостей» и в 1998 году был выдан патент [10], в котором было предусмотрено использование лиофильных асимметричных полупроницаемых мембран с коническими отверстиями, включая и полимерные плёнки (рис. 1).

Рис. 1. Схема устройства для реализации способа самопроизвольного опреснения морской воды: 1 – корпус устройства; 2 – асимметричная полупроницаемая мембрана с коническими отверстиями; 3 – энтропоосмотические потоки чистой воды; 4 – морская вода.

Очевидно, что такой способ опреснения морской воды является самым экономичным и экологически чистым. Однако он может полностью удовлетворить морских птиц, рыб, черепах, но для людей низкая продуктивность процесса, протекающего только за счёт обычной диффузии, неприемлем.

В начале XX столетия К.Э. Циолковский уверенно утверждал, что в будущем будут обязательно изобретены варианты превращения теплоты в механическую энергию, и что эти процессы будут протекать «медленно и бесплатно» [11].

Доклад о возможности превращения теплоты в работу непосредственно и об осуществлении процесса самопроизвольного опреснения морской воды был представлен на XV Менделеевском съезде в Минске в 1993 году [12]. Ни возражений, ни одобрения не было.

Наблюдение за природой свидетельствуют, что во Вселенной никто никому не спешит. Все происходит медленно и бесплатно. Однако у людей на Земле всегда существует необходимость обеспечить свои потребности в недорогой пресной воде в большом количестве и, если не сейчас, то вскоре обязательно.

Теория энтропоосмоса подводит к важному выводу: если движущей силой упорядоченного потока молекул жидкости является градиент СО, то скорость этого потока пропорциональна величине градиента СО. Следовательно, для интенсификации потока необходимо использовать воздействие факторов, которые увеличивают СО воды в определённой части системы. Сохранению и увеличению СО воды содействуют следующие факторы: стеснённые условия (стенки пор мембраны), действие электрического поля, действие на структуру воды давления звуковых волн.

В 2017 году была подана следующая заявка в Укрпатент на «Способ самопроизвольной очистки жидкостей» и получен патент на интенсифицированный процесс [13]. Известно, что поток воды через полупроницаемую мембрану представляет собой обычную медленную диффузию за счет собственной энергии. Поэтому было предложено многократно усилить поток путём увеличения градиента СО в порах мембраны действием звукового поля и постоянного электрического поля. Интенсификация происходила не за счёт того, что звуковое или электрическое поле выполняли работу по перемещению воды. Их функция сугубо информационная – всего лишь усиливать градиент СО воды в порах мембраны. При этом энергетические затраты мизерные.

Следующий усовершенствованный вариант интенсивного процесса самопроизвольной очистки жидкостей был заявлен 18.02.2022 г. и уже 20.10.2022 г. было получено положительное решение по заявке [14]. Усовершенствование касалось перехода от полупроницаемых мембран с конусообразными порами к полупроницаемым мембранам с цилиндрическими порами, которые просты в изготовлении и многократно дешевле. Суть нового решения заключается в следующем. Самопроизвольное движение воды сквозь поры мембраны (как проявление эффекта сверхтекучести, без трения) возникает вследствие информационного воздействия извне на молекулы воды, отражения его в структуре в виде градиента СО. Если нет внешнего воздействия, а поры цилиндрические, то поток будет направлен из объёма 2 с чистой водой в объём 1 с раствором (рис. 2) согласно теории осмоса Вант-Гоффа.

Рис. 2. Схема осуществления осмотического потока по Вант-Гоффу. 1 – объём с минерализованной водой; 2 – объём с чистой водой; 3 – симметричная полупроницаемая мембрана; 5 – направление осмотического потока воды. 4 – градиент CO воды.

Теперь, если в объёме с чистой водой расположить электрод 6 (рис. 3), излучающий постоянное электрическое поле, которое является фактором, увеличивающим CO воды, то произойдёт преобразование симметричной полупроницаемой мембраны в асимметричную.

Рис. 3. Схема преобразования симметричной полупроницаемой мембраны в асимметричную мембрану вследствие воздействия постоянного электрического поля на структуру воды в порах и реализация энтропоосмотического перетока молекул воды в объем с чистой водой: 1 - объем с минерализованной водой; 2 - объем с чистой водой; 3 - симметричная полупроницаемая мембрана; 4 - градиент CO ; 5 - направление энтропоосмотического потока воды; 6 - градиент электрического поля; 7 - электрода.

Таким образом, включение постоянного электрического поля при помощи электрода 5, расположенного перед мембраной в объеме с чистой водой, формирует градиент CO и соответствующий ему первоначальный энтропоосмотический поток воды 4. Это усовершенствование позволяет значительно снизить затраты на изготовление асимметричной полупроницаемой мембраны.

С учетом существенного усовершенствования технологии было предложено устройство, реализующее процесс обессоливания в интенсивном варианте (рис. 5).

Рис. 3. Схема усовершенствованного устройства для реализации технологии самопроизвольного опреснения морской воды в интенсивном варианте: 1 – объём с водой, которая подлежит очистке; 2 – объём с чистой водой; 4 – симметричная полупроницаемая мембрана; 5 – поток очищенной воды; 7 – электрод постоянного электрического поля; 8 – генератор ультразвука; 10 – удаление очищенной воды в место накопления.

Вывод по второму разделу. Впервые произведено теоретическое обоснование возможности реализации процесса самопроизвольного опреснения морской воды. Предложены различные варианты устройств, включая интенсивные, которые целесообразно доработать до создания промышленного предприятия с уникальными экологическими показателями и минимальными энергетическими затратами на получение опреснённой воды.

3. О перспективах добычи нефти и газа в Израиле.

Согласно [1], на шельфе Средиземного моря обнаружены залежи газа, а в пустыне Негев разведаны потенциально большие запасы сланцевого газа, разработка которых по коммерчески

оправданной цене может в ближайшее время изменить модель израильской экономики.

Известно, что разработка как традиционных залежей, так и сланцевых начинается с массового бурения скважин с использованием буровых растворов, основа которых – пресная вода, много воды. Цементные растворы для крепления скважин также готовят на воде. А для вскрытия продуктивных пластов принято использовать мощные гидроразрывы, каждый из которых от тысячи и больше кубометров пресной воды. Американский опыт показывает, что периодичность повторных гидроразрывов на скважинах сланцевого месторождения от 3 до 6 месяцев.

Экологические проблемы при строительстве скважин на море и при осуществлении гидроразрывов – отдельная и самая серьёзная проблема. Отработанный раствор нужно доставлять на сушу для утилизации с морских скважин. При бурении в глинистом разрезе традиционной буровой имеет свойство увеличиваться в объёме вследствие разбавления водой для снижения вязкости. Гидроразрывы на суше в США приводили к разрушению цемента за колонной скважины, нарушению герметичности, поступлению загрязнённой воды и затем газа в водоносные горизонты. Фермеры жаловались на то, что из крана течет грязная газированная вода.

Чтобы цены на газ приблизить к коммерчески оправданным, необходимы новые подходы и прорывные технические решения. Их есть у нас!

Начнём с буровых растворов. У нас есть опыт успешного бурения морских скважин на шельфе Баренцева моря [15]. Применение экологически чистого (без нефти и смазывающих добавок) бурового раствора на основе извести позволило:

- провести очистку ствола от кусков породы, осыпавшихся со стенок скважины;
- продолжить бурение до проектной глубины без аварий и осложнений;
- использовать морскую для пополнения объёма бурового раствора;
- обеспечить устойчивость ствола, которая позволяла оставлять скважину на несколько месяцев в консервации в период метеоотстоя;
- полностью предохранить продуктивные пласты от повреждения действием бурового и цементного растворов;
- буровой раствор использовался для бурения следующей скважины.

До применения известкового бурового раствора по технологии УкрНИИгаза (Харьков) ни одна скважина на шельфе Баренцева моря не была добурена до проектной глубины. Разработана большая серия известковых буровых растворов, включая полимерные, которые могут быть полезными при строительстве скважин на суше и на море в Израиле.

Крепление скважин и сохранение их герметичности. После пуска газовых и нефтяных скважин в эксплуатацию через год или 5, или 10 лет они становятся в очередь на проведение капитального ремонта, связанного с восстановлением герметичности и ликвидации заколонных перетоков воды и газа. Есть технология крепления, которая обеспечивает герметичность на весь период эксплуатации.

Недостаток цемента, которым крепят колонны в скважинах, - это то, что он образует камень. А камень под воздействием знакопеременных нагрузок растрескивается и разрушается. Предложено [9] при закачивании в заколонное пространство цементного раствора периодически вводить пластический материал на основе битума для формирования пластичных битумных пакеров, гарантированно предупреждающих заколонные перетоки газа, нефти и пластовых вод.

Для крепления скважин с аномально низким пластовым давлением предложен радикально простой и экономичный вариант [16], согласно которому цементный раствор закачивают только в интервал первых 100 – 150 метров над продуктивным пластом для удержания колонны в подвешенном состоянии, а выше до устья – пластичный материал на битумной основе. Такая технология обеспечивает:

- предотвращение поглощения тампонажного раствора в пласты с аномально низким давлением;
- полную и долговечную герметичность подземного сооружения;
- возможность извлечения колонны труб после окончания использования скважины.

На дежурный вопрос: где эта технология применялась? Ответ обычный – она применялась нигде. Это, конечно, слабая реклама супертехнологии.

Гидроразрыв «наоборот» продуктивных пластов. В названии отражён способ мышления автора. Если человек думает, как все, он не изобретатель. Приведенные примеры новых технологий объединяет то, что они чрезвычайно просты, а техническое решение очевидное. В одной из статей я привёл тест на способность адекватно

оценивать действительность: если вам нужно пройти в комнату, закрытую дверь, которая открывается «на себя», а у вас есть достаточно сил, чтобы открыть её «от себя», какой вариант вы выберете? Самонадеянность силы делает второй вариант предпочтительным.

«Самонадеянность силы» - это название книги председателя сенатской комиссии по иностранным делам Дж. Уильяма Фулбрайта [17]. Эта книга о характерном стиле поведения американских политиков середины прошлого века, когда избыток силы пьянит, лишает разума.

В нефтегазовом деле избыток средств и возможностей привёл американских специалистов к нерациональному решению проблемы освобождения связанного газа в трещинном пространстве сланцев путём закачивания в лоб, в каменную стенку скважины под огромным давлением жидкости с наполнителем. Разрывать прочный камень водой – впечатляющее техническое достижение, правда, с побочными эффектами.

Когда глинистые сланцы залегают не горизонтально, а под приличным углом, то аномально высокое давление связанного газа разрывает трещины и вызывает обрушение стенок в скважину. Использовать перепад давления в системе трещин сланцевого пласта и регулируемого давления в скважине – это суть гидроразрыва «наоборот». Для этого предложено [18,19] простое техническое решение:

- ориентировать ствол скважины субпараллельно плоскости основной системы трещин сланцевого пласта;
- оставить заколонное пространство в интервале продуктивного пласта не зацементированным;
- резко понизить давление столба жидкости в скважине до расчетного уровня.

Всё. Далее происходит формирование высокопроницаемого коллектора, и свободный газ поступает в скважину. Применение гидроразрыва «наоборот» позволяет

- обойтись без применения сложной и дорогой техники;
- не приготавливать, а потом не утилизировать, тысячи кубометров химически обработанной воды;
- повторить при необходимости такую операцию разрыва несколько раз за короткое время;
- очищать призабойную зону продуктивного пласта скважин старого фонда.

Технология гидроразрыва «наоборот» эффективна при условии сохранения герметичности скважины.

4. Попытка наладить сотрудничества с компанией «Мекорот».

После защиты усовершенствованного «Способа самопроизвольной очистки жидкости» в Укрпатенте [14] и под впечатлением от книги Сигела [1] возникла мысль предложить компании «Мекорот» совместно доработать интенсивную технологию опреснения морской в развитом социализме воды до промышленного уровня. Сделал английские переводы полезной модели [14] и статьи, которая объясняет суть инновационной технологии и отослал электронной почтой господину Йони Амару, менеджеру по инновациям. В ходе переписки в марте 2023 года Йони попросил информацию по прототипу изобретения, потом РОС (Proof of concept), то есть материалы по испытанию технологии. Когда Йони понял, что РОС нет, сообщил, что без РОС компания не может приступить к какому-либо сотрудничеству.

Менеджеры по опреснению воды рассматривали три проекта: А. Зархина по методу вымораживания, а затем и путём выпаривания; С. Лоба по методу обратного осмоса и А. Васильченко по методу самопроизвольного обессоливания морской воды за счёт энтропоосмоса. Последнему в списке отказано в сотрудничестве. Может этот последний не еврей?

Эта ситуация по духу своему напомнила мне СССР на стадии развитого социализма, который упал, потому что застой в развитии закономерно привёл к развалу. Вспомнил одно из определений социализма - это строй, в котором всем всё до лампочки. Есть выражения покруче. Украина из этой халепы до сих пор ещё не выбралась. А Израиль, похоже, в халепу въезжает. До развитого социализма ещё далеко, но есть симптомы нехорошие.

Так что с освоением месторождений газа следует обождать. В этой отрасли нужно реализовывать много инновационных технологий, чтобы выдержать конкуренцию.

5. Заключительное слово.

Мы начали повествование с библейского «Да будет вода!». Звучит мудро и оптимистично. Но на пути к большой воде предстоит преодолеть большие трудности. Успех обусловлен приложением больших усилий. И чтобы не было войны. Это уже другое библейское пожелание - «Шолом Алейхем!».

Литература

1. Сігел, Сет М. Нехай буде вода. Ізраїльський досвід вирішення світової проблеми нестачі води [Текст] /Сет Сігел М. – Київ: Yakaboo Publishing, 2021. – 352 с.
2. Флёров Г.Н. Ядерные фильтры. Вестник АН СССР, 1984, №4, с. 35-48.
3. Фейнман Р. Характер физических законов. – М.: Наука, 1987. – 160 с.
4. Оприш Т. Занимательная бионика. – Бухарест: Альбатрос, 1986, 123 с.
5. Рельтов Б.Ф. и др. Дальнейшие экспериментальные исследования осмотических явлений в связанных грунтах // Известия ВНИИГМ. Т.52. – С. 147-164.
6. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1. Метафизика – М.: Мысль, 1976. – 448 с.
7. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 3. Физика / – М.: Мысль, 1981. –262 с.
8. Васильченко А.А. Новая модель осмоса и интенсификация процессов на полупроницаемых мембранах. // В сб.: Тез. докл. Всес. научн. конф. "Повышение эффективности, совершенствование процессов и аппаратов химических производств". – Харьков. – 1985. – ч. IV. – С. 73.
9. Патент РФ №2068489. Способ крепления скважин: МКИ 7 E21B 33/13. А.А. Васильченко (Украина). Заявлен 26.10.92. Опубл. 27.10.96. Бюл. №30. 4 с.
10. Пат. 25309А Украина, МКІ В 01Д 61/00, В 01Д 12/00. Спосіб довільного очищення рідини / А.О. Васильченко. – № 94127877; заявл. 05.12.94; опубл. 30.10.98. Бюл. № 6. 4 с.
11. Гвай И.И. К.Э.Циолковский о круговороте энергии. – М.: Изд-во АН СССР, 1957.
12. Васильченко А.А. Экология и синергетика: самопроизвольная очистка воды – реальность. В сб.: XV Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. – Минск: Наука и техника, 1993. – С. 178-179.
13. Пат. 125409 України, МПК В01Д 12/00, В01Д 61/00. Спосіб довільного очищення рідини / А.О. Васильченко; опубл. 10.05.2018, Бюл. № 9. 5 с.
14. Пат. України № 152047. МПК В01Д 12/00, В01Д 61/00. Спосіб довільного очищення рідини / А.О. Васильченко, М.В.

Боровик, А.А. Лиско. Номер заявки: u 2022 00731. Дата подання заявки: 18.02.2022. (24) Дата опубл. 20.10.2022. Бюл.№ 42.

15. Кулагин П.Г., Васильченко А.О. Опыт промышленного применения экологически чистого бурового раствора при бурении на шельфе. // Труды междунар. конф. «Разработка газоконденсатных месторождений». – Краснодар. - 1990. - секция 2 «Вскрытие и крепление газоконденсатных скважин». – С. 26-27.

16. Кор. модель України №124447. МПК E21B 33/10 (2006.01). E21B 33/138 (2006.01) Спосіб кріплення нафтових та газових свердловин з аномально низьким пластовим тиском./ А.О. Васильченко. Номер заявки: u 2017 10499. Дата подання заявки: 30.10.2017. Дата опубл. 13.04.2017. Бюл.№7.

17. Фулбрайт Дж. Уильям. Самонадеянность силы. – М.: Изд-во «Международные отношения». 1967.

18. Патент України №127265. МПК E21B 43/26. Спосіб здійснення гідророзриву «навпаки» нафтових і газових свердловин / А.О. Васильченко (Україна). Публ. 25.07.2018 р. Бюл.№ 14. – 5 с.

19. Васильченко А.О., Боровик М.В. Гідророзрив навпаки vs традиційного гідророзриву пласта. Підкорення природи чи співпраця з нею? // Питання розвитку газової промисловості України: наук.-виробн. зб. Вип. XLVI. – Х.: УкрНДІгаз, 2018. – С. 185-195.

Серия: ФИЗИКА

Васильченко А.А.**ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
ПРОЦЕССОВ САМООРГАНИЗАЦИИ ВЕЩЕСТВА ИЗ
РАСТВОРА В ТВЁРДОЕ ТЕЛО****Аннотция**

Уже первая треть XXI века, а теории кристаллизации всё нет. Нет в принципе общей теории самоорганизации атомов и молекул, растворённых в жидкости, в твёрдые тела. Это, конечно, не потому, что учёные не способны её создать, а оттого, что им что-то мешает. Что является главным в процессе самоорганизации атомов и молекул в твёрдое тело? Конечно, проявление некоторого фактора, который способствует их сближению. Складывается впечатление, что такого природного феномена не существует.

Диффузию как причину сближения атомов и молекул в растворе следует исключить, потому что она представляет собой хаотическое тепловое движение. Пару веков тому назад англичанин Г. Деви [1], один из основателей кинетической теории теплоты промыслил следующим образом: «теплота - это та сила, которая препятствует объединению частиц вещества... Поэтому это движение следует считать отталкивающим». Этот умозрительный принцип закрепился во всех энциклопедиях. Диффузия, согласно Фику, только рассеивает вещество в растворе, а нужного типа демона Максвелла для изменения направленности процесса исследователи так и не придумали.

Кроме сближения частиц, необходима затрата энергии на построение кристаллической решётки, эквивалентная энергии связи между атомами или молекулами в кристалле. Контроль расходования энергии, как хорошо известно ученым, осуществляет ВНТ, а у него лютой зимой снега не выпросишь. А без неведомого способа сближения, а также неизвестного происхождения энергии на вдавливание частиц вещества в кристаллическую решетку теория формирования кристаллов не складывается.

Аристотель писал в «Метафизике»: «Наука – это искусство *познания истины*, а установить истину можно, когда

узнал *причину явления* [2, Met. 993b20]». Профессор Йельского университета Дж. Уиллард Гиббс [3] не установил причину кристаллообразования, однако будучи активным поклонником Р. Клаузиуса и второго начала термодинамики (ВНТ), распространил действие закона энтропии на физическую химию, включая процесс образования кристаллов. Спустя примерно 80 лет такую же методологическую ошибку допустил И.Р. Пригожин [4], когда так же искусственно внедрил в теорию самоорганизации понятие локального равновесия и далее уже на законном основании применил ВНТ для исследования открытых самоорганизующихся систем. Меня всегда огорчает, когда талантливый учёный и просто хороший человек (Гиббс и Пригожин именно такими и были) поддаются под колдовское воздействие самой вредной теории всех времён и народов - ВНТ.

В современной науке, кроме магистрального пути развития, существуют малозаметные, но уже протоптанные дорожки, одна из которых привела к непротиворечивой теории образования твёрдых веществ из их растворов. Предлагаемая статья предназначена для ознакомления читателей сборника независимых исследователей с относительно новой непротиворечивой теорией (ей лет всего-то 30 - 40) самопроизвольного образования минеральных твёрдых тел из жидких сред.

Оглавление

1. Три научных открытия, которые позволили сформировать основу физической модели образования и роста твёрдого вещества из жидкой среды. Теория энтропоосмоса.
 2. Эксперимент В.Ф. Дорфмана. Концепция растворителя М.К. Хрипун.
- Вывод.

1. Три научных открытия, которые позволили сформировать основу физической модели образования и роста твёрдого вещества из жидкой среды.

Основные элементы теории, которую назовём для краткости просто – кристаллизация, были опубликованы в нескольких статьях [5-9]. Теория энтропоосмоса предлагает единственный самопроизвольный процесс на атомно-молекулярном уровне,

который формирует коллективный поток готовых структурных элементов и встраивает их в решётку кристалла давлением, соответствующим величине энергии связи частиц в кристалле.

Гениально простой эксперимент, который может быть воспроизведен на уроке химии в школе, осуществил и описал в журнале «Химия и жизнь» доктор технических наук В.Ф. Дорфман [10]. Феномен эксперимента Дорфмана наглядно и поэтапно демонстрирует процесс зарождения и рост кристалла. Это опора, краеугольный камень теоретической модели, без которой она не имела бы достаточной доказательной силы.

Прорывная теоретическая работа Марии Кирилловны Хрипун [11] раскрывает невидимый для исследователя парадоксальный процесс, который нарочно не придумаешь. Этот феномен уточняет и усиливает теорию энтропоосмоса.

Рассмотрим детально все три составляющие модели кристаллизации.

Теория энтропоосмоса. Хаотическое тепловое движение молекул, скажем, воды на микроуровне на отрезке в несколько нанометров представляет собой короткий момент существования «качественной», механической энергии. Каким образом можно отрезок наноразмера увеличить до макроразмера? Вариант решения проблемы превращения тепловой энергии в упорядоченную механическую предложил нобелевский лауреат Р. Фейнман [12]. Как бы в шутку, он сказал, что тепловое хаотическое движение станет упорядоченным механическим, если каждой молекуле сообщить, куда ей следует двигаться. Фейнман был убеждённым сторонником ВНТ, но в отличие от множества других, - гениальный и удачливый: он указал информационный способ преодоления энтропии. Отметим, что в Древней Греции Аристотель пошёл дальше: он обозначил не только причину возникновения самопроизвольного упорядоченного движения материальной субстанции в результате поступления извне информации [2, Met. 1019a15-25], но и охарактеризовал энтропию (лишённость) – как то, что реально не существует и уменьшается при увеличении порядка в системе [13, Phys. 192a5].

Кроме поступления внешней информации, для формирования устойчивого упорядоченного потока жидкости необходимо существование стеснённых условий, которые увеличивают движущую силу потока и препятствуют его разрушению. Самым наглядным и известным примером

формирующей и стабилизирующей роли стеснённых условий является явление подъёма воды в стеклянном капилляре, подробно рассмотренное в [14]. Известно, что если в сосуд с водой опустить стеклянный цилиндр с внутренним диаметром 2 см и капилляр с внутренним диаметром 2 мм, то в капилляре 2 очень быстро поднимется вода до определённого уровня (рис. 1, В). В стеклянном цилиндре 3 (рис. 1, А) взаимодействие с водой ограничится образованием вогнутых менисков. По условию эксперимента вода во всех трёх случаях – общая, материал для стеклянных цилиндров – стекло из SiO_2 , тогда почему результаты разные? Потому что внутренние диаметры и соответственно уровни стеснённости их внутреннего пространства разные. Недоверчивый читатель непременно спросит: «Ну и что? В учебниках написано, что капиллярное поднятие вызывает поверхностное натяжение и действие вогнутых менисков». Читатель всегда прав. Не правы авторы учебников, которые переписывают то, что утверждено к опубликованию в XIX веке.

Рис. 1 Результаты взаимодействия воды со стеклянными цилиндрами в зависимости от уровня стеснённости их внутреннего пространства: 1 – сосуд с водой; 2 – капилляр с внутренним диаметром 2 мм; 3 – цилиндр с внутренним диаметром 2 см.

Перейдём к новостям в науке, которым лет 40 – 50. На рисунке 1, Б изображён момент касания стеклянного капилляра поверхности воды в сосуде 1. В результате смачивания гидрофильной поверхности капилляра в зоне контакта на стенке образуется граничный слой воды, в котором плотность, диэлектрическая проницаемость и другие структурно-чувствительные параметры свидетельствуют о большем уровне СО воды в капилляре, чем в объеме. Согласно закону энтропоосмоса в устье капилляра возникает градиент CO_1 , который формирует поток воды в капилляре вверх, против силы тяжести.

По мере подъема воды повышается давление столба воды в устье капилляра, что обуславливает возникновение градиента CO_2 , который формирует встречный поток воды (см. рис. 1, В). Процесс подъема прекращается, когда потоки уравнивают действие друг друга.

Соберем вместе особенности старого как наш мир явления капиллярного поднятия.

1. Движение воды в капилляре является самопроизвольным и обусловлено действием градиента CO_1 .

2. Действие какой-либо внешней силы отсутствует.

3. Упорядоченный самопроизвольный поток молекул воды можно охарактеризовать как кумулятивный, поскольку он представляет собой объединение (аккумуляцию) энергии импульсов всех молекул воды в едином потоке.

4. Процесс подъема воды в капилляре прекращается не потому, что перестал действовать градиент CO_1 как причина движения, а вследствие действия встречного градиента CO_2 , который возрастает до того момента, когда произойдет уравнивание действия и противодействия этих двух градиентов.

5. Процесс подъема воды в капилляре по существу представляет собой обычную диффузию, непосредственно проявившую себя на макроуровне. (А. Эйнштейн для усиления своей теории относительности высказал предположение, что диффузия жидкостей происходит с трением.)

6. Самопроизвольное движение молекул воды происходит из объема, в котором величина давления ниже, чем давление в капилляре. (ВНТ запрещает движение жидкости от низкого потенциала давления в направлении большего потенциала.)

7. Тепловое хаотическое движение воды в сосуде является единственным энергетическим ресурсом в системе, который обеспечивает работу по подъему воды в капилляре с коэффициентом полезного действия 100 %. (Это запрещено ВНТ.)

8. Явление подъема воды в капилляре представляет собой случай проявления эффекта сверхтекучести, то есть происходит без потери энергии на трение.

В перечень, представленном, в работе [14] не вошли все интересные выводы. Один из них следующий:

9. Постепенное уменьшение диаметра стеклянного цилиндра позволяет примитивным способом установить границу проявления *эффекта дальнего действия*, который И.Р. Пригожин обозначил в несколько ангстремов [4]. А на самом деле в нашем эксперименте – это сантиметры. А в порых и трещинах горных пород – это уже сотни метров. На таких расстояниях молекулы чувствуют изменение параметра CO и всегда коллективно движутся в ту сторону, где он выше. Эти энтропоосмотические потоки приводят к накоплению напряжённостей в горных породах, которые разряжаются в виде землетрясений.

Теперь необходимо объяснить, что такое энтропоосмотические потоки, градиент структурной организованности, обратная положительная связь и вообще энтропоосмос. Отредактированная формула этого давнего научного открытия сейчас сводится к следующему: *в любой массе однородных материальных частиц, объединённых трёхмерной сетью связей в единую систему, закономерно возникает самопроизвольное коллективное движение элементов системы по градиенту структурной организованности, то есть в том направлении, где плотность и энергонасыщенность связей выше.*

Новое явление получило название *энтропоосмос* ($\epsilon\eta\tau\rho\omicron\omega\zeta\mu\omicron\varsigma$), чтобы обозначить способность превращать (с греч. $\epsilon\eta\tau\rho\omicron\omega$ - превращать), а то, что возникает в результате превращения – давление (с греч. $\omega\zeta\mu\omicron\varsigma$ - давление).

Проявление феномена энтропоосмоса в процессах самоорганизации сопровождается участием универсального синергетического принципа, согласно которому *в пространственно полужамкнутой системе (в стеснённых условиях пор и трещин твёрдых тел) энтропоосмотические потоки, направленные в тупиковую часть, «включают» действие положительной обратной связи, которая непрерывно усиливает энтропоосмотический поток, что приводит к непрерывному накоплению энергии (в форме давления) в системе.*

Превращение теплового движения в поток (т.е. механическую энергию) и последующее её непрерывное накопление вследствие действия положительной обратной связи продолжаются до тех пор, пока:

во-первых, активный флюид не превратится в кристаллическое или стеклоподобное тело;

во-вторых, не произойдёт расширение полужамкнутого пространства (например, разрыв трещины в твёрдом теле).

2 Эксперимент В.Ф. Дорфмана. Концепция растворителя М.К. Хрипун.

Красивый эксперимент всегда вызывает вопрос: что побудило исследователя взять одно вещество, добавить другое, и что он рассчитывал увидеть? Отметим, что доктор В.Ф. Дорфман впервые осуществил эксперимент ещё в школьные годы. Он брал сосуд с раствором азотнокислого серебра и на дно опускал каплю ртути (рис. 2, а). Через некоторое время по поверхности раствора начинали прокатываться волны и вдруг поверхность капли разрывалась и из глубины начинали расти кристаллические усы – висеры чистого серебра (рис. 1, б). По мере растворения атомов серебра в капле ртути вблизи поверхности раздела жидкостей образуется слой амальгамы, то есть раствор серебра в ртути. При определенной концентрации серебра, названной Марией Кирилловной Хрипун [11], точкой инверсии, происходит важное превращение: растворителем в амальгаме становится серебро, а ртуть – растворенным веществом. Моментом превращения, согласно М.К. Хрипун, является *формирование единой трехмерной системы межатомных связей*. Новый растворитель заявляет о своем рождении активным движением вблизи поверхности амальгамы: энтропоосмотические потоки серебра образуют рябь и волны, а также уединенные волны – солитоны [5]. Подобную рябь, волны и солитоны наблюдал М.И. Солин, когда воздействовал на расплавленный цирконий электронным лучом в вакуумной плавильной печи [15]. В его эксперименте интенсивные энтропоосмотические потоки жидкого металла приводили к синтезу химических элементов.

В.Ф.Дорфман не ставил в статье цели раскрыть механизм происходящего, а стремился "разделить с заинтересованным читателем удивление, которое вызывает у него система, где рождаются, растут и борются металлические кристаллы".

Известно, что в составе азотнокислой соли серебро находится в окисленной форме, т.е. атому серебра не хватает электрона. Кроме того, сам процесс растворения соли представляет собой пример необратимости самопроизвольно протекающих процессов. Поэтому самопроизвольный переход серебра из раствора в восстановленную

форму к тому же в виде высокоорганизованного кристалла действительно представляется фантастическим процессом.

Рис. 2 Эксперимент В.Ф. Дорфмана по формированию кристаллов серебра из раствора AgNO_3 при посредничестве капли ртути.

Самая удивительная особенность процесса - это скорость роста монокристаллов. Согласно расчету В.Ф.Дорфмана, линейная скорость роста вискерсов 0,5 мм/с соответствует образованию примерно 2×10^6 атомных слоев в секунду! Такая скорость роста может быть обеспечена не случайным блужданием частиц, а потоком вещества. В.Ф.Дорфман высказал предположение, что процесс зарождения и роста монокристалла серебра происходит следующим образом: "Сначала серебро растворяется в ртути, образуя амальгаму. Последняя легче ртути и остается на её поверхности в виде тонкой пленки; амальгама содержит ионы серебра и ртути как независимые компоненты, и по мере роста пленки взаимодействия между ними быстро спадают. Наконец, начинает выделяться практически чистое серебро - это и есть начало кристаллизации... Когда вискерс возник, его вершина оказывается в несравненно более выгодных условиях для диффузионно-дрейфового питания, чем поверхность плавающей серебряной пленки; далее кристалл растет по градиенту концентрации с такой скоростью, с какой к нему успевают поступать ионы серебра... На длинных тонких кристаллах можно наблюдать двойникование, видны также пластические деформации, изгибы и разрывы - следствия борьбы за питательный раствор" [10, с.81, 82, 83].

Механизм процесса, на наш взгляд, должен включить как необходимый элемент саму амальгаму, отделяющую ртуть от раствора азотнокислого серебра. Иначе невозможно, например,

объяснить рост отдельных вискерсов в сторону ртути. Механизм процесса должен объяснять давление, которое способен оказывать растущий кристалл на препятствие. Кроме того, необходимо исключить такое противоречие, как реакция замещения (и восстановления) серебра ртутью в водной среде, хотя ртуть стоит после серебра в ряду стандартных электродных потенциалов металлов. Чтобы такой процесс мог осуществиться, *нужен другой растворитель*. И, наконец, необходимо объяснить фантастически большую скорость роста монокристалла.

Кристаллообразование нельзя рассматривать как равновесный процесс, как это иногда случается [16]. Безусловно, правы те исследователи, которые исходят из того, что кристаллизация - неравновесный процесс [17, с.99], как и любой процесс самоорганизации. Следующим исходным моментом в исследовании кристаллизации должен быть принцип П.Кюри, который Н.А.Елисеев изложил следующим образом: "Симметрия закономерного строения является отражением симметрии закономерного движения, под влиянием которого такое строение возникло" [17, с.141]. Следуя этому принципу, можно предположить, что в жидкой фазе, из которой образуется кристалл, уже должна присутствовать структура, подобная кристаллической, представленная атомами, молекулами или сиботаксическими группами. Сиботаксические группы - это атомно-молекулярные комплексы, готовые фрагменты будущего твёрдого тела. Этот вывод подтверждается исследованиями М.К.Хрипун: при превышении некоторой пороговой концентрации растворителем становится растворенное вещество, а структурная доминанта раствора соответствует структуре соответствующего кристалла [11, с.46]. *Частицы нового растворителя образуют единую систему структурных связей* [11, с.56], наличие которой целесообразно принять в качестве критерия для определения того, какой компонент выполняет функции растворителя [18, с.21].

На основе изложенных выше исходных положений и принципов информационного подхода механизм зарождения и роста кристалла серебра можно представить следующим образом.

Образующаяся на поверхности ртути пленка амальгамы представляет собой ту жидкую среду, в которой восстанавливающая способность иона серебра больше, чем у ртути. Восстановительный процесс может быть не вполне определенно выражен, потому что в жидкости валентные электроны являются в достаточной мере общими. При повышении концентрации раствора азотнокислого

серебра и соответственно *изменения соотношения ртути и серебра в сторону последнего; к нему переходят функции растворителя в амальгаме* [5]. Поскольку в системе существует ясно выраженный источник поступления частиц серебра (со стороны водного раствора), то возникает градиент концентрации в соответствии с которым формируется энтропоосмотический поток, уплотняющий атомы серебра в более организованные структуры [5]. Возрастающая степень структурной организованности по механизму положительной обратной связи усиливает энтропоосмотический поток, что в конечном итоге приводит к зарождению кристаллической решетки. Непрерывно действующий энтропоосмотический поток достраивает монокристалл снизу и обеспечивает ту силу давления, которая проявляется при столкновении вискерсов. Если вследствие флуктуации градиент структурной организованности сформировался в противоположном направлении, то рост кристалла происходит при одновременном его растворении в ртути.

Ветвление монокристалла серебра можно объяснить тем, что "практически чистое серебро" в процессе роста захватывает кусочки пленки амальгамы, которая при контакте с раствором азотнокислого серебра способна дать ветвление и рост кристалла из другого места.

Интересно, что картина роста кристалла вяжущего из суспензии полуводного гипса [19] и кристалла газогидрата [20] имеет те же характерные черты - индукционный период, пересыщение воды растворенным веществом, достраивание кристалла снизу потоком вещества и нагнетание этим потоком высоких напряжений. Энергии растущих кристаллов газогидратов достаточно, чтобы разорвать стальные трубы.

Если обратиться к примеру образования монокристаллов золота в живых клетках бактерий, то следует выделить те же сходные условия самоорганизации: рост кристалла происходит из центра кристаллизации, куда направлен поток атомов золота, а центром кристаллизации служат участки мембраны или клеточной стенки [21], где реализуются неравновесные и нелинейные условия. Можно только догадываться, какую полезную функцию выполняют микроорганизмы в поддержании своей жизнедеятельности, когда из раствора переводят золото в кристалл. Возможно, таким образом, они очищают свою среду обитания от ионов тяжелых металлов. Поскольку рост кристалла золота, в конце концов, приводит к гибели организма, то можно предположить, что такой результат не предполагает целесообразности в деятельности живой клетки, а

функция самоорганизации ионов в кристалл осуществляется просто в силу избыточной организованности отдельных структур клетки.

Жизнедеятельность колоний микроорганизмов в соответствующих геологических условиях приводит к формированию месторождений золота. Но и неживая природа сама по себе, без участия бактерий, когда в одном месте сосредоточены металлическая ртуть, а также растворённые в воде соли золота и серебра, формирует залежи самородных металлов по технологической схеме, которую воспроизвел в лаборатории В.Ф.Дорфман. В месторождениях самородных золота и серебра увеличение и уменьшение, концентрации этих металлов соответствует увеличению и уменьшению концентрации металлической ртути [22]. Исследование нитевидных кристаллов самородного серебра подтверждает изложенный выше механизм зарождения и роста: «кристаллы растут не "головкой", а основанием, выталкиваясь из пористого субстрата, подобно фаршу из мясорубки. Толщина и форма одной нити соответствует калибру поры, а толщина пряжи из множества нитей - до нескольких миллиметров. Встреча "головки" агрегата с препятствием не прекращает рост у основания, достаточно пластичный агрегат, изгибаясь, укладывается, как тот же фарш на дне тарелки" [22].

В эксперименте В.Ф. Дорфмана реализовалась невероятная цепь событий:

1. Предварительное приготовление раствора азотнокислого серебра (согласно ВНГ [12], растворение кристаллов является процессом необратимым, т.е. невозможен самопроизвольный процесс получения чистого серебра из раствора AgNO_3).

2. Добавление в сосуд с раствором капли ртути и образование в ней слоя амальгамы серебра вблизи поверхности раздела.

3. Формирование энтропоосмотических потоков нового растворителя (атомов серебра) и их активное движение за счет тепловой энергии жидкости в поисках препятствия, а лучше — зародыша кристаллообразования.

4. Спонтанное образование микроскопического кристалла серебра из атомов нового растворителя с интенсивностью, которая обеспечивает рост вискера над поверхностью раздела амальгама – раствор AgNO_3 со скоростью 0,5 мм/с.

Интересно, приходила ли Вениамину Фриделевичу Дорфману идея восстановить и вырастить кристаллы чистого золота из его раствора, скажем, в «царской» водке, так же используя посредничество капли ртути?

Таким образом, эксперимент Дорфмана, подобно эксперименту по подъёму воды в капилляре, ниспровергает ВНТ с его высокого пьедестала. Товарищи учёные, хватит верить в наукообразный бред!

Вывод. Зарождение и рост кристаллов (и стеклообразных тел) – это процесс не твёрдофазный. Новые твёрдые тела образуются после перехода вещества будущего твёрдого тела в раствор или пар, или расплав, или газ, а затем в жидкое состояние, когда атомы и молекулы приобретают способность

во-первых, воспринимать по непрерывной системе структурных связей информацию о существовании областей с повышенной структурной организованностью жидкости;

во-вторых, активно реагировать на полученную информацию коллективным движением по градиенту структурной организованности атомов, молекул или сиботаксических групп;

в-третьих, действием энергии потока, сформированного атомами, молекулами или сиботаксическими группами, встраивать готовые фрагменты в кристаллическую решётку давлением, возникшим в результате преобразования теплового хаотического движения в упорядоченный поток фрагментов кристалла (или стеклообразного тела).

Литература

1. Ацюковский В.А. Общая эфиродинамика. Моделирование структур вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире 5-е изд. / В.А. Ацюковский. – М.: ИИ РадиоС'офт, 2018. – 680 с.

2. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1. Метафизика / Аристотель – М.: Мысль, 1976. – С. 63 – 368.

3. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / Пер. с англ.- М.: Прогресс. – 1986. – 432с.

4. Информация с сайта [Гиббс, Джозайя Уиллард — Википедия.](#)

5. Васильченко А.А. Физико–химические процессы и самоорганизация вещества и энергии в геологических системах // Питання розвитку газової промисловості України. - УкрНДІгаз: Харків, 1998 р. Вип. XXVI. – С. 23 – 33.

6. Васильченко А.А. Физико-химическая модель зарождения и роста кристаллов газогидратов / В сб. докл. Межд. конф. «Вскрытие и крепление газоконденсатных скважин». – Краснодар, 29 мая – 2

июня 1990 г. - Секция 6 «Фундаментальные и поисковые научные исследования». – С. 130 – 132.

7. Васильченко А.О. Дифузія і метасоматоз. Синергетичний підхід до проблеми // Геолог України, 2006. – № 4. – С. 47-52.

8. Васильченко А.О. Самоорганізація та інформаційні процеси у підземній гідросфері // Збірник наукових праць «Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики». – Київ: Всеукраїнська асоціація геоінформатики. – 2009.- С. 209 – 222.

9. Васильченко А.О. Кристали газогідратів – результат самоорганізації речовини та енергії // Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа. – 2014, № 1(3). С. 149-160.

10. Дорфман В.Ф. Серебряное деревце. – Химия и жизнь, 1980. № 9. - С. 80-84.

11. Хрипун М.К. "Парадоксы" концентрированных растворов [Текст] / М.К. Хрипун / В кн. Химия - традиционная и парадоксальная. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – С.42-69.

12. Фейнман Р. Характер физических законов. - М.: Наука, 1987, 160 с.

13. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 3. Физика. – М.: Мысль, 1981. – С. 59-262.

14. Информация с сайта Васильченко А.А. Самоорганизация энергии и вещества в природе. причины, направленность и суть этих процессов. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, т.63, с. 126-187. [DNA-63-1.pdf](#)

15. Информация с сайта Солин М.И. Экспериментальные факты спонтанного зарождения конденсата солитонных зарядов с образованием продуктов ядерного синтеза в жидком цирконии. Часть 1 // Физическая мысль России, 2001. №1. С.43–58. (<http://www.invur.ru/print.php?page=proj&cat=neob&doc=solin1>)

16. Волькенштейн М.В. Энтропия и информация. - М.: Наука, 1986,- 192с.

17. Елисеев З.Н. Структура развития сложных систем. - Л.: Наука, 1983,- 264с.

18. Васильченко А.А. Модель формирования рапоносных линз и механизм рапопроявлений. - Нефтяная и газовая промышленность, 1988, №2,- с.20-22.

19. Ребиндер П.А., Сегалова Е.Е. Возникновение кристаллизационных структур твердения и условия развития их прочности. -В кн.: П.А.Ребиндер. Поверхностные явления в дисперсных системах. Физико-химическая механика. Избранные труды. - М.: Наука, 1979,- с.86-95.

20. Бык С.Ш., Макагон Ю.Ф., Фомина В.И. Газовые гидраты. - М.: Химия, 1980,- 296с.

21. Кравцова Р.Г., Андрулайтис Л.Д. Формы нахождения золота, серебра, ртути и особенность их распределения в рудах и эндогенных ореолах золото-серебряных месторождений. // Докл. АН СССР. – 1989. – 307, №2. – С.438-441.

22. Амосов Р., Двуречанская С. Такая ли это редкость - самородное серебро? Наука и жизнь, 1989, №10,- с.108-109.

Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Зайцев В.П.

Некоторые свойства прилипающих лучей (треков) c -бизонов и фантомных треков лучей f -бизонов, входящих в состав тёмной материи.

Аннотация

В данной работе экспериментально доказано существование прилипающих лучей (треков) c -бизонов и “фантомных” прилипающих треков лучей f -бизонов, возбуждаемых (генерируемых) лазерным (световым) лучом на плоской и цилиндрической медной поверхности, а также взаимодействие этих лучей с земным магнитным полем и полем постоянного магнита. Показано их близкое родство с солнечными q -, s - и техническими t -бизонами, которые все вместе являются составляющими частями тёмной материи.

Содержание

1. Введение
2. Предыстория
3. Регистрация прилипающих бизонных c -лучей (треков), возбуждаемых лучом полупроводникового лазера, на медной пластине в земном магнитном поле
4. Регистрация треков c -лучей на плоской медной пластине с лежащим на ней магнитом
 - a. В плоскости пластины силовые линии поля магнита параллельны ей
 - b. Силовые линии поля магнита перпендикулярны поверхности пластины
 - c. Выводы
5. Определение понятия трека прилипающего луча
6. Регистрация треков прилипающих c -лучей, возбуждаемых лазером на медной пластине цилиндрической формы с радиусом кривизны ≈ 700 мм. Фантомные треки

7. Первое доказательство того, что частицы ϵ -лучей рождаются в области падения лазерного луча на твёрдую поверхность. Фантомные треки f -лучей
 - a. Идея эксперимента. Установка
 - b. Анализ зарегистрированных треков лучей
 - i. О неизвестных параметрах...
 - ii. Причина рождения ϵ -лучей находится в световом пятне. Некоторые особенности треков
 - iii. Физическая модель процесса генерации частиц ϵ -лучей (треков)
 - iv. Фантомные треки ϵ -лучей и их разновидности f -лучей
8. Космологическое значение открытия прилипающих лучей (треков) ϵ - и f -бизонов. Тёмная материя
9. Заключение
10. Рисунки
11. Литература

1. Введение

Во введении к статье по бизонной тематике (см. обзоры [1, 2]) уместно вспомнить известную фразу: “Часто бывало в науке – сначала новые объекты появлялись в теории, а потом их находили в экспериментах: позитрон, чёрные дыры...” Этот ряд теперь можно продлить – “... бизонная тёмная материя” [3], в состав которой входят (видимо, только как некоторая составляющая) экспериментально зарегистрированные солнечные q -, s -бизоны [4], а также зарегистрированные в лабораторных (домашних) условиях, получившие названия – технические t -бизоны [5] и частицы “прилипающих” лучей – ϵ -бизоны (буквенные обозначения ti - и si -бизонов введены в [6]).

Регистрация и результаты изучения свойств названных бизонов стали подтверждением справедливости длинной цепочки теоретических предсказаний П. Дирака, Й. Намбу, Р. Печчеи, Х. Квинн, Дж. Голдстоуна, Ф. Вильчека и С. Вайнберга [3, с. 39-48]. – В теории Печчеи-Квинн для сохранения CP-инвариантности в квантовой хромодинамике была введена гипотетическая псевдоскалярная частица аксион (axion) с нулевым спином и массой от 10^{-18} до 1 МэВ. Добавление суперсимметрии в этой модели привело к необходимости существования суперпартнёров: фермионного суперпартнёра (спин $1/2$) – аксино (axino) и бозонного

суперпартнёра (спин 0) – саксиона (saxion). При нулевой массе эти частицы имеют левую и правую спиральность.

Из частиц реальных претендентов на тёмную материю (гипотетические аксион, аксино, саксион) бизоны имеют больше всего общего с саксионами, см. [3, с. 38, 47]. Но в моделях всех когда-либо упоминавшихся частиц-претендентов на тёмную материю никогда не был показан реальный механизм их генерации во Вселенной в столь огромных количествах, чтобы превзойти массу барионной материи в пять раз.

Понятие аксион и теория Печчеи-Квинн имеют отношение к квантовой хромодинамике. Но это частный случай теории, разработанной Йоитиро Намбу, Нобелевским лауреатом 2008 года за открытие механизма спонтанного нарушения симметрии (СНС) в субатомной физике. Й. Намбу проецирует это явление на свойства вакуума. – “В релятивистской квантовой теории поля возможность этого явления распространяется на само пространство-время, потому что “вакуум” на самом деле не пуст, а обладает большим числом внутренних степеней свободы.” [3, с. 39 и ссылка 10].

Бизоны генерируются энергетическими паттернами вакуума [3, с. 40...42], обладающими указанными степенями свободы, при нарушении симметрии (в поле распределения энергии степеней свободы) в момент ускорения движения заряженной частицы (электрона). При излучении атомом фотона или при других видах ускорения (в электромагнитном поле или при соударении заряженных частиц) генерируются бизоны – частицы тёмной материи во Вселенной. Если предположить, что Большой взрыв всё же был, то уже через 300 млн лет существовала водород-гелиевая плазма (свободные электроны, ионы и атомы), которая излучала фотоны и бизоны при СНС вакуума (при соударении заряженных частиц). К этому времени плазма остыла до температуры десятков эВ (1 эВ соответствует 11600 К). Исходя из определения условий генерации бизонов есть основания предполагать о существовании неизвестных ещё серий бизонов, которые генерировались во Вселенной в период до остывания плазмы.

Теперь обратим внимание на удивительный в своих проявлениях механизм (закон) превращения тепловой и кинетической энергии разлетающегося газа (после Большого взрыва). – По внешним признакам идёт увеличение энтропии (беспорядка). Но в этом процессе барионная материя излучает реальные массивные электромагнитоактивные частицы бизоны... очень лёгкие (как и гипотетические аксионы), но реальные (и их

очень много) в продолжении всех 13,5 млрд лет. И за это время их общая масса превысила массу барионной материи в 5 раз [3, с. 44, 45]. Именно благодаря массе большого количества серий бизонов и их электромагнитным свойствам нейтральные бизоны в совокупности с галактическими магнитными полями и гравитацией, создаваемой барионной материей и бизонами, снова (после Взрыва) собирают, концентрируют материю в галактики, супергалактики, галактические нити, освобождая пространство от материи и тем образуя войды. А это внешне выглядит как уменьшение энтропии барионной материи.

Но тогда встаёт вопрос: а куда же делась часть внутренней (тепловой) энергии барионной материи? – Она превратилась в бозоны – переносчики электромагнитной энергии: фотоны и бизоны. А далее безмассовые фотоны превратятся в массивные бизоны (см. ниже).

... Но чем примечательна данная экспериментальная работа? – В ней показано, что при контакте фотонов с веществом (поглощение, прохождение, отражение) в процессе взаимодействия с полевой электромагнитной решёткой и электронами вещества генерируются бозоны бизоны. Это новый эффект – процесс превращения одного вида электромагнитных бозонов в другой; это процесс превращения энергии безмассовых электронейтральных электромагнитных бозонов фотонов с постоянной (const) скоростью c в другой вид электронейтральных, но электромагнитоактивных, проявляющих инертную массу частиц; каждый вид бизонов имеет строго квантованную по величине скорость (const), либо досветовую, либо сверхсветовую.

Задачей будущих исследований экспериментаторов, инженеров и теоретиков микроквантовой электродинамики и механики станет описание механизма генерации бизонов (при спонтанном нарушении симметрии вакуумных структур) открытых видов и ещё неизвестных (в том числе излучаемых Солнцем и звёздами) бизонов.

В данной работе исследуются некоторые свойства си-бизонов – части тёмной материи. И эти свойства уже можно закладывать в модельные симуляции развития материальной Вселенной. Но всё это следует рассматривать на фоне и с учётом развития теории строения вакуума.

Важно ещё отметить – факт открытия и существования прилипающих c -лучей и обнаружение (см. ниже) датчиком “фантомных лучей” (треков) усилит интерес теоретиков, а теперь и инженеров к теории струн.

2. Предыстория

2.1. Первый эксперимент, в котором были обнаружены “прилипающие” лучи был проведён 11:10:2003 г. со стеклянной цилиндрической трубкой диаметром 32 мм и полупроводниковым лазером с $\lambda = 0,65$ мкм. Ряд экспериментов по регистрации прилипающих лучей на плоской поверхности (бумага, картон) и с магнитом были проведены в марте 2010 г. “Фантомные” лучи были обнаружены также в марте 2010 г. ...Но почему эти результаты не были опубликованы? – К тому времени ещё не были изучены свойства солнечных q-, s-бизонов... их скорости [1, 2], не был в достаточной мере накоплен материал для готовности ввести понятия новой элементарной частицы “бизон” и бизонный луч.

2.2. В первых экспериментах [6] с регистрацией прилипающих лучей си-бизонов было показано, что при касании поверхности металлического цилиндра и отражении луча полупроводникового лазера ($\lambda = 0,65$ мкм) от места контакта светового луча с поверхностью отходят неизвестные лучи, одни из которых “прилипают” к поверхности отклоняются от первоначального направления лазерного луча и, следуя по сходящейся (с уменьшением шага) винтовой линии, выходят на диаметральную окружность цилиндра, а другие лучи, прилипают к поверхности, выходят на образующую цилиндра (на прямую линию). В эксперименте использовался цилиндр диаметром 30 мм, выполненный из алюминиевого сплава Д16. Поверхность металла была очищена наждачной бумагой от окислов и доведена до состояния шероховатости поверхности (порядка 1 мкм) при вращении цилиндра (на токарном станке).

Сразу же заметим, что шероховатость (чистота) поверхности (глубина бороздок и высота выступов от режущего инструмента), а также степень загрязнения поверхности – это предмет отдельного исследования. Поэтому в первых экспериментах использовались максимально чистые, обезжиренные, гладкие и зеркальные поверхности материалов, хотя опыт 2010-го года показывает, что прилипающие лучи распространяются и над бумагой, и над упаковочным картоном.

Далее эксперимент с металлическим цилиндром [6] был усложнён. – К его поверхности был прикреплён постоянный магнит так, чтобы лучи, стремящиеся выйти на образующую, должны были бы пройти вблизи тела магнита. – Лучи отклонились и обошли магнит. Один из трёх лучей (тут лучше сказать – треков) приблизился к магниту на расстояние, где величина магнитной индукции составила $\sim 5...10$ Гс.

Луч, который стремился выйти на диаметральною окружность, заведомо минуя магнит, развернулся на 90° , т.е. к магниту, прошёл в поле с индукцией ~ 50 Гс и далее направился по поверхности стремясь выйти на диаметральною окружность, но уже в противоположном первоначальному направлению.

Этот эксперимент следует считать качественным. Но порядок величины магнитной индукции, при которых лучи отклонились, был определён. Для объективных данных необходимо провести эксперимент на плоской поверхности с симметричным полем относительно плоскости.

В следующих экспериментах следует исследовать поведение (отклонение) треков лучей при распространении их параллельно и перпендикулярно магнитным силовым линиям, вдоль и против направления вектора поля.

3. Регистрация прилипающих бизонных s -лучей (треков), возбуждаемых лучом полупроводникового лазера, на медной пластине в земном магнитном поле

3.1. Для эксперимента был использован плоский лист фольгированного медью стеклотекстолита (экран), закреплённый на деревостружечной плите. Лист закреплён алюминиевым уголком и деревянной планкой. Размер рабочего поля 300×360 мм. В качестве источника светового излучения использовался тот же лазер (с $\lambda = 0,65$ мкм и мощностью 3,2 мВт), что и в [6]. Поляризация излучения эллиптическая с преобладанием вертикального положения вектора \vec{E} .

На рис. 1 представлена схема установки и протокол регистрации, а на рис. 2 фотография установки (но уже со стоящим на поле листа постоянным магнитом в следующем эксперименте). Луч лазера падает на экран под углом 14° (между лучом и экраном). Место падения луча хорошо видно на фотографии. Луч отражается от поверхности фольги и на белом экране виден на просвет его след. В левом верхнем углу стола расположены механизм крепления и углового поворота лазера и блок питания лазера. Стол для экспериментов не содержит стальных (магнитных) элементов. После выставления направления лазерного луча по линии север-юг компас удалялся.

Проводя все эксперименты с лучами бизонов, необходимо учитывать существование магнитного поля Земли с величиной индукции $B \approx 0,4$ Гс; этого достаточно для значимого и сильного взаимодействия с полем технических и прилипающих лучей бизонов. На рис. 1 (на схеме) показан вектор \vec{B} и направление

силовой линии земного магнитного поля относительно горизонтальной поверхности. Угол между направлением линии поля и горизонтальной поверхностью называется углом наклоения. Для широты 50° (место проведения эксперимента – Украина, Харьковская область) угол наклоения β_n в чистом поле должен составлять величину $50^\circ \dots 60^\circ$. – Тогда при проведении данного эксперимента в идеальных условиях вертикальная составляющая вектора \vec{B} имела бы величину $B_v \approx 0,3$ Гс, а горизонтальная $B_r \approx 0,2$ Гс.

В нашей работе [5, с. 30] при исследовании свойств лучей технических бизонов от лазера с $\lambda = 0,65$ мкм экспериментально была найдена реальная величина угла β_n для точки (места) проведения экспериментов в условиях жилого помещения со стальной арматурой в стенах, потолке и в полу. Этот угол оказался равным $14^\circ,7$. – Использовалось свойство лучей технических бизонов не отклоняться при движении вдоль силовых линий в направлении от северного магнитного полюса Земли к южному (с географического юга на север).

Для проведения количественных измерений и вывода расчётных формул для вычисления траекторий движения ϵ -лучей в магнитном и электрическом поле необходимо, используя в качестве маркеров ϵ -лучи, определить реальную величину угла наклоения магнитной силовой линии β_n в точке проведения при будущих экспериментах.

3.2. Рассмотрим протокол регистрации прилипающих лучей рис. 1. – С медной поверхности экрана перенесены на лист протокола (в масштабе 1:1) все отмеченные на экране точки (под прилипающими лучами), в которых проводилось тестирование датчиком с целью прослеживания пути распространения лучей (треков).

На протоколе показано место касания (и отражения) луча лазера – красное эллиптическое пятно. Через это пятно на горизонтальной поверхности экрана проведена осевая линия, которая одновременно находится в вертикальной плоскости, по которой проходят магнитная силовая линия земного поля, а так же исходящий из лазера и отраженный от экрана лучи (см. схему прибора).

Анализ проявившихся на экране лучей (треков), их количество и форму следует начинать прежде всего с осознания того, что в каждой точке луча (расположенного в плоскости экрана) существует вертикальная составляющая земного магнитного поля с величиной индукции $B_v \approx 0,3$ Гс; на это обстоятельство указывает знак (+) на поле

протокола; а стрелкой ↓ показано направление горизонтальной составляющей (в плоскости экрана) поля с величиной индукции $B_r \approx 0,2$ Гс. Эти две составляющие магнитного поля и неизвестная сила, удерживающая прилипающие лучи на поверхности (или вблизи) экрана, определяют форму кривых распространения лучей. Наличие третьей силы подтвердил эксперимент [6] с цилиндром и эксперимент, см. ниже п.6, рис. 5.

При взгляде на протокол регистрации рис. 1 возникает вопрос: откуда взялись эти лучи (или треки), которые регистрируются датчиком? (На рис. 2 треки лучей на экране отмечены чёрными точками). – Вариантов ответа два: либо они изначально существовали в лазерном луче (как технические бизоны), либо это результат преобразования энергии лазерного луча при отражении и частичном поглощении медным экраном энергии электромагнитного луча. – Ниже... эксперимент даст ответ на этот вопрос.

Почему при отражении лазерного луча от медного экрана возникло 13 прилипающих лучей? А сколько лучей генерируется при отражении от диэлектрика? Влияет ли на количество генерируемых ϵ -лучей угол падения лазерного луча? Как влияет на этот процесс поляризация лазерного луча? Что происходит с ϵ -лучом, когда он доходит до края экрана? – В данной работе и серии следующих будем в экспериментах получать ответы на эти вопросы, что крайне необходимо для составления теоретических моделей и гипотез.

На вопрос о 13-ти лучах можно также ответить, как и на вопрос: почему в экспериментах по регистрации лучей технических бизонов [5, с. 28...32] с лазером, горящей свечой и препаратами радиоактивного α -распада при идеальной и чёткой картине на экране регистрируется 8 серий t -лучей, а в них в сумме от 38-ми до 81-го луча бизонов? В этих экспериментах при одинаковом расположении оптической оси прибора (луча лазера, светового луча) относительно направления силовых линий магнитного поля на экране возникали практически одинаковые картины расположения серий лучей бизонов. – Почему? – Эксперименты и теория (микрорвантовая электродинамика и теория вакуума) вскоре ответят на этот и многие другие вопросы. А пока мы скрупулёзно будем извлекать из экспериментов данные для составления теоретических моделей и примером такого подхода являются две формулы скоростей сверх- и досветовых солнечных q -, s -бизонов [4, с. 48, 50], [2, с. 143], [1, с. 92].

Проведём анализ направлений распространения треков лучей. – На протоколе (рис. 1) видно, что под воздействием вертикальной составляющей магнитного поля (+) с величиной индукции $B_v \approx 0,3$

Гс все лучи испытали в разной степени отклонение (взаимодействие). Но вдоль горизонтальной составляющей $\downarrow B_r$ (при этом мы предполагаем, что как и в случае с t -бизонами лучи не отклоняются в таком поле), два луча (6 и 7), на начальном этапе длиной ≈ 150 мм, выйдя из зоны их рождения (из светового пятна) перпендикулярно магнитным линиям, практически не изменили направление, заданное световым лучом. 6 лучей сразу развернулись влево и 5 лучей вправо, но при этом они сразу же попали ещё и под боковое воздействие горизонтальной составляющей с величиной индукции $B_r \approx 0,2$ Гс.

Ссылаясь на опыт прохождения t -бизонов от лазерного луча вдоль линии магнитного поля, когда лучи не отклонялись (см. [5, с. 30]), предположим пока (до проведения такого теста), что ϵ -лучи так же не отклоняются при движении вдоль магнитных силовых линий; – в нашем случае речь идёт о горизонтальной составляющей магнитного поля Земли, направленной вдоль оси на протоколе и в плоскости распространения оптического луча.

Пять лучей в перпендикулярно направленном магнитном поле развернулись вправо. Но (!). Обратим внимание на то, что и лучи слева и справа, отвернув от оси, вышли практически на прямые линии. – Это означает, что воздействие сил от вертикальной и горизонтальной составляющей в соотношении $3/2$ в совокупности с силой сцепления с металлом экрана оказались уравновешенными – и лучи двигаются по прямой. – Это важный момент для понимания при построении математической модели

А вот в эксперименте с тем же медным экраном, когда он был изогнут (см. рис. 5), вдоль пути каждого луча в каждой точке трека на экране изменялась геометрия (кривизна) поверхности, а значит и соотношение составляющих величины векторов индукции вдоль и перпендикулярной поверхности экрана. Даже на фотографии рис. 5 хорошо видны точками отмеченные треки с резко изменённой структурой (подробнее см. ниже).

Заканчивая рассмотрение протокола рис. 1, ещё раз отметим, что треки разделились на три группы в отношении взаимодействия с данным направлением магнитных силовых линий. Но обратим внимание на то, что как только в поле вертикальной составляющей луч отклоняется в сторону, так он сразу же попадает под боковое воздействие горизонтальной составляющей земного поля. Но глядя на прямолинейные треки 1...4, 8...11 и 13, можно предположить, что если сохраняется баланс трёх выше названных сил, то трек луча остаётся относительно прямолинейным. Влияние каждой из этих сил будет рассмотрено в следующих экспериментах с медной пластиной.

В заключение об этом эксперименте обратим внимание на то, что все 13 лучей этих трёх групп при визуальной оценке начинаются (в соответствии с логикой), т.е. исходят из светового пятна луча лазера. На протоколе эта подробность не отражена, поскольку на момент процесса регистрации это было очевидно, а с имевшимся датчиком различить каждую из ветвей кривых вблизи светового пятна невозможно, они сливаются, а кроме того, на данном этапе качественно-познавательного исследования этого не требовалось. Но в следующих экспериментах мы увидим, что всё невероятно сложнее, когда появится термин “фантомные” лучи (треки).

4. Регистрация с-лучей на плоской медной пластине с лежащим на ней магнитом

4.1. В плоскости пластины силовые линии поля магнита параллельны ей

В установке данного эксперимента (рис. 2) сохранены все параметры предыдущего эксперимента, но в дополнение – на оси С-Ю, проходящей через световое пятно, установлен вертикально постоянный ферритовый магнит с размерами $4 \times 10 \times 25$ (мм), который использовался в [5].

На рис. 3 показан протокол регистрации, положение магнита, форма его намагниченности, окраска полюсов и форма магнитных силовых линий. Магнит установлен симметрично на указанной оси С-Ю. На двух перпендикулярных осях (проведённых через основание магнита) сделана разметка длины в см; над каждой риской разметки указана на пластине величина магнитной индукции магнитного поля в Гс.

Но нужно отметить, что схема организации формы магнитного поля имеет изъян – поле не симметрично относительно плоскости поверхности медной пластины (необходимо было бы установить такой же магнит под пластиной) и поэтому конфигурация поля в этой плоскости имеет некоторую вертикальную составляющую от магнита – в данной работе мы допускаем такие отклонения, поскольку все эти эксперименты несут ознакомительный и качественный характер, но как и в нашей работе [5] можно уже назвать величину магнитной индукции поля, являющегося барьером, от которого прилипающие лучи отталкиваются, уклоняются, изменяя направление распространения.

Сравним картины треков лучей по протоколам рис. 1 и 3. – В конфигурации земного магнитного поля, описанного для данного эксперимента, лучи 1...5 отклонились в среднем на $\sim 45^\circ$ вправо.

При установке магнита лучи 1 и 5 отклонились дополнительно ещё на $\sim 45^\circ$, а лучи 2, 3 и 4 отклонились ещё больше – на $\sim 90^\circ$. И все эти отклонения происходят в поле магнита с индукцией близкой по величине к 0,1 Гс. Луч 6 отклонился от положения близкого к оси С-Ю, но не смог преодолеть барьер величиной $\approx 1,5\dots 2$ Гс.

По неизвестной причине из семи лучей 7...13 (рис. 1), регистрировавшихся слева от оси, датчик среагировал только на три луча (рис. 3), возможно, это лучи 7, 8 и 12; они тоже изменили траектории, отклонившись от магнита. Тогда можно сказать, что луч (трек) 7 прошел мимо магнита в поле с величиной индукции ~ 10 Гс, а луч 12 в поле $\sim 2\dots 3$ Гс.

4.2. Силовые линии поля магнита перпендикулярны плоскости пластины

На рис. 4 представлен протокол регистрации. В эксперименте сохранены параметры установки первого и второго эксперимента. Тот же магнит расположен на пластине в том же месте (на оси и на расстоянии от светового пятна 105 мм, что и во втором эксперименте, но соприкасается он с пластиной узкой длинной гранью (4×25), которая является северным полюсом магнита; из неё магнитные силовые линии выходят в пластину (под магнитом) и выходят в окружающем пространстве через пластину (вдоль которой распространяются ϵ -лучи) и далее входят в грань южного полюса магнита сверху, которая окрашена в красный цвет.

Если на рис. 3 форма магнитного поля в плоскости пластины показана силовыми линиями, которые имеют форму диполя (когда магнит был установлен на меньшую грань 4×10), то в данном случае (рис. 4) форму поля в плоскости пластины можно представить только замкнутыми эквипотенциальными линиями (с указанием на них величины индукции B) с изображением направления вектора \vec{B} в виде знака \ominus (это означает, что силовая линия выходит снизу через пластину). На рис. 4 показаны замкнутые эквипотенциальные линии равной величины индукции, указана примерная величина индукции в Гс.

Как и в предыдущем случае (когда на фоне конфигурации земного магнитного поля было наложено поле постоянного магнита с преобладанием горизонтальной составляющей (см. рис. 3), в данном эксперименте, когда в поле действия магнита на расстоянии до 5...7 см преобладала вертикальная (превосходящая земную) составляющая магнитного поля (вектор \vec{B} направлен вверх \ominus), прилипающие лучи обошли магнит и продолжили движение в земном магнитном поле. Ближе всех подошли лучи: 6 – на

расстояние, где величина индукции составила величину ≈ 15 Гс, а луч 7 прошел мимо области с индукцией ≈ 18 Гс.

4.3. Выводы

4.3.1. Очень осторожно нужно делать выводы из экспериментов, когда кроме наложенного на регистрационную пластину поля магнита присутствует ещё и земное магнитное поле. И более того – поле магнита неоднородно в пространстве регистрации. А ещё – нам не известны свойства и величина силы притяжения (механизма взаимодействия) луча или трека (как физически связанной последовательности частиц в динамическом процессе движения) с медной пластиной, неизвестна физика взаимодействия луча частиц с металлом (ниже будет показано, что вид материала пластины не играет столь существенной роли – металл или диэлектрик). Но однозначно уже можно сказать следующее.

4.3.2. Лучи 1...5 в земном магнитном поле с преобладанием вертикальной составляющей (+) отклонились вправо, см. рис. 1. Влево отклонились 6 лучей – 8...13. Лучи 6 и 7 испытали минимальное взаимодействие в стремлении распространяться прямо вдоль линии первоначального направления распространения лазерного луча.

Однозначный вывод из этого не достаточно корректного эксперимента сделать невозможно. Но обратим внимание, что аналогичная картина на экране наблюдается при прохождении t -лучей от лазера, горячей свечи и α -радиоактивного распада [5, с. 28, 29, 32], где три серии лучей отклоняются влево от вертикали, четыре серии вправо и одна стремится находиться ближе к вертикальной плоскости. То же самое мы наблюдаем на графиках регистрации солнечных q -, s -лучей – сверхсветовые лучи на графиках справа от светового луча, а досветовые слева [7, с. 49, 50].

4.3.3. При наложении магнитного поля постоянного магнита (рис. 3) с преобладанием горизонтальной составляющей (в присутствии земного поля) лучи 1...5 резко отклонились вправо, где на их пути суммарная горизонтальная составляющая магнитных полей изменяла направление вектора B , но (!) при этом изломов кривизны треков не наблюдается... Почему?

Лучи 7, 8, 13 слабо отреагировали на горизонтальную составляющую магнитного поля даже при величине индукции от ~ 1 до ~ 10 Гс. После прохождения лучей 7, 8 слева от магнита у них появилась тенденция изменить направление движения с влево-вверх на движение вверх (вдоль оси на пластине). В чём причина? А вот луч 6, который без поля магнита, как и луч 7, в своём движении стремился

к направлению вдоль оси, просто повернул вправо и под углом $\sim 45^\circ$ ушёл в сторону по прямой линии. (?). – Физика этих лучей нам пока не известна.

4.3.4. При наложении магнитного поля постоянного магнита с преобладанием вертикальной составляющей (рис. 4) все лучи 1...6 обходят магнит и разворачиваются перпендикулярно оси, как и в первом случае, но с некоторыми особенностями. Лучи 7...13 слабо прореагировали на вертикальную составляющую Θ .

4.3.5. Величина магнитной индукции и вертикальная, и горизонтальная составляющая в пределах 10...20 Гс оказалась непреодолимой для всех ϵ -лучей. Но не все лучи в одинаковой степени взаимодействуют с магнитным полем. Так крайние (слева и справа) лучи с номерами близкими к 1 и 13 отклоняются уже в поле с индукцией порядка 0,1 Гс.

4.3.6. Несмотря на то, что все ϵ -лучи взаимодействуют с магнитным полем, они электрического заряда не имеют. Характер отклонения ϵ -лучей в магнитном поле не соответствует отклонениям заряженных частиц.

4.3.7. Датчик реагирует на прилипающие лучи; значит, они изменяют энтропию рабочего вещества датчика. – Из этого следует, что лучи (лучи частиц) передают энергию датчику и что частицы этих лучей являются бозонами – переносчиками электромагнитной энергии, как и q -, s - и t -бозоны, поскольку они отклоняются в магнитном поле (результаты экспериментов по пропусканию t - и ϵ -бозонов через электрическое поле будут позже опубликованы).

4.3.8. Визуальный анализ показывает, что треки ϵ -лучей в слабом (земном) магнитном поле с преобладанием вертикальной (+) составляющей, исходящие из одного светового пятна на металле (рис. 1), разделены промежутками и не пересекаются. При наложении магнитного поля с преобладанием вертикальной составляющей Θ (см. рис. 4) все лучи так же распространяются отдельно и не пересекаются.

Вывод – лучи ϵ -бозонов квантованны по ряду неизвестных нам параметров, как и лучи t -бозонов и q -, s -бозонов. Но мы пока не можем ответить на вопрос: почему на рис. 3, где при наложении горизонтальной составляющей магнитного поля, траектории лучей 2, 3, 4 пересекают луч 1? Чем отличаются по своим свойствам лучи 2, 3, 4 от лучей 1, 5, 6? Но обратим внимание на одно замечательное свойство этих лучей – в местах пересечения не заметны искажения направления треков, а это означает, что частицы лучей (как и положено нейтральным частицам) не взаимодействовали друг с

другом. Вспомним свойство бозонов (коими являются и все бизоны) – в одном квантовом состоянии может находиться любое количество частиц. – Это ещё одно косвенное подтверждение того, что бизоны являются именно бозонами. Такое явление ниже будет показано ещё и на рис. 6.

4.3.9. Поскольку прилипающие ϵ -лучи при своей электронейтральности магнитоактивны, то можно предположить, что их физическое строение близко или аналогично строению q -, s - и t -бизонов.

– Сравним графики отклонений в магнитном поле q -, s -лучей [8, с. 74...76], t -лучей [5, с. 28...32], прилипающих ϵ -лучей [6, с...] и протоколы рис. 3 и 4 в земном магнитном и поле постоянных магнитов. – Это будут величины магнитной индукции от $\approx 0,1$ до ≈ 100 Гс. Мы увидим, что во всех случаях в сериях фигурирует количество лучей с подобными свойствами в пределах 10-ти. Величины угловых отклонений для всех видов бизонов сравнимы, что для первых номеров и последних в сериях величины угловых отклонений отличаются в ~ 10 раз и что величины этих отклонений имеют в своём физическом корне свойств квантованность.

В следующих публикациях будет показано, что прилипающие ϵ -лучи подобно q -, s -лучам отклоняются в электрическом поле (при своей электронейтральности), но закон их отклонений не соответствует отклонению электрических зарядов. О прохождении q -, s -лучей через электрическое поле со средней напряженностью ≈ 400 В/см в промежутке ≈ 12 см см. [8, с. 84, 85, 98...101]. Будет экспериментально показано, что прилипающие лучи, когда распространяются по поверхности и доходят до края (обрыва) поверхности, то они переходят в пространство и далее распространяются подобно техническим t -лучам.

5. Определение понятия трека прилипающего луча

При описании прилипающих ϵ -лучей (в [6] и в данной работе) мы столкнулись с необходимостью визуализации пути распространения лучей вдоль твёрдой поверхности. Возникло очевидное осознание того, что эти лучи при своём распространении взаимодействуют не только с магнитным (и в следующих экспериментах с электрическим) полем, но ещё и “удерживаются”, т.е. взаимодействуют с веществом пластины, цилиндра, поэтому утвердим определение трека луча (потока частиц) – физически связанная последовательность частиц, вышедших из одного источника, которая при распространении над поверхностью

вещества находится в динамическом взаимодействии (уточним – электродинамическом) с поверхностным слоем электромагнитной структуры вещества (металла, диэлектрика).

Что касается утверждения – “электродинамического взаимодействия”, то хотя это и очевидное предположение (гипотеза), но оно всё же требует экспериментального подтверждения и теоретического описания в будущем.

В термине “трек прилипающего луча” основополагающим (ключевым) является слово (понятие) луч – поток частиц. А это означает, что нужно дать ответ на вопрос о скорости частиц в луче. Но если взять во внимание слова в определении: “...частицы прилипающих лучей находятся в динамическом взаимодействии (электродинамическом) с поверхностным слоем электромагнитной структуры вещества”, то такое движение в пристеночном слое уже содержит элемент понятия волна, как в волноводах.

Теоретическую модель движения частиц в таких лучах без экспериментальных данных составить (придумать) невозможно, не зная свойств и физического строения частиц. Но эти необычные прилипающие лучи неких частиц обладают некоторым свойством (обнаруженным автором ещё в 2010 году), которое позволит сопоставить (сравнить) их скорость со скоростью бизонов t -лучей. А скорость технических лучей (от лазера) можно будет либо непосредственно измерить, либо соизмерить с известной скоростью q -, s -бизонов или даже со скоростью света. В принципе, возможно и прямое измерение, но для всех таких измерений необходимы быстродействующие датчики и электронная аппаратура (а не уют домашней лаборатории).

6. Регистрация треков прилипающих s -лучей, возбуждаемых лазером на медной пластине цилиндрической формы с радиусом кривизны ≈ 700 мм. Фантомные треки

6.1. На рис. 5 представлена фотография установки для регистрации. В эксперименте использовалась та же медная пластина (и основание), что и в предыдущих экспериментах. Для получения формы поверхности пластины близкой к круговому цилиндру в центре её вдоль образующей под пластину был уложен деревянный брусок, приподнявший линию образующей на 25 мм; при этом края пластины были закреплены уголком и планкой на основании. При указанных размерах бруска и листа пластины форма её поверхности приблизилась к круговому цилиндру с радиусом кривизны ≈ 700 мм.

Луч лазера падал на поверхность пластины под углом 14° к поверхности в месте падения, которое хорошо видно на фотографии. Луч отражается от поверхности и на вертикально стоящем белом бумажном экране виден на просвет след луча. На фотографии видны механизм крепления и поворота лазера с диафрагмой, блок питания лазера, пластина из стеклотекстолита, фольгированная медью, основание из ДСП и деревянный брусок. После установки направления лазерного луча по линии север-юг компас удалялся.

В п. 2.2. описан наш эксперимент из [6] по регистрации прилипающих лучей от лазера на алюминиевом цилиндре диаметром 30 мм, установленном вертикально; радиусы кривизны поверхностей в том и данном эксперименте отличаются в ~ 50 раз. Направление земных магнитных силовых линий отличается. Кроме того, в конфигурации с алюминиевым цилиндром при обходе ε -лучей по круговой поверхности направление магнитных линий изменялось с каждым полуоборотом. В экспериментах с изогнутой пластиной направление линий магнитного поля оставалось неизменным.

6.2. Обратимся к протоколу регистрации рис. 6, который как и в предыдущих экспериментах был воспроизведён путём переноса данных из цилиндрической поверхности на лист бумаги.

По форме треков, как и в предыдущих экспериментах, можно легко распознать треки лучей, подобные лучам 1...6. Но не всё тут нормально! Если луч 6 берёт своё начало из области близкой к световому пятну, то треки 1...5 начинаются не из светового пятна и это озадачит любого экспериментатора, ведь существование и форма треков определяются датчиком, значит, это объективно и реально. ... – автор уже не раз слушал вердикт: “этого не может быть.” – Может. И этот случай один из простых в статистике экспериментов. Ещё 2010 году при пропускании (и отражении) лазерного луча через стеклянные пластину и призму регистрировались “фантомные” треки “лучей” в пространстве! А в данном эксперименте оппоненты скажут, что это объяснимо: “электромагнитная световая волна, скин слой на медной поверхности, электромагнитная индукция... Это же очевидно!”. – ... Но не очевидно то, откуда и как вообще рождаются эти “фантомные” лучи, которые не начинаются в пределах (и даже близко) светового пятна. Не известно так же – замкнуты эти фантомные треки или нет? Этот вопрос снова возникает после прослеживания пути треков, обозначенных на протоколе буквами А и Б.

Два луча, которые по месту возникновения (из светового пятна) и истории их поведения в предыдущих экспериментах можно предварительно идентифицировать как идентичные лучам (7) и (8). Треки (9) и 12 узнаваемы. Но (!) откуда появились обозначенные зелёным цветом трек А и красным трек Б? – Это настоящие “фантомные” треки, а поскольку материальный датчик реагирует на их реальное воздействие, то мы вынуждены лучи, названные фантомными, признать как реальность и присвоить им обозначение f-лучи (треки).

6.3. Ответ на вопрос: откуда берутся, как генерируются и ϵ -лучи и f -лучи по мнению автора в будущем дадут теория вакуума совместно с теорией струн; роль последней в процессе познания в данной области такая же, какова роль квантовой механики (противоречащей законам классической физики) в описании на субатомном уровне процессов поведения (взаимодействия) молекул, атомов и элементарных частиц.

Теоретики не смогут предложить хоть какую-нибудь модель рождения или условий рождения прилипающих и фантомных лучей, пока эксперимент не даст им убедительные или хотя бы косвенные данные для построения модели. Следующий эксперимент отвечает на один из таких вопросов.

7. Первое доказательство того, что частицы ϵ -лучей рождаются в области падения лазерного луча на твёрдую поверхность. Фантомные треки лучей

7.1. Идея эксперимента. Установка

При первых экспериментах с прилипающими лучами, безусловно (как и раньше в экспериментах с t -лучами), у нас было убеждение, что ϵ -лучи генерируются одновременно с t -лучами (и фотонами) одновременно в лазере. Но ряд экспериментов, проведённых в 2010 году и эксперимент с изогнутой медной пластиной (см. рис. 5 и 6) побудили провести проверочный эксперимент. Идея состояла в следующем.

– Если t -лучи из лазера можно отклонить в сторону магнитным полем и если прилипающие ϵ -лучи тоже отклоняются магнитным полем и для этого достаточно поля с величиной индукции $1 \dots 10$ Гс, то установим сразу у выхода лучей из лазера после диафрагмы магнит и очистим от всех бизонных лучей исходящий поток бозонов, кроме фотонов. – Остаётся чистый лазерный фотонный луч и тогда проведём контрольный эксперимент.

На рис. 7 представлена фотография установки для проверки высказанного предположения. В основе её тот же, что и предыдущих экспериментах, регистрационный экран, представляющий собой плоскую медную пластину, тот же лазер и с тем же по величине углом между лучом и пластиной равным 14° . Но эксперимент усложнён. – На выходе лазерного луча из диафрагмы установлен вертикально тот же магнит, что и в эксперименте на рис. 2. На фотографии рис. 7 виден отблеск лазерного луча на плоскости южного полюса магнита. Луч проходит почти касаясь середины плоской грани южного полюса магнита, где измеренная величина магнитной индукции составила ≈ 1100 Гс. Расстояние от диафрагмы лазера (и магнита) до места, где лазерный луч соприкасается с пластиной, увеличено с 200 до 360 мм, чтобы поле магнита в минимальной степени изменяло общую конфигурацию поля в месте касания луча.

Измерения показали, что в данном направлении (вдоль оси луча) индукция поля магнита падает до величины 0,1 Гс уже на расстоянии ~ 8 см (см. конфигурацию поля магнита и величину индукции на рис. 3). Но, тем не менее, при установленном компасе на месте касания луча при постановке и удалении магнита (рядом с диафрагмой) стрелка компаса отклонялась на 2° .

На фотографии рис. 7 прямо на медной пластине точки регистрации лучей соединены кривыми линиями, визуализирующими на экране треки лучей.

7.2. Анализ зарегистрированных треков α -лучей

7.2.1. О неизвестных параметрах...

– Уже эти пять описанных экспериментов показали, что слишком много неизвестных переменных параметров (в том числе чувствительность и физика реакции датчика) влияют на возможность зарегистрировать лучи (треки), влияют на форму и общую картину зарегистрированных треков. Ведь эксперименты проводились с одной установки лазера (расстояние до пятна 200 мм и угол падения луча 14°) и в одном направлении север-юг в земном магнитном поле, имеющем вертикальную и горизонтальную составляющую в плоскости регистрации. Мы не знаем, как будут выглядеть треки, если пластину выставить параллельно магнитной силовой линии или вертикально; о гравитационном поле мы пока умалчиваем.

Но важность этого первого эксперимента (рис. 7) по выяснению природы и механизма генерации прилипающих α -лучей (треков) первостепенна. – Установленный после диафрагмы лазера магнит с величиной индукции ≈ 1100 Гс в области прохождения светового

луча безусловно отклонил все электромагнитоактивные бозоны бизоны, кроме электронейтральных бозонов фотонов.

7.2.2. Причина рождения ϵ -лучей находится в световом пятне. Некоторые особенности треков

На пластине экрана мы видим встречавшиеся в предыдущих экспериментах треки 1...6 и, возможно, трек 13 (или 11) и ряд других... Но если магнит отклонил все возможные бизоны, кроме световых фотонов, но при этом треки всё равно были зарегистрированы и начинаются они, как правило, из светового пятна, то это означает, что причина рождения ϵ -лучей находится в световом пятне, или связана с ним; там происходит генерация ϵ -бизонов. – Но нужно признать, что это пока первая рабочая правдоподобная гипотеза, которую мы ниже попытаемся представить на уровне физических процессов. Но прежде детального физического рассмотрения гипотезы стоит обратить внимание на ряд особенностей ϵ -треков.

На фотографии медного экрана рис. 7 первая особенность треков, которая бросается в глаза, состоит в том, что луч 6 при удалении от светового пятна как и в предыдущих экспериментах делает поворот вправо, потом резко разворачивается и уходит на левую половину поля и снова возвращается на правую половину поля (как в предыдущих экспериментах). – Это интересный момент, который можно (на данном этапе рассмотрения) объяснить конкуренцией некоторых сил, которые в этом месте поля пластины уравниваются дважды. Но какие это силы? – Нужна гипотеза, модель, точные измерения, т.е. новые эксперименты для выявления уровня и соотношения их величин.

Принятая гипотеза рождения ϵ -треков будет подтверждена в следующих экспериментах неоднократно, но есть один существенный и неудобный нюанс – это фантомные треки В, Г, Д, Е и Ж (ниже подробно), которые возникли далеко за пределами пятна. Да, это усложняет физическую модель рождения треков..., это новая физика рождения реально регистрируемых треков; и поскольку это явление реально, регистрируемо, то наука (эксперимент и теория) дадут в будущем этому физическое объяснение.

7.2.3. Физическая модель процесса генерации частиц ϵ -лучей (треков)

Сделаем первый шаг к физическому объяснению принятой гипотезы. – Магнит отклонил все известные нам электромагнитные бозоны бизоны, а прошли мимо него только электронейтральные безмассовые бозоны фотоны, обладающие скоростью

распространения равной c . Не имея массы, фотоны имеют импульс, т.е. как и полагается бозонам переносят электромагнитное взаимодействие. Известно, что при соударении двух безмассовых γ -фотонов рождается массивная частица электрон. Теория объясняет, что рождение массивной частицы в таком процессе является следствием СНС вакуума (т.е. степеней свободы по Й. Намбу или энергетических паттернов вакуума по гипотезе автора).

В момент соприкосновения с поверхностной полевой электромагнитной структурой кристаллов меди пластины, т.е. в момент столкновения на скорости c электромагнитной волны фотона с электромагнитным фронтом поля вещества происходит ударное уплотнение поля (рост количественных значений параметров полей E и H), приводящее к СНС квантованных по величине энергии энергетических ячеек физического вакуума с последующим излучением поглощённой электромагнитной энергии в виде серии квантованных частиц бизонов (гипотеза), в том числе и c -бизонов (а, возможно, что и t -бизонов и других ещё неизвестных); эксперименты это покажут.

Но с позиции будущих наук микроквантовой электродинамики и механики (которые, вникая глубже, обратятся за идеями к теории струн) фотон произвёл полевое ударное нарушение структуры поля распределения энергии энергетических паттернов вакуума [3, с. 40...42] (или по Й. Намбу [3, с. 39] спонтанное нарушение симметрии степеней свободы вакуума). При этом вакуум поглотил поток этой ударной энергии своими квантованными по энергии энергетическими паттернами (ячейками, степенями свободы, уровнями); поглотил эту энергию в меру своих возможностей (как поглощает атом при ударе электроном или фотоном). А далее вакуум (подобно возбуждённому атому) “высветился” всеми возбуждёнными ячейками (паттернами, степенями свободы) новыми (для нас) электромагнитоактивными частицами c -бизонами, способными “прилипнуть” в своём движении к твёрдой поверхности, т.е. взаимодействовать с поверхностным слоем вещества.

В экспериментах рис. 1, 2, 7 насчитывается 13 треков. Треки – это внешний результат, конфигурация взаимодействия частиц лучей с известными полями (земное магнитное поле и поверхностные электромагнитные поля над медной пластиной) и неизвестными. Форма всех треков уникальна; на рис. 1 они не пересекаются – это означает, что частицы этих лучей (треков) квантованны по свойствам взаимодействовать с этими полями. Но самое замечательное в этом

то, что эксперимент рис. 7 с магнитом на выходе светового луча из лазера указывает на место и модель генерации ϵ -бизонов.

7.2.4. Фантомные треки s -лучей и их разновидности f -лучей

На медной пластине экрана рис. 7 проявились и “фантомные” треки. Буквами В и Г обозначены треки, которые начинаются в левом верхнем углу (если смотреть со стороны лазера) поля экрана, проходят на расстоянии (8 и 26 мм) от светового пятна и уходят в правый нижний угол. Треки Д, Е и Ж проявились (зарегистрированы) на правом нижнем поле экрана.

Логического и научного объяснения появления упомянутых треков мы не имеем, поэтому (пока) называем их “фантомными” f -треками. Будущие эксперименты с точными измерениями при наличии достаточной статистики подобных регистраций и предварительной моделью поиска ответа выявят причину и механизм (физику) появления этих реально регистрируемых треков.

Распространяются ли по f -трекам частицы (лучи) или нет – не известно, но (!) датчик регистрирует их точно так, как и остальные s -треки.

8. Космологическое значение открытия прилипающих лучей (треков) s -бизонов. Тёмная материя

1. Согласно описанной выше физической модели генерации “прилипающих” лучей частиц, из которых по крайней мере ϵ -бизоны рождаются (генерируются) при облучении твёрдого вещества (металл, диэлектрик – см. следующие публикации) лучами фотонов, экспериментальной науке ещё предстоит выяснить (зарегистрировать и описать) какие, сколько серий и с какими свойствами генерируются в этом процессе массивные частицы ϵ -бизоны.

Но почему мы можем утверждать, что ϵ -бизоны имеют массу? – Критерий и основание для констатации наличия у них массы такие же, как и у t -бизонов. Если ϵ -бизоны распространяются вдоль поверхности пластины в виде лучей, то они должны иметь скорость движения вдоль поверхности. В магнитном поле радиус закругления траектории у них того же порядка, что и у t - и у q -, s -бизонов. Если бы ϵ -бизоны, обладая электромагнитноактивностью, не имели массы, они бы в земном магнитном поле сразу же при рождении в световом пятне резко уходили в сторону и их было бы невозможно обнаружить на поле регистрационного экрана. – Значит, у ϵ -бизонов есть инерционная масса, как у t -бизонов.

2. Но тут у читателя может возникнуть вопрос: а чем можно доказать, что в треке действительно имеет место движение частиц и что это лучи? – В качестве ответа служит специальный эксперимент, который будет описан в следующей статье, где показано, что доходя до края пластины ϵ -треки и f -треки лучей распространяются дальше в пространстве подобно t -лучам. Это замечательный и убедительный эксперимент, показывающий ещё одно свойство бизонов, который отвергает предположение о том, что фантомные треки это неизвестные стоячие волны, которые образовались благодаря неизвестным резонансам над поверхностью металла или диэлектрика (см. следующую статью).

3. Но чем же ϵ -бизоны так значимы для космологии? – Для учёта энергетических процессов во Вселенной!

Поясним. – Описанные выше эксперименты со световым (лазерным) лучом показали существование процесса преобразования энергии коротковолнового электромагнитного излучения в космосе (во Вселенной) при взаимодействии с веществом (пылью, астероидами, планетоидами). Астрономы видят, что из-за пыли и раздробленного вещества, оставшегося после взрывов сверх новых, содержащих элементы (тяжелее водорода и гелия) образующие это твёрдое вещество, невозможно зачастую наблюдать звёзды и строение галактик. А при этом внутри этих пылевых облаков излучается огромная световая (электромагнитная) энергия звёзд и аккреционных дисков чёрных дыр. Эта световая энергия на твёрдой поверхности вещества преобразуется из безмассовых фотонов в массивные частицы прилипающих лучей ϵ - и f -бизонов, которые далее “спрыгивают” с этих пылинок и каменных глыб (этому будет посвящена статья), а далее попадают “в объятия” галактических и вселенских магнитных и электрических полей. В этих полях накапливаются и t - и ϵ - и q -, s -бизоны, концентрируя бизонную массу в гало галактик и галактических нитях, и эта бизонная масса гравитационно взаимодействует с барионной материей, участвуя в формировании галактик и структур Вселенной, как одна из идентифицированных составляющих тёмной материи.

Итак – ϵ -бизоны, их лучи – это один из компонентов тёмной материи, который как и q -, s - и t -бизоны постоянно пополняется и накапливается в электромагнитных полях во Вселенной.

4. Говоря о бизонных составляющих тёмной материи, нельзя обойти вниманием прилипающие f -лучи (треки), обнаруженные на экране на рис. 6 и 7. Они имеют такие же свойства, как и ϵ -лучи, а это значит, что они состоят из движущихся (летающих) массивных (как и в

ϵ -лучах) частиц. f -бизоны, как и положено бозонам, переносят взаимодействие, энергию – по этой причине их регистрирует датчик, который поглощает эту энергию, что приводит к повышению энтропии рабочего вещества датчика.

Да, физика, механизм генерации f -бизонов и их лучей нам не известны, но они реально существуют, их регистрирует датчик!

Возвратимся в космос. – При столкновении световых потоков с твёрдым веществом образуются не только серия ϵ -лучей, но и серия f -лучей квантованных по свойствам частиц-бизонов. А это означает, что количество видов массивных частиц тёмной материи возросло ещё на один или более десятков f -частиц, которые более 13-ти млрд лет (если Большой взрыв был) генерируются и накапливаются во Вселенной.

Кроме того, что мы уже назвали 5 групп бизонов (q -, s -, t -, ϵ - и f -бизоны), заметим, что q -, s -бизоны – это две серии частиц (лучей), их количество – (8 + 7). t -бизоны, это 8 серий; в эксперименте [5, с. 29] было зарегистрировано 81 луч (частицу).

Кроме того, у всех солнечных q -, s -бизонов зарегистрированы дублеты [9] подобно дублетам в оптике (эффект Зеемана в магнитном поле). – Значит их число в сумме с основными и дублетами составляет 45.

У лучей t -бизонов (которые имеют тот же механизм генерации что и q -, s -бизоны атомами водорода в фотосфере Солнца) в условиях стабильного и малого по величине магнитного поля иногда всё же [5, с. 28] в лучах горящей свечи и других источников наблюдались дублетные лучи (частицы). Напомним, что от свечи было зарегистрировано 38 t -лучей, от двух радиоактивных источников 51 и 58 t -лучей, от лазера 81 t -луч. В условиях космоса в динамичных по характеру электромагнитных полях можно ожидать генерацию дублетов всех t -бизонов... и тогда мы получаем цифру общего количества t -бизонов (основные и дублетные) в пределах 200...250.

На рис. 1 треки 8 и 9 – это дублетные ϵ -треки. Тогда можно говорить о 12-ти основных ϵ -лучах и 24-х возможных дублетных, итого 36.

На рис. 6 и 7 на протоколах зарегистрировано 8 и 5 соответственно f -треков. Значит мы можем по минимуму говорить, что в сумме с дублетами существует более 24-х f -лучей (частиц).

Суммируем подчёркнутые выше цифры. – Можно говорить о 300...350 реально существующих (регистрируемых) лучей частиц

бизонов в пяти группах, которые являются электронейтральными, но электромагнитоактивными частицами тёмной материи.

– Чем же замечательно в контексте разговора об элементарных частицах это число 350? – Популяризатор науки А.М. Семихатов д. ф.-м. н. заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий г. н. с. ФИАН в одной из своих лекций коснулся темы в экспериментальной физике элементарных частиц, которая звучит как “зоопарк” элементарных частиц. На сегодняшний день их открыто благодаря работе БАКа около 350-ти. В основном это короткоживущие частицы, представляющие комбинации из 6-ти кварков и 6-ти антикварков.

В теории суперсимметрии предполагается, что каждому фермиону (спин полуцелый) соответствует бозон (спин целочисленный), т.е. тех и других должно быть равное число; на сегодняшний день можно говорить о числе ≈ 350 , хотя в будущем количество и тех и других будет расти несомненно, по крайней мере, число новых бизонов (долгоживущих массивных частиц, составляющих тёмной материи).

9. Заключение

О всех достигнутых в этой работе результатах всё уже сказано в Аннотации и Содержании. Важнейший вывод, или обобщение, состоит в том, что открытых на сегодняшний день групп бизонов уже пять, это q -, s -, t -, c - и f -бизоны. Они состоят из числа квантованных по свойствам частиц, достигшим цифры около 350. Эта цифра соответствует количеству открытых фермионов, что заставит теоретиков вернуться к идеям теории суперсимметрии.

Со слов Семихатова мы узнаём, что число вновь открываемых элементарных частиц фермионов растёт. Но и перспектива открытия новых групп бизонов тоже реальна. – Наш датчик реагировал на неизвестное излучение от источника радиоволн с $\lambda = 3$ см и от шумового газоразрядного излучателя типа “чёрное тело” в СМ-ДМ диапазоне с яркостной температурой излучения более 10^7 К [10, с. 9]. И нет сомнения, что источники рентгеновского и гамма излучения также генерируют неизвестные серии бизонов.

В космосе все источники электромагнитного излучения широчайшего спектра излучают частицы, серии, группы бизонов. И зарегистрировать большую часть из них помогут телескопы-рефлекторы, которые использовали ещё в 70-х – 80-х годах д. ф.-м. н. Н.А. Козырев и академик М.М. Лаврентьев для регистрации лучей “потока плотности времени”, распространяющиеся со скоростью

равной бесконечности. Есть основание считать, что это луч бизонов φ , см. [4, с. 50, 63], [10].

После описания известных фактов и анонса будущих открытий в бизонной физике уместно возвратиться (см. [1, с. 125]) к словам члена Нобелевского комитета профессора Энн Люйе, сказанных ею в интервью Би-Би-Си: “Нейтрино являются вторыми после фотонов самыми распространёнными частицами”. – Но если предположить, что нейтрино по количеству во Вселенной стоят после фотонов, то первыми перед фотонами могут оказаться бизоны – частицы тёмной материи, которая по массе превышает барионную материю в пять раз.

10. Рисунки

Рис. 1. Схема установки и протокол регистрации прилипающих лучей.

Рис. 2. Фотография установки с магнитом на поле экрана.

Рис. 3. Протокол регистрации. Плоскость расположения силовых линий поля магнита параллельна плоскости пластин.

Рис. 4. Протокол регистрации. Силовые линии поля магнита перпендикулярны плоскости пластины.

Рис. 5. Регистрация прилипающих бизонных лучей на медной пластине цилиндрической формы.

Рис. 6. Протокол регистрации прилипающих лучей на медной пластине цилиндрической формы.

Рис. 7. Эксперимент для выявления места рождения частиц прилипающих α -лучей.

11. Литература.

1. Зайцев В.П. Способ, прибор и результаты регистрации новых элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Физические, технические и космологические аспекты (обзор). Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2022, т. 56, с. 86-125; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7350694>.

2. Viktor P. Zaytsev. New elementary particles “bizons” – carriers of electromagnetic interaction. Review of works on the results of registrations and studies of the properties of their rays. Bizon dark matter in the Universe. The Paper of Independent Authors. ISSN 2225-6717, v. 60, p. 133-212, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14497307>

3. Зайцев В.П. Классификация бизонов – частиц тёмной материи. Космологическая модель Lambda-SDM остаётся актуальной. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 62, с. 34-58; <https://doi.org/10.5281/zenodo.12726672>.

4. Зайцев В.П. Способ, прибор и результаты регистрации в излучениях Солнца новых сверхлегких нейтральных долгоживущих элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Скоростные характеристики до- и сверхсветового спектров частиц. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 57, с. 29-71; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688310>.

5. Зайцев В.П. Регистрация ряда серий лучей бизонов, генерируемых техническими источниками излучения. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 62, с. 5-33; <https://doi.org/10.5281/zenodo.12726672>.

6. Зайцев В.П. Регистрация “прилипающих” лучей бизонов, генерируемых полупроводниковым лазером, которые распространяются вдоль поверхности твёрдого тела. Их некоторые свойства. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 20., т. 63, с. 187-201 ; <https://doi.org/10.5281/zenodo.14558992>.

7. Зайцев В.П. Необходимость экспериментов и первые регистрации лучей q-, s-бизонов, излучаемых фотосферой Солнца, с использованием диафрагмы-отверстие. Выводы. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 18-52; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.

8. Зайцев В.П. Сравнение графиков спектрограмм лучей q-, s-бизонов, прошедших через электрическое и магнитное поля.

Отражение q -, s -лучей от поверхности твёрдого тела. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 82-104; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.

9. Зайцев В.П. Исследование статистических данных по регистрации бизонов, излучаемых фотосферой Солнца. Открытие дублетных частиц бизонов. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 57, с. 72-102; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688310>.

10. Зайцев В.П. Гипотезы, теоретические модели и экспериментальные работы по регистрации сверхсветовых сигналов. Экспериментальная регистрация лучей сверхсветовой серии q -бизонов и q_9 -луча со скоростью, равной бесконечности. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 59, с. 5-37; <https://doi.org/10.5281/zenodo.10798640>.

Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Зайцев В.П.

Возбуждение (генерация) лучей бизонов лазерным лучом на металлической и стеклянной поверхности. Прилипающие c -лучи, фантомные f -лучи, прыгающие j -лучи бизонов

Аннотация

В работе экспериментально доказано, что “прилипающие” к поверхности твёрдого тела треки c -лучей и “фантомных” f -лучей бизонов генерируются на поверхности тела в присутствии на нём светового пятна, падающего на него луча лазера, а не приходят к поверхности в лазерном луче, как лучи частиц технических t -бизонов.

При прохождении лазерного луча через стеклянную пластину треки c - и f -лучей образуются на обеих сторонах пластины. Обе картины треков имеют подобные (симметричные) участки и участки с большими отличиями.

Экспериментально были зарегистрированы треки лучей, являющиеся продолжением c -треков за пластинами в пространстве (в воздухе). Лучи этих треков названы “прыгающими” j -лучами бизонов.

На двух стеклянных пластинах, расположенных в одной плоскости и раздвинутых с зазором 10 мм, была зарегистрирована такая картина треков, как если бы это была сплошная пластина. Это стало возможным благодаря прыгающим j -лучам, которые продолжили в зазоре линии c - и f -треков изначальной конфигурации.

Главный вывод – спонтанное нарушение непрерывной симметрии вакуума возможно на уровнях энергии возбуждения порядка единиц эВ с последующей отдачей вакуумом квантованных по энергии бозонов бизонов – нейтральных электромагнитоактивных массивных квазичастиц. Есть возможность использовать бизоны как частицы-посредники

при диагностике в химических и энергетических реакциях. Количество открытых и зарегистрированных видов бизонов – частиц тёмной материи выросло ещё на несколько десятков.

Содержание

1. Вступление
2. Прохождение лазерного луча последовательно сверху через четыре стеклянные пластины, регистрация треков ϵ -лучей на поверхности всех пластин
3. Регистрация треков ϵ -лучей на верхней поверхности трёх стеклянных пластин при прохождении лазерного луча снизу последовательно
4. Треки прилипающих ϵ -лучей и прилипающих фантомных f -лучей на обеих сторонах стеклянной пластины
5. Регистрация факта превращения прилипающих ϵ -лучей в “прыгающие” j -лучи
6. Заключение
 - a. Вывод из экспериментов... важная задача
 - b. СНС вакуума... генерация масс калибровочных бозонов
 - c. Новизна и ценность описанных экспериментов
 - d. Перспектива возможностей бизонной диагностики в технологических процессах и клетках живых организмов
 - e. Бизоны в термоядерных реакторах и во Вселенной, тёмная материя
7. Рисунки
8. Литература

1. Вступление

В нашей экспериментальной работе [1], посвященной изучению некоторых свойств лучей (треков) ϵ -бизонов, показано, что прилипающие ϵ -лучи возбуждаются (генерируются) на твёрдой поверхности вещества в пятне падающего луча лазера с $\lambda = 0,65$ мкм. Регистрации проводились на плоской и цилиндрической (с $R \approx 700$ мм) медной поверхностях. Постановка магнита на выходе луча из лазера гарантировала отвод в сторону всех возможных (электронейтральных, но электромагнитоактивных) частиц (лучей) бизонов, в том числе и описанных в [2] t -бизонов, которые генерируются одновременно с фотонами светового лазерного луча. – Эксперимент показал, что прилипающие лучи регистрировались в

том же количестве, что и во всех остальных подобных экспериментах, т.е. в световом пятне на твёрдой поверхности.

Но одного этого эксперимента недостаточно – есть ряд вопросов, на которые надо ответить. – Этому и посвящена данная работа.

2. Прохождение лазерного луча последовательно сверху через четыре стеклянные пластины, регистрация треков ϵ -лучей на поверхности всех пластин

2.1. В первых предшествующих этому экспериментах (которые мы не описываем) регистрация прилипающих ϵ -лучей производилась на стеклянном диске диаметром 380 мм и толщиной 4,5 мм. – Результат был качественно таким же, как и в эксперименте с медной пластиной размером 360 × 300 мм (см. [1], рис. 1 и 2). Но в первом случае луч не только отражался от стеклянной поверхности, оставляя вокруг светового пятна треки ϵ -лучей, но он также (естественно) проходил через стекло. – Этот факт инициировал вопрос: а что, тот луч, который прошел тоже может возбудить лучи с-бизонов? – Если да, то это станет последним и убедительным доказательством того, что изначальный лазерный луч не несёт в себе ϵ -лучи, а они возбуждаются только в месте падения луча на твёрдую поверхность.

Ранее этот факт уже был подтверждён экспериментом (см. [1, рис. 7], в котором сразу же после выхода луча из лазера был установлен постоянный магнит. Магнит отклонял все известные (электромагнитоактивные) лучи бизонов.

Идея нижеописанного эксперимента состоит в следующем. – Пройдя через одну стеклянную пластину, ϵ -лучи (если они были в световом луче изначальном) отсекутся (выделятся, отфильтруются) и на второй пластине, на третьей их уже не должно быть. Но если они и там будут зарегистрированы, то вывод о том, что ϵ -лучи (треки) возбуждаются (генерируются) только в месте падения светового луча, будет убедительным и окончательным.

2.2. На фотографии рис. 1 показана установка для регистрации треков ϵ -лучей, генерируемых (возбуждаемых) лазерным лучом от полупроводникового лазера с $\lambda = 0,65$ мкм (который использовался в [1]). Луч проходит через стеклянные пластины сверху. Поляризация луча линейная вертикальная. Основу установки составляет деревянная балка с размерами 300 × 50 × 50 (мм), в которой во фрезерованные пазы вставлены стеклянные пластины размером 130 × 130 (мм) и толщиной 2,5 мм. Расстояние между пластинами 30 мм; на виде сверху – они сдвинуты одна относительно другой на

половину длины. Балка установлена относительно столешницы под углом 30° , при этом закреплённые в ней три пластины находятся в горизонтальных плоскостях. Ниже упора балки на деревянных опорах расположена горизонтально четвёртая такая же пластина, она находится на 80 мм ниже последней пластины, что на балке.

Лазерный луч от расположенного и закреплённого выше балки лазера проходит через все четыре пластины (его ось параллельна поверхности балки, т.е. угол между лучом и столешницей 30°) и далее выходит за пределы установки. На рис. 1 видны светящиеся пятна рассеянного света лазерного луча на четырёх стеклянных пластинах и пятно на ширме за пределами установки. Направление установки балки и направление лазерного луча с севера на юг на виде сверху совпадает с проекцией магнитной силовой линии земного поля на горизонтальную плоскость. После установки балки и ориентировки лазерного луча компас убирался.

На стеклянных пластинах фломастером соединены точки, в которых датчик регистрировал прилипающие лучи на стекле.

Первый и главный вывод: – ϵ -треки отходят от всех четырёх световых лазерных пятен, причём, их интенсивность (воздействие на датчик) во всех случаях была одинакова при регистрации на всех четырёх пластинах, т.е. даже не убывала. Это подтверждает вывод, сделанный в [1] о том, что прилипающие треки лучей ϵ -бизонов генерируются (возбуждаются) лазерным (световым) лучом только в области касания луча твёрдой поверхности.

Второй вывод: – На всех четырёх стеклянных пластинах прочерчены (зарегистрированы) по 8 треков, причём, рисунки их линий одинаковы! – Это ещё один довод в подтверждение вывода, сделанного в эксперименте [1, рис. 7] с магнитом, установленным на выходе луча из лазера для отклонения всех возможных частиц (лучей) бизонов, генерируемых лазером.

Итак – треки ϵ -лучей возбуждаются лазерным лучом в месте падения луча на твёрдую поверхность вещества, в том числе и на стеклянную.

2.3. Но эксперимент с прохождением лазерного луча через 4 стеклянные пластины, давая ответ, ставит и очень интересный вопрос, на который необходимо ответить. – Если при вхождении лазерного луча в стеклянную пластину сверху ϵ -треки возбуждались на её верхней поверхности, то могло ли подобное явление возникнуть и на нижней поверхности? – Другими словами и обобщённо – если при переходе луча из среды менее плотной (воздух) в более плотную (стекло) на поверхности возбуждаются

треки s -лучей, то нет ли подобного явления и при выходе луча из стекла в воздух на нижней стороне пластины?

3. Регистрация треков s -лучей на верхней поверхности трёх стеклянных пластин при прохождении лазерного луча снизу последовательно

3.1. Провести эксперимент, чтобы ответить на поставленный выше вопрос в п. 2.3, затруднительно, поскольку добраться щупом с датчиком, пройтись ним вдоль нижней поверхности пластин в конструкции рис. 1, да ещё и сделать отметки, это слишком трудно. Поэтому было решено пропустить через эти пластины лазерный луч снизу, да ещё при этом усложнить эксперимент, отразив луч от металлической зеркальной поверхности. – Таким образом, луч лазера, входя поочерёдно в три стеклянные пластины, на их нижних плоскостях породит треки s -лучей, которые мы регистрировать не будем (и не можем), но на верхних плоскостях (при переходе луча из среды оптически плотной в воздух) регистрировать удобно.

На рис. 2 представлена фотография установки, основа которой та же, что и в предыдущем эксперименте: деревянная балка с тремя закреплёнными в ней стеклянными пластинами. Перед балкой на столешнице лежит латунная пластина (0,3 мм) с хромированной зеркальной поверхностью (в которой просматривается рисунок обоев на потолке). Луч от лазера (видна светящаяся точка-отблеск от диафрагмы внизу на фотографии) направлен под углом 30° на зеркальную металлическую пластину (видно светящееся пятно рассеянного света). После отражения от металлической поверхности луч проходит через три стеклянные пластины (видны светящиеся пятна рассеянного света) и далее за пределами установки луч упирается в белый листок бумаги. В этом эксперименте в отличие от предыдущего (рис. 1) направление распространения луча – с южной стороны в северную, чем и объясняется значительное отличие картин треков.

3.2. То, что на металлическом листе были зарегистрированы (и отмечены чёрным фломастером) треки, это уже для нас объяснимо и естественно. Можно усмотреть ряд особенностей, аналогичных с картиной треков на медной пластине [1, рис. 1], где зарегистрировано было 13 треков, а в данном эксперименте 10. Нельзя обойти вниманием интересную особенность треков в этих двух экспериментах – дублетные (близколежащие) треки; на медной пластине это треки 8 и 9 на левой половине экрана и на хромированной поверхности пластины тоже от светового пятна

отошли влево два близко лежащих дублетных трека ϵ -лучей. Но детально сравнивать эти две картины треков будет не корректно, поскольку направления лазерных лучей вдоль вертикальной плоскости расположения магнитной силовой линии были противоположными – в эксперименте [1] с севера на юг, а в нашем с юга на север (напомним, что ϵ -бизоны магнитоактивны, см. [1, рис. 1, 2, 3] и [3]).

Но самое замечательное наблюдается на трёх стоящих последовательно стеклянных пластинах. – Луч лазера входит в их нижние поверхности (плоскости), а выходит через верхние. Датчик на всех пластинах зарегистрировал треки прилипающих лучей, но в этот раз не на входе в пластины (это было бы очевидным), а на выходе (сверху)! И все три картины треков оказались одинаковыми.

На рис. 3 представлена фотография, на которой металлическая пластина расположена (для наглядности) рядом со стеклянными. Сравнение показывает – картины треков на металле и стекле практически одинаковые. Отличие на металле (более полная картина) возникло из-за того, что слева от пятна лазерного луча больше площадь, чем на стеклянных пластинах, но если слева на металлической пластине обрезать картину и при этом уйдут обрезанные части треков, огибающих световое пятно сверху-направо, то картины треков на металле и стекле окажутся одинаковыми. Но к сказанному следует добавить одно уточнение – на металле зарегистрировано 10 треков, а на стекле 11; это можно объяснить, очевидно, несовершенством техники регистрации.

3.3. Выводы. 1. – Картины треков на стекле и металле одинаковы – это удивительно! 2. – Треки прилипающих лучей ϵ -бизонов генерируются не только на поверхности падения луча в стекло, но и на поверхности выхода. Такой факт требует проведения отдельного эксперимента для сравнения треков на обеих сторонах стеклянной пластины.

4. Треки прилипающих ϵ -лучей и прилипающих фантомных f -лучей на обеих сторонах стеклянной пластины

4.1. На рис. 4 представлена фотография установки для регистрации треков ϵ -лучей на вертикально установленной стеклянной пластине диаметром 385 мм и толщиной 4,5 мм. Луч лазера (после диафрагмы диаметром 1,5 мм) проходит горизонтально в вертикальной плоскости, в которой проходит и магнитная силовая линия земного поля. Луч проходит через пластину и часть

отражается; эти два луча за пределами пластины упрутся в белые экраны.

Поляризация лазерного луча линейная. Направление вектора \vec{E} в луче перпендикулярно плоскости пластины в месте падения луча на пластину. – Мы наблюдаем это единообразие в установке луча относительно плоскости падения до тех пор, пока не будут проведены специальные эксперименты с линейно поляризованным лазерным лучом с падением на плоскость при перпендикулярном и параллельном расположении вектора \vec{E} луча относительно плоскости падения.

Как и в экспериментах [1] с медным плоским листом в данном эксперименте угол между лучом и пластиной составлял 14° . Регистрация прилипающих s -лучей на стеклянной пластине производилась с двух сторон – со стороны падения луча (красные точки и треки) и со стороны выхода луча (чёрные точки и треки).

До начала регистрации было обращено внимание на то, что на белых бумажных экранах (рис. 4), в которые упрутся оба луча (отраженный и прошедший) можно чётко рассмотреть по три световые точки (следы лучей). – Это естественное явление, возникающее в результате переотражения лазерного луча внутри пластины от параллельных поверхностей. Сомнения состояли в том, что треки на поверхностях пластины могут оказаться трижды дублированными, т.е. основной трек размыт. Но, как оказалось, при регистрации это не повлияло на точность нахождения датчиком треков; это можно объяснить тем, что каждый последующий луч после переотражения и выхода в воздух ослабляется по мощности более чем на порядок, а датчик реагировал только на самый мощный из трёх лучей.

4.2. Перейдём к рассмотрению протоколов на стеклянной пластине, стоявшей вертикально в плоскости расположения магнитной силовой линии земного поля. Угол падения лазерного луча на пластину (угол между лучом и пластиной) был равен 14° .

На рис. 5 представлена фотография стеклянной пластины на белом фоне бумаги. На просвет через стекло видны треки прилипающих s -лучей на поверхности падения луча; эти треки прочерчены по точкам регистрации сплошными красными линиями; чёрными линиями (на поверхности выхода лучи) обозначены s -треки – это результат воздействия луча при выходе на границе стекло-воздух.

На пластине штрих-пунктиром прочерчена осевая линия, которая во время регистрации проходила вдоль горизонтальной

плоскости. В этой плоскости распространялся лазерный луч. На пластине указано стрелками направление север-юг (во время регистрации) и вертикаль. На осевой линии нанесены знаками “+” (перекрестия) точки центров падения и выхода лазерного луча через пластину. Направление падения луча – с северной стороны в южную.

Во время эксперимента пластина была закреплена в нижней части между двумя деревянными брусками, где отметка треков заканчивается. На протоколах (пластине) рис. 5 это место обозначено (прикрыто полоской бумаги).

Начнём рассмотрение с констатации факта – в земном магнитном поле (с преобладанием вертикальной составляющей вектора \vec{B}) c -лучи (треки) разделились на две по количеству практически равные части. Такая картина наблюдается и при регистрации солнечных лучей q -, s -бизонов [8, с. 71] и при регистрации лучей t -бизонов [2, с. 28-32] и c -бизонов [1]. Этот повторяющийся при регистрациях факт свидетельствует о том, что бизоны всех видов и серий имеют одну и ту же природу (электромагнитную) и физическое строение, но каждая номерная частица в серии отличается (уникальна, защищена) тремя квантовыми числами: вид, серия и номер по порядку в серии. Поэтому на протоколах всегда наблюдаются разделённые в пространстве точки (q -, s -, t -лучи) или треки (c -, f -лучи).

4.3.1. При толщине стеклянной пластины 4,5 мм расстояние (в плане) между центрами (перекрестиями +) этих двух лучей на плоскостях согласно визуальным отметкам составило ≈ 4 мм, т.е. теоретически, если картины треков окажутся идентичными на просвет (через стекло), то они должны быть сдвинуты (чёрные треки вправо) на эти ≈ 4 мм. – А что мы видим на протоколах?

Сначала обратимся к верхней части протокола (над горизонтальной линией). – Чёрные треки (от светового пятна на выходе из стекла) не совпадают с красными (на входе в стекло). Чёрные треки 1', 2', 3' в местах наибольшего изгиба (справа) сдвинуты относительно красных треков 1, 2, 3 на расстояния 15...35 мм, формы кривых близки к подобию. Есть черты подобия и у остальных треков, но они уже оказались фантомными, т.е. треками f -лучей, сдвинутыми ещё больше, чем первые, и развёрнутые (чёрные треки) по часовой стрелке градусов на $30^\circ \dots 40^\circ$. Но более того – формы чёрных треков оказались масштабно увеличенными в 3...4 раза.

Замеченные и зарегистрированные различия формы кривых линий треков указывают на необходимость специальных экспериментов с получением количественных различий, которые

важны для составления модели физического строения частиц ϵ -лучей и свойств их “прилипать”. Но уже сейчас можно сделать очень важное заключение. – Частицы и красных и чёрных треков лучей находятся в одинаковых условиях воздействия земного магнитного поля. Вертикальные и горизонтальные составляющие вектора магнитной индукции \vec{B} земного поля с двух сторон пластины одинаковы. Но векторы сил, обуславливающие прилипание (удержание лучей у поверхности) направлены в противоположные стороны. Таким образом, ϵ -частицы (электромагнитоактивные бизоны), родившиеся в близко лежащих (но по разные стороны стеклянной пластины) световых пятнах, в первый момент рождения на пути в несколько миллиметров движутся в одном направлении. Но внешние полевые условия – тройки векторов воздействия у них различаются направлением одного вектора. Результат этого различия на протоколах очевиден. – О каком векторе идёт речь?

– Независимо от того, распространяются ϵ -лучи по металлу или диэлектрику, то и в том и другом случае поверхность тела заканчивается выходом наружу (в воздух) силовых линий электромагнитного поля кристаллической решетки вещества. Следовательно, мы должны говорить о воздействии на ϵ -бизоны трёх векторов электромагнитного поля, причём, векторы со стороны стекла направлены в противоположные стороны. – Этот эксперимент (наблюдение) косвенно указывает на наличие спина у ϵ -бизонов данной серии (на протоколе над горизонтальной линией). Выяснить конкретно величину спина предстоит в будущих экспериментах. О необходимости определения величины спина бизонов впервые было сказано в [4, с. 121], ибо это целочисленное квантовое число определяет принадлежность элементарной частицы к бозонам, переносчикам взаимодействия.

4.3.2. Картина треков в нижней части протоколов отличается от протоколов выше горизонтальной линии. Здесь зарегистрировано 12 красных и 11 чёрных треков, т.е. разница в один трек, как и в верхней части. Но на данном поисковом этапе на этом не стоит заострять внимание – это может быть результатом недостаточного внимания оператора при поиске датчиком треков и малым размером поля протокола.

Общая картина в нижней части при сравнении красных и чёрных треков выглядит весьма симметричной относительно плоскости стеклянной пластины. Но ожидаемая сдвигка треков на 4 мм так же не просматривается. Треки с номерами от 1 до 5-ти более симметричны, чем треки с более высокими номерами, последние

только качественно подобны. Если в верхней части все треки расположены только выше горизонтальной линии, то треки в нижней части, сделав разворот вниз-влево, поднялись в область выше горизонтальной линии.

Обсуждать причины такого поведения треков на протоколах мы не можем пока, но изучение трансформации кривых треков даст материал для выдвижения гипотез и построения моделей.

4.4. Вывод. – Данный эксперимент с вертикально стоящей стеклянной пластиной подтвердил предположение и результаты экспериментов рис. 1 и 2 – при прохождении лазерного (светового) луча через стеклянную пластину; треки прилипающих s -лучей генерируются на обеих сторонах пластины, т.е. и со стороны входа, и со стороны выхода луча.

5. Регистрация факта превращения прилипающих s -лучей в “прыгающие” j -лучи

Ниже рассмотрим результат эксперимента, который даёт ответ на вопрос: а какова судьба прилипающего луча, когда его трек заканчивается на срезе твёрдой поверхности?

5.1. На рис. 6 представлена фотография установки – первый этап эксперимента – стеклянная пластина размером 245×220 (мм) расположена горизонтально на деревянных опорах. Луч лазера падает на поверхность пластины под углом 14° . Параметры луча лазера те же, что и в эксперименте рис. 1 (направление с севера на юг, поляризация вертикальная). На стеклянной пластине видны, отмеченные чёрными точками, треки прилипающих s -лучей; треки прочерчены, см. рис. 7 (верхний). Красным цветом обозначено место падения луча на стекло; через центр пятна проведена штрихпунктирная линия, расположенная в направлении север-юг и совпадающая с проекцией магнитной силовой линии земного поля и лазерного луча на пластину.

На рис. 7 (верхняя часть) представлена фотография этой пластины-протокола, на которой (для удобства анализа) точки на стекле соединены кривыми линиями. Но для начала анализа сравним картины треков на стеклянной пластине в данном эксперименте (14.02.25) с картиной треков в аналогичном эксперименте [1, рис. 7] с падением лазерного луча на медную пластину (5.02.25) так же в направлении север-юг. – Мы не случайно указываем даты проведения экспериментов, поскольку в [1] было показано, что для заметного отклонения направления s -лучей достаточно величины индукции магнитного поля в сотые доли Гс, а геомагнитная обстановка

(магнитные бури) в эти периоды пика геомагнитной активности Солнца весьма переменчива и поэтому условия проведения эксперимента могут оказаться не идентичными. С этой целью в наших первых поисковых и сравнительных экспериментах мы сохраняем или оговариваем некоторые параметры экспериментов (угол падения лазерного луча, мощность лазера, диаметр диафрагмы, ограничивающей луч, степень поляризации луча и направление вектора \vec{E} в луче).

– Треки на медной пластине [1, рис. 7] и на стекле рис. 6 и рис. 7 качественно похожи. Есть отличие в количестве зарегистрированных треков (но на данном этапе исследований по ряду понятных причин мы это не обсуждаем). Важно то, что форма линий треков справа и слева от осевой линии (север-юг) подобна и то, что и на меди, и на стекле зарегистрировано по три фантомных f -трека и то, что они одинаково расположены на поле протокола. На стекле они обозначены как f_1 , f_2 и f_3 , на медной пластине-протоколе аналогичные фантомные треки находятся на том же месте поля протокола и обозначены буквами В, Г и Д.

Информационно важным будет сравнение картины треков в данном эксперименте рис. 7 с горизонтально расположенной стеклянной пластиной и в эксперименте с вертикально расположенной пластиной рис. 5. – Качественно обе картины похожи, но в обоих случаях с одной стороны осевой линии (справа, если смотреть с севера) треков больше и они резко разворачиваются в сторону от осевой линии, далее изгибаются в сторону севера и огибая пятно касания лазерного луча выходят на другую сторону протокола, пересекая осевую линию. Количество треков справа от осевой линии на этих пластинах 10. и 11', 12 соответственно. Для объяснения такого поведения лучей s -частиц при взаимодействии с веществом и магнитным полем у нас пока нет ни данных физического строения, ни модели взаимодействия.

На обеих пластинах с другой стороны осевой линии “нормальных” треков прилипающих лучей, берущих своё начало в световом пятне, насчитывается только три. Кроме того, на прямоугольной пластине зарегистрировано три фантомных трека f_1 , f_2 и f_3 , а на круглой это треки 4, 5, 6, 7 и 4', 5', 6', 7' и 8' и форма их кривых более чем значительно отличается.

Безусловно, уже эти первые протоколы регистраций при известных значениях величин и конфигурации магнитного поля и геометрии поверхности вещества уже при внимательном исследовании могут дать некоторые сведения для построения гипотез

и моделей. Но особенно усложнит или упростит генерацию гипотезы о строении и свойствах прилипающих ϵ - и j -лучей новое явление – регистрируемые лучи “прыгающих” j -бизонов (jump – прыгать).

5.2. На всех описанных протоколах регистраций и на меди в [1], и на стеклянных пластинах рис. 1, 2, 3, 5 и 7 видно, что все треки доходят до края пластины. А что дальше? – А оказывается, они продолжают распространение дальше... в пространстве в воздухе – датчик их регистрирует. (В наших экспериментах в 2010 году и раньше это явление уже встречалось, и фантомные лучи тоже). В данной статье мы ограничимся только двумя показательными экспериментами.

Первый. – При освещении пластины лучом лазера (рис. 6) было зарегистрировано 16 треков (рис. 7 верхняя часть). Рассмотрим для примера один из них, обозначенный цифрой 1. – Он распространяется вблизи осевой линии; после рождения в световом пятне трек луча отклонился влево от оси, а потом возвратился к оси, пройдя вдоль неё 60 мм. Далее он сделал отклонение от оси вправо и, пройдя вдоль неё ещё 65 мм, дойдя до среза стекла, “прыгнул” в пространство (в воздух) и продолжил распространение в той же плоскости вдоль оси. Пройдя от среза 180 мм, он снова пересёк (мысленно продлённую) осевую линию. Дальше его путь не прослеживали. – Такие лучи были названы “прыгающими” (jump) j -лучами. Изучение картины распространения треков j -лучей будет продолжено, а в данной работе на этом остановимся и опишем более интересный и информативный эксперимент с этими j -лучами.

Второй. – На рис. 8 представлена фотография экспериментальной установки. – На деревянных подставках (тех же что и на рис. 6 и в тех же условиях) установлены две такие же стеклянные пластины той же ширины, но длиной (вдоль оси эксперимента) по 120 мм. Установлены они с промежутком (разрывом) между ними 10 мм. Цель эксперимента состояла в том, чтобы выяснить – если прилипающий ϵ -луч “спрыгнул” со стеклянной пластины и превратился в “свободно парящий” j -луч, то если он снова на своём пути встретит в той же плоскости такую же стеклянную пластину, то “прилипнет” ли он к ней снова? – Красноречивый и утвердительный ответ представлен на стеклянных протоколах на фотографии рис. 7 в нижней части.

Анализ начнём с того, что на первой пластине (на которую падает лазерный луч) можно найти соответствие протоколу предыдущего эксперимента (см. выше на рис. 7). – Это треки,

обозначенные цифрами 10, 8, 7 и 6, они разместились на этой же пластине. Трек номер 5 оказался практически с неизменённой формой, несмотря на два разрыва между пластинами по 10 мм на его пути. Можно также усмотреть аналогию (или идентичность) треков 1', 2' и 3' с тремя аналогичными треками на левой половине протокола на пластине выше рис. 7. Причём, треки 1' и 2' прошли через разрыв без изменения формы трека. Но таких “нормальных” прилипающих c -треков на этом протоколе только восемь. Остальные треки фантомные; они не начинаются в световом пятне (их природа и механизм генерации нам не известен), но они выглядят (их форма) так, как будто между пластинами вовсе нет разрыва в 10 мм, как “не заметили” разрыва треки с номерами 5, 1' и 2'.

5.3. Есть ещё одна интересная особенность на протоколе с разрывом между стеклянными пластинами. – Фантомный трек f , который проходит из нижней пластины в верхнюю через разрыв, в точке M раздваивается с образованием трека f' . Что это – несовершенство методики регистрации и датчика, который на нижней пластине не смог зарегистрировать (ощутить) след трека луча f' , или это новое явление – генерация нового луча (трека) в точке на срезе стекла (на острой грани), где пересеклись под прямым углом в точке M треки f и 5?

Гипотезы. – Рассуждаем ... если с датчиком всё в порядке, но в точке M трек f раздвоился, значит в треке происходит движение частиц бизонов в направлении от нижней пластины к верхней (логичное предположение).

Далее. – Если после точки M (после генерации новых частиц для луча f') первичное направление трека f не изменилось, значит у частиц этого луча не изменилось некоторое квантовое число. Но генерация новых частиц требует энергии или изменения энергии (квантового числа) частиц основного луча f . Тогда можно предположить, что только часть потока луча в треке f участвовала (преобразовалась) в реакции и основной поток луча f только ослаб количественно (в нём стало меньше частиц).

Факт того, что трек f' во внешних полях (геомагнитное и поле кристаллической решетки стекла) изменил направление в точке рождения M , может говорить о том, что бизоны этого нового f' луча имеют уже некоторое другое квантовое число (свойство, особенность физического строения), например, спин (поляризацию спина).

Естественным может звучать вопрос: а почему на стеклянном ребре в точке M не все частицы луча f преобразовались? – Возможный

ответ: предположим что бизонный c -луч имеет размер в поперечнике, т.е. одни частицы идут выше, а другие ниже к поверхности стекла, последние попали в зону наибольшего градиента напряженности полей в зоне пересечения c -лучей f и 5 , где вероятность такой реакции достаточно велика. Значит, одна часть не прореагировавших частиц пошла дальше по изначальному направлению трека f , а вторая по новому направлению трека f' .

Но если c -луч ленточный и преобразованию подверглась только часть, у которых изменилось только одно из квантовых чисел, например, поляризация, то можно сказать, что имел место вероятностный процесс преобразования внутренней энергии частиц, либо преобразование с излучением или поглощением энергии. – Версий может быть целый ряд, но только эксперимент и теория дадут ответ на этот вопрос. – Это явление качественно напоминает явление осцилляций нейтрино.

5.4. В данном эксперименте мы столкнулись с рядом новых явлений. Одно из них: “прилипающие” c -лучи бизонов превратились в “прыгающие” j -лучи и последние снова в “прилипающие” c -лучи после преодоления разрыва (зазора) между двумя плоскостями. А в случае, когда c -лучи (треки) выходят за пределы распространения над твёрдой плоской поверхностью в свободное пространство (в воздух) в виде j -лучей, их треки регистрировались в ограниченных рамках эксперимента на некотором расстоянии.

Замечательно то, что после “прыжка” через разрыв плоскости в распространении c -лучей не наблюдается изменение формы (изломов) линий треков. Это означает, что частицы (бизоны) не изменились, что их энергетического преобразования не произошло, значит сохраняется неизменным некоторое квантовое число у бизонов до и после “перепрыгивания” через разрыв, а это может означать, что и в промежуточной форме луча в виде j -луча частицы бизоны сохраняют то же квантовое число (правдоподобная гипотеза).

Если эта гипотеза о сохранении квантового числа верна, то используя очевидное предположение о том, что над твёрдой поверхностью и в воздухе скорость частиц в лучах должна быть разной, можно построить эксперимент по соизмерению скоростей c - и j -лучей одного вида (с одинаковым некоторым квантовым числом) при условии применения высокоскоростного датчика.

Явление в точке M из-за малой статистики пока не будем дальше обсуждать.

5.5. При дальнейшем изучении описанных явлений и возможных превращений (реакций взаимодействия) бизонов c -, f и j -лучей уже намечается необходимость записывать такие преобразования в виде наглядных диаграмм, подобно диаграммам Фейнмана. Тогда рассмотренное преобразование лучей в эксперименте с двумя пластинами можно записать для начала так: лучи $c \rightarrow j \rightarrow c$. – Такая реакция преобразования бизонов напоминает похожее явление под названием осцилляции нейтрино.

При необходимости обозначить луч или частицу, как конечный продукт преобразований с указанием её истории, c -луч на второй пластине можно обозначить как $c\text{-}j\text{-}c$ -луч, где последняя в записи буква обозначает именно c -луч на второй пластине.

А если распространяясь c -луч покинул плоскость твёрдого вещества, превратившись внешне в j -луч, то его можно обозначить с указанием истории так: $c\text{-}j$ -луч или си-джей-луч.

6. Заключение

6.1. Вывод из экспериментов ... важная задача.

В аннотации кратко раскрыта суть и результаты экспериментов по регистрации треков прилипающих бизонных c -лучей, прилипающих фантомных бизонных f -лучей и впервые описанных “прыгающих” бизонных j -лучей. Главный вывод, который следует из этих экспериментов – лучи c -, f и j -бизонов реально существуют. Это лучи электронейтральных, но магнитоактивных частиц. Электроактивности (отклонению лучей в электрическом поле) частиц этих лучей будут ещё посвящены отдельные публикации, подобно описанным экспериментам в [8] при изучении свойств q -, s -бизонов.

Плавный изгиб линий треков в магнитном поле при условии того, что вдоль оси треков действительно происходит движение частиц c -, f -, j -лучей, указывает на то, что частицы этих лучей (бизоны) имеют инертную массу подобно q -, s -бизонам [8] и t -бизонам (свободно движущимся в воздушном пространстве), аналогичным образом взаимодействующим с магнитным полем.

Эксперименты с регистрацией треков лучей распространяющихся или “прыгающих” через воздушный промежуток между двумя стеклянными пластинами косвенно подтверждают движение частиц бизонов в лучах вдоль оси треков. Эксперименты по регистрации этих j -лучей на значительном расстоянии на перпендикулярно лучам стоящем экране (как при регистрации лучей t -бизонов) подтвердит это утверждение

окончательно. А сопоставление времён прохода c - и j -лучей через равные по длине линейные промежутки окончательно докажет, что в треках имеет место движение частиц.

Сможем ли мы измерить скорости c -, f - и j -лучей? – Безусловно. Проще всего соизмерить (сопоставить в эксперименте) их скорости со скоростями солнечных q -, s -бизонов, имеющих известные и квантованные по величине скорости, см. [4, с. 90, 92], [6, с. 143]. При этом самым важным (по мнению автора) будет узнать – а есть ли среди лучей t -, c -, f - и j -бизонов серии сверхсветовых частиц?

6.2. СНС вакуума... генерация масс калибровочных бозонов.

Ударные локальные повышения напряженности электромагнитного поля приводят к спонтанному нарушению непрерывной симметрии (СНС) в структуре квантованных по энергии энергетических паттернов вакуума (в структуре степеней свободы вакуума), см. [5, с. 38-49], [6, с. 182-184]. Именно в процессе СНС вакуума путём поглощения энергии мелкими ячейками (паттернами, степенями свободы) и возврата её в виде квантованных по энергии и свойствам частиц рождаются голдстоуновские бозоны. Этот класс частиц описали Френк Вильчек и Стивен Вайнберг [5, с. 48], получивших название саксионы. Но понятия аксион в теории Печчеи-Квинн (в квантовой хромодинамике) [5, с. 39] и понятие саксион это частные случаи общей теории, разработанной Йоитиро Намбу – Нобелевским лауреатом 2008 года за открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в субатомной физике. В теории поля это основной принцип – спонтанное нарушение непрерывной симметрии; он обеспечивает генерацию масс калибровочных бозонов, которые переносят фундаментальные взаимодействия. К таким бозонам относятся квазичастицы фотоны (спин 0), магноны (спин 1) и частицы – пионы, каоны (спин 0). Суть теории Й. Намбу состоит в том, что “...вакуум на самом деле не пуст, а обладает большим числом внутренних степеней свободы.” “...главным условием возникновения СНС в вакууме является изменение энтропии (энергии) при достижении определённого уровня энергии в степенях свободы вакуума”, т.е. при энергетическом возбуждении, накачке структур вакуума.

6.3. Новизна и ценность описанных экспериментов.

Наблюдаемый результат падения лазерного луча на твёрдую поверхность вещества состоит в том, что мы регистрируем рождение лучей бизонов. При падении электромагнитной волны лазерного луча на электромагнитную поверхность кристаллической решетки

вещества датчик регистрирует лучи различных массивных частиц бизонов (голдстоуновских квазичастиц бозонов) в количестве до двух десятков. – И это свидетельствует о том, это имеет место спонтанное нарушение непрерывной симметрии вакуумной структуры, её низкоэнергетической составляющей. И это стало возможным при столкновении двух низкоэнергетичных электромагнитных фронтов со скоростью света! Но вспомним для примера, что при столкновении двух высокоэнергетичных γ -квантов (безмассовых бозонов) рождается массивный фермион (лептон) электрон. В наших экспериментах происходит СНС структуры вакуума (гипотеза) с поглощением из общей массы выделенной энергии, которая трансформируется, распределяясь по энергетическим ячейкам структуры вакуума (степеням свободы, энергетическим паттернам). Поглощение энергии ячейками вакуума (заселение его энергетических уровней) из области (объёма) возбуждения происходит строго определёнными по энергии квантами (как в атоме) ячейками определённых уровней. Но и обесселение накачанных уровней ячеек происходит с излучением также квантованными по энергии порциями, как в атоме. Но как эти кванты энергии приобретают структуру массивного электрона (фермиона) или квазичастицы бизона (бозона), проявляющих при пролёте через область электрического или магнитного поля инертную массу? – Ответ даст только теория, которая продлит цепочку теоретических предсказаний П. Дирака, Й. Намбу, Р. Печчеи и Х. Квинн, Дж. Голдстоуна, Ф. Вильчека и С. Вайнберга [5, с. 39-48], [1, п. 1].

Итак, мы предполагаем, что при столкновении двух низкоэнергетичных фронтов электромагнитного поля (со скоростью света) имеет место явление спонтанного нарушения непрерывной симметрии вакуума. Для этого оказалась достаточной крутизна фронта нарастания (удар) напряженности электромагнитного поля в месте соприкосновения фронтов и мгновенной мощности цуга волн фотонов лазерного луча с $\lambda = 0,65$ мкм при выходной мощности полупроводникового лазера в луче после диафрагмы 1,8 мВт, что определяет плотность мощности в световом пятне на поверхности пластины (медь, стекло) $\approx 0,2$ мВт/мм² при падении на поверхность под углом 14°, что в случае падения на стекло близко или равнозначно падению на зеркало – практически всё отражается. Но и этого оказывается достаточно, чтобы в осязательных для регистрации датчиком количества породить (сгенерировать) бизоны в результате спонтанного нарушения непрерывной симметрии вакуумной среды. Ведь очевидно, что больше нет претендентов на роль структуры,

способной поглотить энергию и переизлучить её (трансформировать) в виде квазичастиц бозонов бизонов.

Каков порядок минимального уровня энергии, необходимого для накачки вакуумных структур с целью переизлучения ими бизонов? – Мы не можем пока сказать, но, безусловно, это на порядки ниже, чем энергия накачки уровней водорода в фотосфере Солнца, откуда приходят на Землю q -, s -бизоны. Для примера – солнечный фотон с $\lambda = 0,6562$ мкм приобретает энергию при переходе с уровня на уровень 1,89 эВ; с $\lambda = 0,4101$ мкм энергию 3,15 эВ. Полупроводниковый лазер, который использовался в наших экспериментах для изучения c -, f и j -лучей, излучающий свет с $\lambda = 0,650$ мкм (энергия фотона 1,88 эВ) работает от источника напряжения 1,5 В, а лазер с $\lambda = 0,532$ мкм, генерирующий в луче параллельно со световым лучом лучи t -бизонов [2, с. 29, 30] работает от источника напряжения 3 В.

Подводя итог обсуждения и анализа экспериментов, логично будет считать, что новизна и ценность наших экспериментальных работ по регистрации q -, s -, t -, c -, f и j -лучей бизонов (серий этих лучей) и обзорной статьи [5] по истории и достижениям в теоретических моделях СНС вакуума состоит в том, что показано – спонтанное нарушение непрерывной симметрии вакуума имеет место и возможно быть реализовано даже на столь низких энергетических уровнях, которые характеризуются единицами эВ.

6.4. Перспектива возможностей бизонной диагностики в технологических процессах и клетках живых организмов.

Тот факт (точнее, предположение), что энергия бизонов может быть на много порядков ниже названных величин, говорит о том, что даже в биологических живых клетках с их низкоэнергетичными процессами обязательно будут экспериментально зарегистрированы бизонные излучения.

Механизм генерации такого излучения состоит в том, что когда в веществе (белковом или кристаллическом), обладающем электромагнитной структурой, изменяется энтропия в поле определённой фазы (структуры) вещества с переходом энергии в другую фазу или при поглощении энергии извне, то определяющим моментом в процессе генерации бизонного излучения являются скачки (удары) электромагнитного поля (рвутся или изменяются количественно связи между молекулами или атомами). Но эти локальные удары электромагнитного поля происходят в пространстве (объёме) физического вакуума, энергетические паттерны (степени свободы) которого воспринимают часть энергии

с последующим излучением квантованных по величине и свойствам частиц бизонов (гипотеза).

А где и с какой пользой можно использовать такое столь низкоэнергетичное излучение? – Любая химическая реакция в неорганической или органической химии, технологических процессах по переработке сырья (например, нефти, газа...), изменение биохимических свойств (реакций) в человеческом организме (диагностика болезней) и многое другое. – Это источники лучей бизонов (несколько серий, содержащих десятки квантованных по энергии и свойствам частиц), несущих информацию о ходе реакций.

Самым близким и доступным для наблюдения примером может служить вода. Хорошо известны её фазовые переходы при замерзании и таянии; при нагреве воды от 0° до 100°C её теплоёмкость и структура кластеров изменяется скачками 9 раз и самый известный фазовый переход происходит при $36,6^{\circ}\text{C}$.

Ярким примером (и доступным для наблюдения) является фазовый переход (изменение структуры) в алюминиевом сплаве Д16 при температуре $\approx 400^{\circ}\text{C}$; бизонная диагностика поможет определить при нагреве заготовки (перед механической обработкой) полноту фазового перехода и определить процент объёма материала, прошедшего обратный процесс фазового перехода для учёта в технологическом процессе в авиастроении.

6.5. Бизоны в термоядерных реакторах и во Вселенной, тёмная материя.

Автор считает своевременным обратить внимание физиков-теоретиков, экспериментаторов, инженеров и проектировщиков термоядерных реакторов на то обстоятельство, что в закрытых объёмах реакторов (с твёрдыми стенками) в водородной плазме, удерживаемой магнитным полем, при постоянных столкновениях и бушующих реакций синтеза с образованием дважды ионизованных атомов гелия и нейтронов происходят полевые электромагнитные удары по структурам вакуума при сближении ионов (дейтерия и трития, дейтерия с дейтерием, трития с тритием), при слиянии ионов, при ускорении продуктов синтеза (ионов гелия и нейтронов) в момент их реализации (рождения). При этом происходит интенсивное облучение стенок камеры фотонами, но самое главное – бомбардировка внутреннего покрытия камеры, воспринимающей и тормозящей продукты синтеза, превращая их энергию в тепло. – Безусловно, что при этих мощнейших энергетических процессах

происходит генерация не только известных серий бизонов (q -, s -, t -, c -, f -, j -бизонов), но и ещё много серий других не известных нам.

В данном случае отметим два важных момента. Первый – возможность использовать бизоны с целью диагностики... , второй – учесть влияние электромагнитоактивных массивных частиц бизонов, взаимодействующих с магнитным полем, на его стабильность в контексте удержания плазмы. Впервые это предложение было высказано автором в [4, с. 105].

В [4, с. 106 – 107] говорится о роли солнечных (и звёздных) бизонов в формировании плазмосферы и радиационного пояса Земли, в формировании гелиосферы Солнечной системы, формировании галактик; бизоны (совместно с барионной материей) создают длинные нити тёмной материи, которые подобно мостам соединяют Млечный путь с соседними галактиками. Такие нити составляют волокна в космической паутине и галактические стены, ограничивающие войды.

В предыдущих работах автора неоднократно делался вывод о том, что изучение и применение бизонов даст большой толчок в развитии науки, техники, технологиях, космогонии и космологии, в [5] сделан вывод – бизоны являются элементами тёмной материи. С открытием зарегистрированных c -, f - и j -бизонов количество видов частиц тёмной материи выросло ещё на несколько десятков.

7. Рисунки

Рис. 1. Установка для регистрации треков α -лучей, генерируемых лазерным лучом с $\lambda = 0,65$ мкм, на стеклянных поверхностях. Луч проходит через пластины сверху.

Рис. 2. Установка для регистрации треков ϵ -лучей при прохождении лазерного луча через стеклянные пластины снизу после отражения его от зеркальной металлической пластины.

Рис. 3. Фотография. – Треки на металлической и стеклянных пластинах.

Рис. 4. Установка для регистрации треков α -лучей на вертикально установленной стеклянной пластине на обеих её поверхностях.

Рис. 5. Фотография стеклянной пластины на белом фоне. На просвет видны красные линии, обозначающие треки прилипающих лучей на поверхности со стороны входа (падения) лазерного луча; красным крестом обозначен центр светового пятна входящего луча на стекле.

Черными линиями и крестом (сверху на пластине) обозначены треки прилипающих лучей и точка выхода луча из пластины.

Рис. 6. Установка для регистрации треков прилипающих лучей на горизонтально расположенной стеклянной пластине.

Рис. 7. Стекланные пластины с экспериментов рис. 6 и 8 с нанесенными на них фломастером линий треков прилипающих лучей.

Рис. 8. Повторение эксперимента (рис. 6), но с разрезанной пополам пластиной и раздвинутыми на 10 мм этими частями. Видны отметки в местах срабатывания датчика.

8. Литература

1. Зайцев В.П. Некоторые свойства прилипающих лучей (треков) с-бизонов и фантомных треков лучей f-бизонов, входящих в состав тёмной материи. Доклады Независимых Авторов. Настоящий выпуск журнала.

2. Зайцев В.П. Регистрация ряда серий лучей бизонов, генерируемых техническими источниками излучения. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 62, с. 5-33; <https://doi.org/10.5281/zenodo.12726672>.

3. Зайцев В.П. Регистрация “прилипающих” лучей бизонов, генерируемых полупроводниковым лазером, которые распространяются вдоль поверхности твёрдого тела. Их некоторые свойства. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 63, с. 187-201 ; <https://doi.org/10.5281/zenodo.14558992>.

4. Зайцев В.П. Способ, прибор и результаты регистрации новых элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Физические, технические и космологические аспекты (обзор). Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2022, т. 56, с. 86-125; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7350694>.

5. Зайцев В.П. Классификация бизонов – частиц тёмной материи. Космологическая модель Lambda-SDM остаётся актуальной. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 62, с. 34-58; <https://doi.org/10.5281/zenodo.12726672>.

6. Viktor P. Zaytsev. New elementary particles “bizons” – carriers of electromagnetic interaction. Review of works on the results of registrations and studies of the properties of their rays. Bizon dark matter in the Universe. The Paper of Independent Authors. ISSN 2225-6717, v. 60, p. 133-212.

7. Зайцев В.П. Способ, прибор и результаты регистрации в излучениях Солнца новых сверхлегких нейтральных долгоживущих элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Скоростные характеристики до- и сверхсветового спектров частиц. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 57, с. 29-71; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688310>.

8. Зайцев В.П. Сравнение графиков спектрограмм лучей q-, s-бизонов, прошедших через электрическое и магнитное поля. Отражение q-, s-лучей от поверхности твёрдого тела. Доклады

Независимых Авторы. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 82-104;
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.

Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Зайцев В.П.

Эксперименты для изучения условий генерации прилипающих c - и f -лучей (треков) бизонов лазерным лучом с $\lambda=0,65$ мкм на поверхности стеклянной пластины при изменении величины угла падения и направления плоскости поляризации луча

Аннотация

Проведена регистрация треков прилипающих c -и f -лучей бизонов при падении лазерного луча с $\lambda=0,65$ мкм на стеклянную пластину. Изменяли угол падения (между лучом и пластиной) от 14° до 90° и направление плоскости поляризации луча, устанавливая положение вектора \vec{E} в вертикальной плоскости (стоящей вдоль магнитной силовой линии земного поля) и в горизонтальной плоскости перпендикулярно магнитной линии. Наблюдалось изменение соотношения количества и формы c -и f -треков при увеличении угла падения. При падении луча перпендикулярно стеклянной пластине были получены уникальные качественные результаты форм линий треков.

Содержание

1. Введение
2. Тестирование полупроводникового лазера с $\lambda=0,65$ мкм
3. Описание установки
4. Влияние направления плоскости поляризации лазерного луча и величины угла падения луча на количественные и качественные показатели линий треков прилипающих лучей на стеклянной пластине
 - а. Протоколы регистрации в экспериментах при изменении угла падения и направления плоскости поляризации лазерного луча

- i. Угол падения 14°
 - ii. Угол падения 45°
 - iii. Угол падения 76°
 - iv. Угол падения 90°
5. Заключение
 6. Рисунки
 7. Литература

1. Введение

1.1. Данная работа является продолжением наших систематических исследований [1, 2, 3] с целью выяснить условия и механизм генерации лазерным (световым) лучом прилипающих c -, f -лучей (треков) на твёрдой поверхности вещества.

В [1] описаны эксперименты с лазерным лучом с $\lambda = 0,65$ мкм, который направлялся под углом 30° к образующей на поверхность цилиндра диаметром 30 мм, выполненного из алюминиевого сплава Д16. Луч касался и отражался от поверхности цилиндра. С помощью датчика (который применялся для регистрации t -лучей [4]) были зарегистрированы отходящие от светового лазерного пятна неизвестные лучи, которые “прилипли” и распространялись вдоль поверхности цилиндра; внешне они (обозначенные точками при регистрации и соединённые кривыми линиями) выглядели как треки.

Проходят (распространяются) ли эти c -лучи (треки) на некоторой высоте над поверхностью, или как электромагнитная волна в металлическом волноводе непосредственно соприкасается и взаимодействует со скин-слоем – на этот вопрос пока нет ответа, причин три: во-первых, характерный размер окончания щупа датчика 1...2 мм (слишком большой), а во-вторых, нам пока не известен подлинно физический механизм реакции датчика (только феноменологическая гипотеза, описанная в предыдущих работах по регистрации q -, s -лучей бизонов) на воздействие этих лучей на вещество и в-третьих, нам не известен механизм удержания (“прилипания”) лучей у поверхности вещества. А какую роль играет поляризация светового луча, в том числе и лазерного, на генерацию прилипающих лучей и их количество?

В работе [2] было продолжено исследование прилипающих лучей, возбуждаемых полупроводниковым лазером с $\lambda = 0,65$ мкм на плоской медной пластине в земном магнитном поле и поле постоянного магнита, расположенного на этой пластине. Было выяснено, что лучи c -бизонов взаимодействуют с земным магнитным полем и, прилипая к поверхности пластины, обходят магнит.

В [2] были обнаружены прилипающие лучи, которые не имели своего начала в окрестности светового пятна (в световом пятне) и проявлялись в стороне на расстоянии нескольких сантиметров от светового пятна на пластине. Эти прилипающие лучи были названы фантомными f -лучами (треками) f -бизонов. Экспериментом с расположением постоянного магнита на выходе луча из лазера (для отклонения всех возможных магнитоактивных частиц t - и c -бизонов) было доказано, что прилипающие лучи генерируются именно на поверхности медной пластины в присутствии на ней пятна лазерного луча.

В работе [3] было проведено исследование прилипающих лучей на металлической и стеклянной (диэлектрической) поверхности (в земном магнитном поле). – Форма линий треков на протоколах регистраций на металле и стекле оказались практически одинаковыми.

Было показано, что при прохождении лазерного луча через стеклянную пластину треки прилипающих c -лучей возникают на обеих сторонах стекла, но имеют значительные отличия. Эксперимент с прохождением лазерного луча через четыре стеклянные пластины подтвердил вывод, сделанный в [2] о том, что прилипающие c - и f -лучи генерируются (возникают) на поверхности вещества, а не приходят в лазерном луче.

Замечательным открытием этих экспериментов стало то, что было обнаружено – все прилипающие лучи, доходя до края пластины “спрыгивают” с поверхности и продолжают движение в воздушном пространстве. Более того, когда стеклянную пластину разрезали на две части и раздвинули на 10 мм, то общая картина c - и f -треков оказалась такой же, как и на целой пластине, т.е. лучи “перепрыгнули” через промежуток между пластинами. Эти лучи были названы “прыгающими” f -лучами.

1.2. Продолжая выше описанные исследования, в данной работе уделено внимание изучению влияния на генерацию прилипающих лучей вида поляризации лазерного луча с $\lambda = 0,65$ мкм – линейной поляризации при падении лазерного луча с вертикальным и горизонтальным расположением вектора поляризации \vec{E} .

На энергетические показатели отражения и поглощения лазерного луча поверхностью тела влияет угол падения луча на поверхность. Для выявления влияния угла падения на генерацию количества и формы треков прилипающих лучей было проведено

несколько экспериментов с регистрацией треков прилипающих лучей при падении под углами от 14° до 90° .

2. Тестирование полупроводникового лазера с $\lambda = 0,65$ мкм

Перед проведением экспериментов была измерена выходная мощность в луче используемого полупроводникового лазера с $\lambda = 0,65$ мкм (после диафрагмы с диаметром отверстия 1,5 мм, установленной на корпусе лазера на выходе луча), которая составила величину 2,6 мВт. После пропускания луча через призму Глана измеренная мощность линейно поляризованного излучения составила 2,3 мВт, а отраженного 15,2 мкВт (следовательно, потери в призме $\approx 0,3$ мВт). Тестирование лазерного луча с помощью поляризатора подтвердили эти результаты, следовательно, степень поляризации луча была не меньше 99 %.

3. Описание установки

На **рис. 1** представлена фотография установки. – На деревянной (немагнитной) столешнице, на деревянной подставке в поворотном механизме с угломерным лимбом закреплён лазер с диафрагмой, под ним блок питания лазера. На деревянных опорах лежит стеклянная пластина размером 240×240 (мм) толщиной 3 мм (оконное стекло). Расстояние от диафрагмы до светового пятна лазерного луча на пластине 220 мм. В наших работах (и раньше) мы называем углом падения угол между осью луча и плоскостью поверхности пластины. В данном первом эксперименте угол падения луча 14° , как и в [2, 3].

На фотографии видны отметины следа луча (трека), нанесённые на стекло фломастером в точках срабатывания датчика; для лучшего их визуального восприятия (на фотографии) под стекло (после регистрации) была подложена белая бумага. Разметка треков на стекле соответствует горизонтальному направлению поляризации света в луче лазера (см. **рис. 2б**). Компас использовался только для установки положения лазерного луча вдоль направления север-юг (в плоскости прохождения магнитной силовой линии земного поля). Потом компас и все стальные предметы убирались во избежание искажения ими направления линий земного магнитного поля в районе пластины, т.е. речь идёт об изменении направления вектора магнитной индукции поля и его величины в пределах порядка сотых долей Гс; этого достаточно, чтобы исказить картину распространения прилипающих лучей (треков) вдоль пластины (см. [1, 2]).

4. Влияние направления плоскости поляризации лазерного луча и величины угла падения луча на количественные и качественные показатели генерации прилипающих лучей на стеклянной пластине

4.1. Протоколы регистрации в экспериментах при изменении угла падения и направления плоскости поляризации лазерного луча

4.1.1. Угол падения 14°

На **рис. 2** представлены копии протоколов, перенесенные со стеклянных пластин на бумагу. Точки-отметины, нанесённые фломастером в местах срабатывания датчика, соединены плавными кривыми. Треки прилипающих лучей, берущие своё начало в световом пятне (i -лучи), прочерчены чёрными линиями; треки фантомных f -лучей, не имеющие начала в световом пятне (см. [2]), прочерчены красными линиями.

На **рис. 2a** показан протокол регистрации прилипающих лучей при падении лазерного луча с вертикальным расположением плоскости поляризации, на **рис. 2б** с горизонтальным расположением. На протоколах прочерчена штрих-пунктиром осевая линия, указывающая направление север-юг. В вертикальной плоскости, проходящей через эту линию, проходит магнитная силовая линия земного поля и распространяется лазерный луч. В правом нижнем углу на протоколе нанесена масштабная линейка, указаны дата и время окончания регистрации и направление вектора поляризации (\vec{E}) лазерного луча – в вертикальной или горизонтальной плоскости (\uparrow или \rightarrow).

Протокол **рис. 2a** будем рассматривать в сравнении с протоколом подобного эксперимента на стеклянной пластине, проведённого 14.03.25 г. в 21:30, см. [3, рис. 6, 7]. Но сначала рассмотрим протокол подобного эксперимента на медной плоской пластине, проведённого 14.12.24 г. в 21 час [2, рис. 1].

(Зачем на протоколах подобных экспериментов указывать дату и время? – К этому следует добавить географическое положение и направление по компасу вертикальной плоскости, в которой распространяется лазерный луч. – Дело в том, что в течение суток в любой точке на поверхности Земли из-за её вращения вокруг своей оси в потоке плазменно-водородного ветра величина магнитной индукции земного поля изменяется на сотые доли Гс, соответственно изменяется и направление вектора магнитной индукции поля. А сезонные циклические изменения показаний установленного

неподвижно компаса по наблюдениям автора доходят до $10^\circ \dots 15^\circ$ (в Харькове). Поэтому протоколы регистраций экспериментов, проведенных в разные время суток, месяцы и годы в одном и том же месте могут значительно отличаться).

Эксперименты в [3] и эксперимент нынешний (проведенный 19.03.25 г. в 14:50) по техническим условиям проведения идентичны, но проведены с разницей во времени в 5 дней и в разное время суток (первый ночью, второй днём). Что это может означать? – Если посмотреть из космоса на картину магнитных силовых линий земного поля на дневной и ночной стороне и увидеть значительную разницу (причиной которой является солнечный плазменный ветер), то станет понятной причина различия картин на протоколах этих двух регистраций. – Это результат некоторого изменения и величины, и направления вектора магнитной индукции земного поля (в районе проведения экспериментов).

На **рис. 2** представлены два протокола регистрации: верхний (**а**) с вертикальной (\uparrow) поляризацией лазерного луча, нижний (**б**) с горизонтальной (\rightarrow). В обоих случаях на пластинах к востоку от осевой линии север-юг (на протоколах – ниже оси) зарегистрировано по 10 треков, отходящих от светового пятна (они обозначены линиями чёрного цвета и пронумерованы). Прилипающих треков, отходящих от светового пятна к западу от осевой линии в первом эксперименте (верхний) зарегистрировано 3, во втором – тоже 3 (треки 11, 12, 13). Но очевидным является то, что на обеих половинках этих протоколов при качественной схожести (узнаваемости) форм линий треков количественная сторона (радиусы изгибов) достаточно сильно отличаются. В первом случае изгибы треков круче к востоку от осевой линии, в нашем эксперименте к западу от неё.

На протоколе в первом эксперименте ([3, рис. 6, 7]) зарегистрированы три фантомных трека (f_1, f_2, f_3). Аналогичные по форме треки (Г, Д, Е) наблюдаются и на **рис. 2а**, но они смещены к югу от светового пятна. Кроме того, зарегистрированы новые фантомные f -треки А, Б, Е, Ж.

На данном этапе исследований столь значительные различия форм треков на протоколах мы пока можем объяснить только влиянием изменений в некоторой степени конфигурации и величины земного магнитного поля в разные часы суток и время года. В этом нас убеждают эксперименты с внесением постоянных магнитов в поле продвижения прилипающих c - и f -лучей, см. [2]. Но нами ещё будут проведены сравнительные эксперименты с

изменением величины индукции и направления вектора индукции магнитного поля в окрестностях поля эксперимента при регистрации лучей бизонов.

В [2, **рис. 1**] представлен протокол эксперимента технически аналогичного нашему (**рис. 2a**), с вертикальной поляризацией луча, где регистрировались треки прилипающих лучей на медной пластине (14.12.24 г. в 21 час). С восточной стороны от оси зарегистрировано 6 треков, берущих начало в световом пятне и 7 треков с западной стороны. Фантомные треки не зарегистрированы. Важное отличие формы треков на меди (от треков на стекле) состоит в том, что они на большей части своей протяженности практически прямые. Этот факт важен для составления предположения о том, что взаимодействие электромагнитоактивных частиц прилипающих лучей (бизонов) с металлом является определяющим в сравнении с взаимодействием с земным магнитным полем. ((На диэлектрике (стекле) поверхностный слой свободных электронов (вылетающих с тепловой скоростью и возвращающихся обратно) во много раз меньше, чем у металла)). – Это предположение основано на том, что в экспериментах [2, **рис. 2, 3, 4**] на меди с установленным на поле плоской пластины постоянным магнитом в вариациях с направлением его силовых линий (вертикально, горизонтально) треки прилипающих лучей подходили к магниту (и поворачивали в сторону) на расстояния, где величина магнитной индукции достигала величины от ~ 1 до ~ 20 Гс, доказывая, что взаимодействие с металлом играет гораздо большую роль, чем с земным магнитным полем с индукцией $\sim 0,4$ Гс. Но не все лучи в одинаковой степени взаимодействуют с магнитным полем (и с другими факторами), см. протоколы.

К таким же выводам можно прийти при анализе протоколов экспериментов в [1] с тем же магнитом, закреплённым на алюминиевом цилиндре, при падении лазерного луча по касательной к поверхности цилиндра.

На **рис. 2б** представлен протокол регистрации прилипающих s - и f -лучей (треков) при падении лазерного луча на поверхность стеклянной пластины (**рис. 1**) под углом 14° (как и в предыдущем эксперименте); плоскость поляризации луча горизонтальная (\rightarrow). Эксперимент был проведён сразу же после окончания первого эксперимента. – Как видно, картина формы треков изменилась при изменении направления плоскости поляризации лазерного луча. Если в первом эксперименте **рис. 2a** на половине протокола к востоку от осевой линии прилипающих лучей, берущий своё начало

в световом пятне насчитывается 10 и фантомных 7, то на протоколе **рис. 2б** можно идентифицировать как подобные только 2 луча, вышедших из светового пятна, это лучи 7 и 10. Неизменными по форме остались треки f -лучей А и Б. Кроме того к востоку от оси появились ещё 5 новых фантомных треков лучей.

Пересекающие ось треки f -лучей В, Г и Д остались неизменными.

К западу от оси, можно предположить, что трек 12 сохранился, но сместился к югу. Внутри завитка трека 12 появились два странных трека, которые начинаются и, сделав оборот, заканчиваются в световом пятне.

Вывод. – Изменение положения плоскости поляризации лазерного луча, падающего на пластину стекла, изменяет условия генерации прилипающих лучей, что приводит к изменению картины треков количественно в группах c - и f -лучей и в некоторой степени изменяет форму треков постоянно присутствующих нескольких лучей, среди которых особое внимание будет уделено лучам 10 и 11 в следующих экспериментах.

4.1.2. Угол падения 45°

Рис. 3а. – Плоскость поляризации лазерного луча вертикально расположена. Изменение угла падения с 14° до 45° (на 31°) это весьма большая величина; общая картина треков хоть и заметно качественно изменилась по сравнению с картиной **рис. 2а**, но рисунки всех (большинства) треков остались узнаваемыми. Это треки 2 ... 9, 13 и 14, фантомные треки А, Б, В, Г, Д, Е и Ж. Не изменились треки 10 и 11. Исчез трек 1, но появились треки a и b .

Рис. 3б. Плоскость поляризации лазерного луча горизонтальна (\rightarrow). О качестве и количестве изменений картины треков (в сравнении с **рис. 2б**) можно сказать тоже самое, что и в эксперименте **рис. 3а**. – Узнаваемыми остались треки 7, 12, 13, 14, фантомные треки a , А, Б, В, Г, Д и Ж; не изменились треки 10 и 11. В восточной стороне поля появились четыре новых f -трека.

Предварительный вывод. – При изменении угла падения лазерного луча на стеклянную пластину с 14° до 45° (острые углы) кардинальные изменения общей картины формы линий треков не происходят, это свидетельствует о том, что механизм генерации лучей, тип лучей (их набор квантовых чисел) и их количество остаются неизменными. Особый интерес вызывает поведение c -лучей 10 и 11, которые не изменялись во всех четырёх экспериментах.

4.1.3. Угол падения 76°

Рис. 4а. Плоскость поляризации лазерного луча вертикальная (\uparrow). Угол падения увеличен с 14° до 76° (на 62°). В сравнении с протоколом **рис. 3а** (угол падения 45°) наблюдаем существенные изменения, но сравнивать будем форму и количество треков с аналогами на протоколе **рис. 2а** при угле падения 14° . – Минимальные изменения претерпели формы ϵ -треков 10 и 11 и f -треков А и Б. Узнаваемыми можно назвать ϵ -трек 12 и f -треки В, Г, Д, Е, Ж. Появился новый f -трек выше трека Д. Но при столь большом увеличении угла падения луча произошло качественное изменение – ϵ -треки 1 ... 9 исчезли и на их месте появились 8 фантомных треков. – Это можно (в рамках будущей модели генерации ϵ -, f -лучей) предположить и объяснить гипотетическим механизмом вырождения или трансформации, проявляющимся скачком при изменении угла падения лазерного луча.

Для количественного описания этого явления придётся провести ряд экспериментов с мелким шагом изменения угла падения и отмечать, как с увеличением этого угла ϵ -треки исчезают и появляются f -треки. Построив графики зависимости факта появления нового f -трека, можно будет кривую точечного (дискретного) графика аппроксимировать рекуррентной формулой. – А это уже материал для гипотез и моделей генерации ϵ - и f -частиц – разновидностей бозонов бизонов.

Рис. 4б. Плоскость поляризации лазерного луча горизонтальна (\rightarrow). Неизменными остались ϵ -треки 10 и 11 (и это очень примечательно). Узнаваемыми остались ϵ -треки 12, 13, 14. Значительно сместились f -треки А, Б, В, Г, Д, Ж. В восточной части экрана исчез (переродился) ϵ -трек 7 и все треки, как и на **рис. 4а**, стали фантомными.

Вывод. – При изменении угла падения лазерного луча на стеклянную пластину до 76° произошли качественные и количественные изменения картины треков, но большая часть треков осталась узнаваемой по форме.

4.1.4. Угол падения 90°

Рис. 5а. Плоскость поляризации лазерного луча вертикальная (\uparrow). Как и следовало ожидать, при угле падения луча 90° результаты анализа регистрации удивили. – Все треки, кроме ϵ -треков 10 и 11 (которые остались неизменными) превратились в фантомные. Остались узнаваемыми f -треки А, Б и Г, Д, но и они более чем значительно сместились.

На этом протоколе (**рис. 5а**) обнаружилась ожидаемая интрига – это четыре серии треков, обозначенные зелёными цифрами 1, 2, 3, 4. Места максимальных изгибов (минимальных радиусов закругления) линий этих треков отмечены отрезками эквидистантных линий зелёного цвета. Через точки минимального радиуса кривых этих серий проведены штрих-пунктирные линии зелёного цвета. Оказалось, что они ограничивают маленькую область на поле протокола, обозначенную линией эллипсом зелёного цвета и буквой **Б**. К этой области линии треков 1, 2, 3, 4 обращены выпуклой стороной. А вот линии треков номер 5 обращены к области **Б** вогнутой стороной и штрих-пунктирная линия, проведенная через точки линий треков с минимальным радиусом закругления проходит через центр этой области.

На основе анализа этой картины и опыта регистрации бизонов можно предположить, что если плоскость стеклянной пластины расположить в плоскости прохождения магнитной силовой линии (а не в горизонтальной плоскости) и чтобы линия на пластине перпендикулярная магнитной силовой линии располагалась строго в направлении запад-восток, и при этом отметить на пластине все треки, то можно предположить, что при перпендикулярном падении луча лазера на пластину, вокруг пятна луча на стекле линии серии треков 5 опишут окружности, а линии серий 1, 2, 3 и 4 также окажутся концентрическими окружностями и они равномерно расположатся вокруг круговой линии серии 5.

Чем замечательна такая картина? – Она напоминает структуру мод в луче газового (He-Ne) лазера. Круги серии 5 по виду и расположению коррелируют с образом основной моды лазерного луча, а круги серий 1, 2, 3, 4 выглядят как поперечная мода второго порядка, т.е. усматривается знакомая в электродинамике картина. Такой эксперимент будет проведён и он даст некоторый материал для составления гипотезы и модели генерации прилипающих i - и f -лучей.

Рис. 5б. Плоскость поляризации лазерного луча горизонтальна (\rightarrow). Неизменными остались i -треки 10 и 11, что вызывает к лучам этих частиц практический научный и технический интерес. Узнаваемыми остались только i -трек 7 и f -треки Г и Ж, к их числу с некоторым допущением можно причислить и трек В.

Примечательным можно считать то, что при изменении направления плоскости поляризации лазерного луча, когда вектор \vec{E} в луче направили перпендикулярно линии север-юг (**рис. 5б**), в сравнении с экспериментом **рис. 5а** картина треков в этих двух

экспериментах стала кардинально отличаться. Если в первом случае все треки (фантомные) представляют изогнутые линии, стремящиеся за пределами пластины соединиться в замкнутые линии, то в данном случае (рис. 5б) все фантомные треки (кроме В) стремятся к линейной форме. Важно отметить и то, что на протоколах обоих экспериментов насчитывается по 13 f -треков, входящих в 5 серий с треками похожих форм.

Вывод. – Эксперименты с углом падения лазерного луча 90° на стеклянную пластину (т.е. перпендикулярно) с положением плоскости поляризации луча (вектора \vec{E}) в вертикальной плоскости вдоль магнитной силовой линии (рис. 5а) и поперёк в горизонтальной плоскости (рис. 5б) показал принципиальную разницу в форме кривых линий треков прилипающих f -лучей – стремление к замкнутым кривым линиям треков в первом случае и к линейной форме во втором. Этот результат очень важен для составления гипотезы и модели генерации прилипающих лучей.

5. Заключение

Эксперименты с изменением угла падения лазерного луча на твёрдую поверхность вещества, да ещё с изменением направления плоскости поляризации луча, очень важны как первый шаг на пути познания реальности существования и роли элементарных частиц – s -бизонов и f -бизонов (генерируемых фотонами от звёзд), которые первоначально рождаются на поверхности космической пыли и камней (образовавшихся после взрыва сверхновой), а потом в виде f -лучей “спрыгивающих” с них в космическое пространство. А далее они вовлекаются в локальные и глобальные магнитные и электрические поля (имея инертную массу и обладая электромагнитоактивностью при электрической нейтральности) и вместе с s -, q - и t -бизонами и барионной материей образуют и формируют галактики, космические галактические нити... Существование и физическое проявление всех видов бизонов идентифицируется как тёмная материя, см. [2, 5].

Из экспериментов с изменением угла падения светового луча (фотонов) на твёрдую поверхность вещества можно извлечь важную информацию для построения гипотезы и модели генерации s - и f -бизонов. Особенно интересный результат получен при падении лазерного луча перпендикулярно поверхности стекла.

Как и в предыдущих экспериментах [1, 2, 3] при падении на пластины из стекла и металла лазерного луча вдоль вертикальной

плоскости, проходящей вдоль магнитной силовой линии земного поля, с западной и восточной стороны расположения от оси (линии пересечения вертикальной и горизонтальной плоскости пластины) регистрируются характерные для этих сторон треки прилипающих c - и f -лучей.

При изменении и угла падения лазерного луча на стеклянную пластину с 14° на 45° , и при изменении направления плоскости поляризации луча кардинальных изменений общей картины формы линий треков прилипающих лучей не происходит.

Но при переходе к тупым углам падения лазерного луча картина линий треков прилипающих лучей резко изменилась. При угле 76° произошли качественные и количественные изменения картины линий треков. Некоторая часть треков осталась узнаваемой, хотя и при больших изменениях формы треков.

В ходе экспериментов резко ощутился технический недостаток экспериментальной установки – малая площадь поля пластины. Но и в этих условиях при недостатке визуальной информации возникло очевидное предположение, что f -треки должны быть замкнуты, но размера поля пластины не хватает, чтобы зарегистрировать всю линию каждого трека.

При падении лазерного луча под углом 90° в эксперименте с вертикальным расположением плоскости поляризации (т.е. в плоскости распространения луча и магнитной силовой линии) все треки (кроме двух) и в западной, и в восточной половине поля пластины оказались фантомными, т.е. не берущими своё начало в пятне падения лазерного луча на пластину.

Большой интерес с точки зрения технического и научного использования представляют c -треки 10 и 11, которые распространяются с обеих сторон и вдоль оси север-юг между половинами поля и с минимальными отклонениями.

Этот эксперимент показал, что при перпендикулярном падении луча на пластину вокруг пятна луча на стекле наблюдается проявление некоторой тенденции в формировании формы линий f -треков, которая может идеально реализоваться, если пластину расположить не в горизонтальной плоскости относительно поверхности Земли, а вдоль магнитной линии. Тогда вокруг пятна луча на стеклянной пластине линии одной из серий треков (лучей) опишут окружность, а линии остальных четырёх серий также окажутся концентрическими окружностями и они расположатся равномерно вокруг центрального круга треков. Такая картина

напоминает картину мод в луче газового лазера – основная и поперечная мода второго порядка.

Если в эксперименте **рис. 5а** на протоколе наблюдается стремление линий треков к максимальному искривлению и в перспективе (в отдалении в виде j -треков) быть замкнутыми (а в идеальных экспериментальных условиях превратиться в окружности), то при направлении плоскости поляризации луча перпендикулярно вертикальной плоскости все фантомные треки стремятся к линейной форме.

Сейчас мы не можем (без наличия теории и знания механизма генерации c - и f -бизонов) сказать, какое свойство этих бизонов проявляется в последних экспериментах. Но учитывая геометрию линий этих треков, расположение направления вектора магнитной индукции \vec{B} земного магнитного поля и модели (тор) электромагнитных полей в структуре бизонов, можно сказать, что предполагаемый окончательный идеальный (с точки зрения расположения пластины) вариант эксперимента даст важную информацию для построения модели генерации c -, f -бизонов, заполняющих в больших количествах (в виде j -бизонов) объём космического пространства Вселенной, а также информацию для генерации гипотезы о роли физического вакуума (и возможно, строении его) в формировании динамических процессов распространения лучей c -, f - и j -бизонов.

6. Рисунки

Рис. 1. Фотография установки для регистрации прилипающих лучей, возбуждаемых лазерным лучом на стеклянной пластине, при изменении угла падения и направления плоскости поляризации луча.

Рис. 2. Протоколы регистрации треков прилипающих c -, f -лучей на стеклянной пластине при угле падения лазерного луча 14° .

Рис. 3. Протоколы регистрации треков прилипающих c -, f -лучей на стеклянной пластине при угле падения лазерного луча 45° .

Рис. 4. Протоколы регистрации треков прилипающих c -, f -лучей на стеклянной пластине при угле падения лазерного луча 76° .

Рис. 5. Протоколы регистрации треков прилипающих c -, f -лучей на стеклянной пластине при угле падения лазерного луча 90° .

7. Литература

1. Зайцев В.П. Регистрация “прилипающих” лучей бизонов, генерируемых полупроводниковым лазером, которые распространяются вдоль поверхности твёрдого тела. Их некоторые свойства. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 63, с. 187-201 ; <https://doi.org/10.5281/zenodo.14558992>.
2. Зайцев В.П. Некоторые свойства прилипающих лучей (треков) с-бизонов и фантомных треков лучей f-бизонов, входящих в состав тёмной материи. Настоящий выпуск журнала.
3. Зайцев В.П. Возбуждение (генерация) лучей бизонов лазерным лучом на металлической и стеклянной поверхности. Прилипающие с-лучи, фантомные f-лучи, прыгающие j-лучи бизонов. Настоящий выпуск журнала.
4. Зайцев В.П. Регистрация ряда серий лучей бизонов, генерируемых техническими источниками излучения. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 62, с. 5-33; <https://doi.org/10.5281/zenodo.12726672>.
5. Зайцев В.П. Классификация бизонов – частиц тёмной материи. Космологическая модель Lambda-SDM остаётся актуальной. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 62, с. 34-58; <https://doi.org/10.5281/zenodo.12726672>.

Серия: **ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ**

Зайцев В.П.

Регистрация прилипающих α - и f -лучей
(треков) бизонов, генерируемых лучом лазера
с $\lambda=0,65$ мкм, на стеклянной пластине в
электрическом поле.

Аннотация

Данная экспериментальная работа является первым шагом к изучению электроактивности (отклонения в электрическом поле) электронейтральных элементарных частиц бизонов серии α и f путём анализа траекторий линий треков распространения прилипающих лучей бизонов серий α и f , генерируемых лучом лазера с $\lambda = 0,65$ мкм (при вертикальном расположении плоскости поляризации луча) на поверхности стеклянной пластины.

В эксперименте изменяли направление (вертикальное и горизонтальное) силовых линий электрического поля, величину напряжённости электрического поля и расстояние от электродов со светового лазерного пятна на стекле. – Электроактивность нейтральных α -, f -лучей бизонов подтверждена.

Содержание

1. Введение
2. Описание установки
3. Сравнение двух протоколов регистраций α -, f -треков, проведённых в одинаковых условиях, но в разные месяцы года и время суток
4. Сравнение двух протоколов регистраций α -, f -лучей, проведённых на стеклянной пластине, до и после наложения электрического поля, когда вектор \vec{E} перпендикулярен пластине
5. Сравнение двух протоколов регистраций α -, f -лучей, проведённых на стеклянной пластине, до и после наложения электрического поля, когда вектор \vec{E} параллелен пластине

6. Протоколы регистрации c -, f -треков на стеклянной пластине с двумя цилиндрическими электродами, установленными на её поверхности, при увеличении на них напряжения и уменьшении расстояния от электродов до светового пятна луча лазера на стекле
7. Направления работ по дальнейшему изучению свойств лучей нейтральных, но электромагнитоактивных элементарных частиц бизонов, являющихся частицами тёмной материи
8. Заключение
9. Рисунки
10. Литература

1. Введение

Данная работа является продолжением исследований по изучению условий генерации и распространения прилипающих c - и f -лучей (треков) бизонов на плоской медной и стеклянной поверхности [1, 2], при этом использовался полупроводниковый лазер с $\lambda = 0,65$ мкм мощностью излучения ≈ 2 мВт.

Во всех предыдущих наших работах употребляется определение свойств всех видов и серий бизонов – электромагнитоактивность. – В [1, 3] на пути распространения c -, f -лучей устанавливался постоянный магнит. В экспериментах при двух положениях направлений магнитных силовых линий магнита относительно поверхности (металл, стекло) была доказана магнитоактивность c -, f -бизонов, приведены количественные величины предельных значений индукции магнитного поля, при которых бизоны не могут преодолеть барьер. Определены и минимальные величины магнитной индукции, при которых регистрируются отклонения лучей (треков) в полях магнита и земного магнитного поля.

Результаты по выявлению магнитоактивности технических t -бизонов (генерируемых полупроводниковым лазером с $\lambda = 0,532$ мкм), которые излучаются лазером вместе со световым лучом, описаны в [4, с. 28...32] и [5, с. 210...213]. В большей степени информативными являются результаты экспериментов по пропусканию солнечных лучей бизонов серий q и s через магнитное поле [6, с. 74-77].

Результаты экспериментов [7, с. 98-101], [5, с. 204-207] являются пока единственным доказательством электроактивности нейтральных q -, s -бизонов (они отклоняются в электрическом поле). Данная работа является продолжением изучения электроактивности бизонов

серий c и f путём анализа конфигурации линий электрического поля, напряженности поля и траекторий (линий треков) распространения прилипающих лучей c -, f -бизонов.

В следующих наших статьях будут также описаны эксперименты с прохождением t -лучей (от лазера) через промежутки между электродами, подобно эксперименту [7, с. 98], [5, с. 204], для лучей q , s -бизонов.

2. Описание установки

На **рис. 1** представлена фотография экспериментальной установки для регистрации прилипающих c -, f -лучей (их треков) на поверхности стеклянной пластины размером 300×330 (мм) и толщиной 2,5 мм. Элементы установки расположены на деревянной (не магнитной) столешнице, закреплённой на деревянных опорах. Стальные (ферромагнитные) элементы убраны из поля проведения эксперимента, поскольку их присутствие искажает земное магнитное поле в области регистрации треков бизонов, внося изменения в результат регистрации (речь идёт об изменениях магнитной индукции в пределах сотых долей Гс). На заднем плане на деревянной подставке возвышается поворотный механизм с лимбом для отсчёта угла наклона лазерного луча. В этом механизме закреплён полупроводниковый лазер с $\lambda = 0,65$ мкм и выходной мощностью в луче 2,3 мВт (после диафрагмы диаметром 1,5 мм). Поляризация луча в данных экспериментах была выставлена вертикальной.

На пластине по середине прочерчена фломастером осевая штрих-пунктирная линия, которая (вместе со стеклянной пластиной) установлена по компасу вдоль горизонтальной линии север-юг. После установки компас удалялся. Лазер устанавливался так, чтобы луч распространялся в вертикальной плоскости, проходящей через осевую линию, т.е. в плоскости, в которой проходит магнитная силовая линия земного поля. Графически эта ситуация описана в [1, рис. 1], где также показаны векторами составляющие (горизонтальная и вертикальная) вектора \vec{B} магнитной индукции земного магнитного поля.

На стеклянную пластину на расстоянии 50 мм друг от друга установлены два цилиндрических латунных электрода диаметром 15 мм; к ним подведены (вертикально) провода от блока питания с напряжением 84 В. Штанга и балка, на которых подвешены провода изготовлены из немагнитных материалов.

На фотографии **рис. 1** видны отметки, сделанные фломастером на стеклянной пластине в местах срабатывания датчика, при

отслеживании треков прилипающих лучей (при этом плоскость поляризации лазерного луча была расположена вертикально). Фотографирование установки было проведено после нанесения меток фломастером вдоль линий треков лучей. Для возможности видеть чёрные метки на стекле под пластину была подложена белая бумага. На фотографии видны четыре светящиеся розовые пятна – свечение в области диафрагмы после лазера, пятно на стекле в месте падения луча, пятно (на просвет) на бумаге от прошедшего через стекло луча и пятно отраженного от стеклянной поверхности луча на вертикально стоящем белом бумажном экране.

3. Сравнение двух протоколов регистраций c - и f -треков, проведённых в одинаковых условиях, но в разные месяцы года и время суток

3.1. В работе [1] исследовалось количественно влияние величины и направления вектора магнитной индукции \vec{B} на отклонение треков лучей c - и f -бизонов. Из анализа протоколов [1, рис. 1, 2, 3] следует, что для отклонения трека ряда лучей (в восточной половине поля протоколов) достаточно поля с величиной индукции в сотые доли Гс, поэтому при регистрации треков бизонов из поля эксперимента убрали все стальные предметы.

В [8, п. 4.1.1] было дано пояснение по поводу обязательности на протоколах (или в описании) указывать дату, время, географическое положение (а если точнее, то угол наклона магнитной силовой линии земного поля), направление по компасу вертикальной плоскости, в которой распространяется лазерный луч и положение плоскости его поляризации, а также положение в пространстве плоскости регистрационного экрана (в нашем эксперименте – строго горизонтально).

К сказанному следует добавить, что в течение суток в любой точке на поверхности Земли из-за её вращения вокруг своей оси в потоке плазменноводородного ветра деформируется форма геомагнитного поля и величина магнитной индукции поля изменяется на сотые доли Гс; соответственно в некоторой степени изменяется и направление вектора магнитной индукции поля. Наблюдения автора говорят о том, что сезонные циклические изменения показаний установленного неподвижного компаса доходят до $10^\circ \dots 15^\circ$ в городе Харькове. Поэтому форма треков на протоколах регистраций экспериментов, проведенных в разные время суток, месяцы и годы в одном и том же месте могут значительно отличаться.

3.2. Для демонстрации сказанного сравним протоколы регистраций прилипающих ϵ -, f -лучей от 19.01.25 г. в 14:50 (опубликованный в [1, рис. 2а]) на стеклянной пластине размером 210×240 (мм) и протокол, составленный в рамках данного исследования от 03.05.25 г. в 20:00 на стеклянной пластине размером 310×330 (мм) при углах падения лазерного луча на пластины 14° и вертикальном положении плоскости поляризации луча. Оба протокола представлены на **рис. 2а,б**.

Эти эксперименты были проведены с разницей более чем 3 месяца и в разное время суток (при разном положении Земли относительно направления солнечного ветра, а значит, и различных направлениях деформации геомагнитного поля).

Визуальный анализ формы треков подтверждает сказанное выше. В основном и качественно картина формы треков сохранилась, но есть и значительные различия. Для удобства проведения сравнительного анализа на поле протокола **рис. 2б** (размером 310×330) пунктирной линией ограничена площадь, соответствующая размерам протокола **рис. 2а** (210×240).

Будем рассматривать отличия более позднего по времени регистрации протокола **рис. 2б** от протокола на **рис. 2а**. – При наложении листа протокола **2а** на протокол **2б** на просвет видно, что линии ϵ -треков на обоих протоколах практически совпали. Хотя треки 2...9 в рамках границ пунктирной линии сместились к северной стороне (на **рис. 2б**) и в небольшой степени изменилось угловое расстояние между ними, но качественно они близки по форме. Появился новый ϵ -трек между треками 9 и 10 (возможно, что он в первом случае не был зарегистрирован). Качественно остались такими же треки 10 и 11, хотя на начальном этапе распространения они сместились к востоку. ϵ -треки 12 и 13 в значительной степени сохранили форму линий. Фантомные f -треки А и Б сместились к северу, сохранив свою форму. f -треки В, Г, Д и Ж практически не изменили форму и положение своё на поле протокола. Но появился новый f -трек, форма линии которого стремится к эллипсу, расположен он в районе треков 13 и Ж.

Вывод. – Качественные отличия формы треков на протоколах экспериментов, проведённых в разных по времени условиях, имеют место и для ϵ -, и для f -треков. Вполне вероятно (и это наблюдалось в экспериментах раньше), что это результат изменения геомагнитной обстановки. Но следует дополнительно исследовать возможное влияние размеров пластины, краевых эффектов в местах, где ϵ - и f -лучи превращаются в прыгающие j -лучи.

4. Сравнение двух протоколов регистраций c - и f -лучей, проведенных на стеклянной пластине, до и после наложения электрического поля, когда вектор \vec{E} перпендикулярен пластине

Первый эксперимент для выяснения факта взаимодействия c - и f -лучей с электрическим полем был проведён в тех же условиях, что и предыдущий (см. протокол **рис. 2б**) на стеклянной пластине размером 310×340 (мм). – На расстоянии 115 мм от светового пятна на осевой линии был установлен латунный цилиндр диаметром 15 мм. Под стеклом (и в соприкосновении со стеклом) соосно с первым цилиндром был установлен второй такой же цилиндр. К ним от блока питания было подведено напряжение величиной 84 В, причём, верхний цилиндр имел знак потенциала плюс (+).

На **рис. 3** для удобства проведения сравнительного анализа представлены два протокола регистраций. На **рис. 3а** протокол регистрации на стеклянной пластине (тот же протокол, что и на **рис. 2б**) и на **рис. 3б** на той же пластине с двумя электродами диаметром 15 мм, расположенными по обе стороны пластины.

Рассматривая линии треков на пластине **рис. 3б**, мы должны иметь ввиду главную особенность этого эксперимента – прилипающие лучи, распространяясь вдоль поверхности стеклянной пластины, движутся перпендикулярно силовым линиям электрического поля (влияние эффекта электрической поляризации стекла из-за его относительно малого влияния на величину напряженности поля на данном качественном этапе исследований мы не рассматриваем).

Первое и главное наблюдение – картина линий всех треков изменилась. Это означает, что и c - и f -бизоны электроактивны (при своей электронейтральности) и проявляют активность в движении вдоль линий треков.

Линии треков 1...5 развернулись по часовой стрелке относительно линий трека 6, а линии треков 7 и 8 против стрелки. Уменьшилась кривизна всех этих треков. Трек 9 не был зарегистрирован. Делать из этого фундаментальные физические выводы нельзя, потому что линии треков 1...5 находятся дальше от электрода, а треки 6...8 ближе; кроме того, эксперименты были проведены в разные дни месяца и часы суток. Форма c -трека так же оказалась узнаваемой, но трек 13 зарегистрирован не был.

Особый интерес и в [8], и в данных экспериментах вызывают треки 10 и 11, которые во всех экспериментах при падении лазерного луча на стеклянную пластину под углом распространялись вдоль осевой линии север-юг. – Трек 10 практически не отреагировал на

наличие электрического поля, пройдя мимо электрода на расстоянии 10 мм, не изменив практически прямую линию траектории. Трек 11, пройдя пол пути от светового пятна до электрода, свернул в западном направлении, но сохранил характерную для него прямолинейную форму траектории. Трек *a*, так же как и трек 11, изменил первоначальное направление траектории, отклонившись к востоку, но дальше он сохранил характерную для него прямолинейность траектории.

Узнаваемым является фантомный *f*-трек Ж, а трек Е, который на **рис. а**, огибая световое пятно, из верхнего поля протокола переходит в нижнее, провзаимодействовав с электрическим полем, изменил направление распространения с северного на южное в нижнем поле, но выйдя из поля воздействия электрического поля, луч Е не проявил тенденции возвратиться к прежнему направлению на север. – Этот факт даёт пищу для размышлений о некотором физическом свойстве бизонов этого (неизвестного) конкретного номера фантомной серии.

Очень возможно, что *f*-треки В, Г и Д (на **рис. а**) превратились в три *f*-трека на **рис. б**, которые имеют начала на поле протокола и расположены в верхнем правом углу протокола.

Вывод. – Данный эксперимент с регистрацией треков прилипающих лучей (распространяющихся по стеклу) в наложенном электрическом поле, у которого силовые линии расположены перпендикулярно плоскости пластины, показал, что *c*-лучи взаимодействуют с электрическим полем, причём, кривые треков *c*-лучей в некоторой степени оказались изменёнными, но узнаваемыми, а кривые треков *f*-лучей изменились кардинально, что свидетельствует о гораздо большей электроактивности *f*-бизонов, чем *c*-бизонов, в данной полевой конфигурации.

5. Сравнение двух протоколов регистраций *c*-, *f*-лучей, проведенных на стеклянной пластине, до и после наложения электрического поля, когда вектор \vec{E} параллелен пластине

На **рис. 4** для удобства проведения сравнительного анализа представлены два протокола регистраций. На **рис. 4а** протокол регистрации на стеклянной пластине (тот же, что и на **рис. 2б**) и на **рис. 4б** на той же пластине с двумя электродами, расположенными симметрично относительно оси север-юг, отстоящими друг от друга на расстоянии 55 мм и от светового пятна на 115 мм. К электродам приложено напряжение 20,3 В, причём, электрод в восточной части

поля протокола (нижний) имеет положительный потенциал (+). В данном эксперименте прилипающие лучи распространяются вдоль поверхности стеклянной пластины; в параллельных плоскостях и в плоскости пластины расположены силовые линии электрического поля, хотя, вертикальная составляющая поля, безусловно, присутствует, но её величина значительно меньше, чем горизонтальная. Кроме того, имеет место эффект поляризации стекла, уменьшающий величину вертикальной составляющей поля.

– С первого взгляда на протокол видно, что как и в предыдущем эксперименте лучи c -и f -бизонов взаимодействуют с электрическим полем, но (важно заметить) – даже в пределах одной серии (например, с восточной стороны от оси) наблюдаются большие различия. – Так лучи 1 и 2 (возможно, из-за того, что они расположены далеко от электродов) практически не изменили свои траектории. А траектории лучей 3...5 выпрямились, словно электрическое поле их притянуло. Луч 7 явно отклонился к положительному электроду, но, выйдя из близкого расположения к электроду, развернулся и пошел в восточном направлении, как и на **рис. а**. Такое поведение частиц бизонов наводит на мысль о наличии у них спина и возможности изменения его ориентации при движении в электрическом поле.

Особенно интересным оказалось поведение лучей 8 и 9. – Их треки развернулись к электродам, они прошли вблизи отрицательного электрода, но не коснулись его, то есть не притянулись, не вошли в него. Это ещё раз доказывает, что бизоны этих лучей не заряжены. Далее они ушли в юго-западном направлении, т.е. в противоположном тому, которое у них было на **рис. а**. – Возможно, это результат изменения направления спина в процессе взаимодействия с полем при движении.

Некоторая реакция наблюдается и у лучей 12 и 13. Лучи 10 и 11, как было отмечено в экспериментах [8], обращают на себя особое внимание – они прошли по середине между электродами, испытав при этом фокусировку (см. для сравнения **рис. 2а** и **рис. 3а**).

Слева и справа на протоколе от треков 13 и 12 были зарегистрированы не наблюдавшиеся ранее треки лучей.

Узнаваемым можно назвать фантомный трек Е (см. **рис. 2а** и **рис. 3а**).

Как и в предыдущем эксперименте (**рис. 3**) в юго-западной части протокола зарегистрированы фантомные треки. В отличие от прямолинейных треков на стекле (**рис. 4а**) в присутствии даже слабого по величине электрического поля f -треки на **рис. 4б** имеют

резко выпуклую форму; два из них охватывают электроды (не соприкасаясь с ними), а остальные два выпуклостями своих кривых направлены к электродам. – Эти факты интересны и указывают направление дальнейшего исследования для выяснения законов взаимодействия c -, f -бизонов с электрическим полем в совокупности с геомагнитным полем и силой удержания их лучей (треков) у поверхности вещества.

Вывод. – Эксперимент с регистрацией треков c -, f -лучей, распространяющихся по стеклу в наложенном (двумя электродами) электрическом поле, у которого силовые линии расположены параллельно плоскости пластины показал, что c -, f -лучи бизонов взаимодействуют с электрическим полем, но (оставаясь электронейтральными) они не соприкасаются (не прилипают) к электродам, т.е. не заканчивают свой путь на электроде. Некоторые моменты поведения движущихся в электрическом поле бизонов (форма треков) указывают на возможность существования спина у бизонов и изменение его направления при движении в поле.

6. Протоколы регистрации c -, f -треков на стеклянной пластине с двумя цилиндрическими электродами, установленными на её поверхности, при увеличении на них напряжения и уменьшении расстояния от электродов до светового пятна луча лазера на стекле

6.1. Протоколы регистраций в экспериментах с наложением электрического поля, силовые линии которого параллельны плоскости пластины, представлены на **рис. 5а** и **б**. На **рис. а** протокол того же по условиям эксперимента, что и на **рис. 4**, но на электродах повысили напряжение от 20,3 В до 84 В, т.е. в 4 раза.

– С повышением напряженности электрического поля картина треков изменилась. Это означает, что бизоны (электронейтральные частицы) взаимодействуют с этим полем. – Дальше всех от электродов расположены c -треки 1, 2, **и**. Они мало изменили свою форму. Можно узнать (как и в предыдущем эксперименте) c -трек 7, он ещё в большей степени приблизился к положительному электроду. Остальные c -треки 3...6, 8, 9, 12, 13 либо исчезли, либо стали неузнаваемыми. И как во всех предыдущих (и следующих) экспериментах только c -треки 10 и 11 остались неизменными.

f -трек Е приблизился к положительному электроду. f -треки 2 и д с повышением напряжения практически мало изменились. f -треки **В** и **с** резко изменили свою форму и сместились. f -треки **В** и **с** резко

изменили свою форму и сместились (предполагаем). Появился новый фантомный трек **З**.

Вывод. – С повышением напряжения на электродах реакция движущихся в электрическом поле электронейтральных бизонов повышается.

6.2. – Интересно было бы знать, как изменяется картина треков при приближении электродов (электрического поля) к предполагаемому (или очевидному) месту генерации лучей ϵ -бизонов и какова реакция фантомных бизонных лучей?

– На **рис. 5б** протокол регистрации с теми же условиями, что и на **рис. а**, но расстояние от светового пятна лазерного луча уменьшено со 115 до 50 мм – более, чем вдвое. И в результате уменьшилось количество ϵ -треков.

Почти не изменилась форма ϵ -трека 1. Не изменились ϵ -треки 10 и 11. Два ϵ -трека (с неопределёнными номерами) проложили свои траектории вокруг электродов.

Изменились, но хорошо узнаваемыми оказались f -треки **Г** и **Д**; изменил траекторию трек **В**, ушёл от электродов в западном направлении f -трек **Е**, сместился и трек **Ж**.

Вывод. – Результаты этого эксперимента наводят на замечательную мысль, что необходимо электроды (или электродную конфигурацию) разместить в непосредственной близости около светового пятна, чтобы сделать экстремальные условия для генерации прилипающих ϵ -лучей, т.е. добиться их полного подавления и посмотреть форму или наличие фантомных f -лучей. – Возможно, таким путём удастся выявить некий порог, энергетический барьер для возможности рождения прилипающих бизонных лучей, а значит – обозначить предполагаемую величину энергии бизонных частиц, получить количественные данные для составления модели механизма генерации бизонов энергетическими паттернами вакуума, подтвердив высказанную ранее автором гипотезу [5, с. 175-179] об одном из энергетических уровней строения физического вакуума.

7. Направления работ по дальнейшему изучению свойств лучей нейтральных, но электромагнитоактивных элементарных частиц бизонов, являющихся частицами тёмной материи

7.1. На сегодняшний день благодаря экспериментам уже известны и описаны 13 серий элементарных частиц бизонов. – Это 2 солнечных q - и s -серии, 8 технических t -серий, 2 серии

прилипающих c - и f -бозонов и серия прыгающих j -бозонов. Кроме того, регистрировались дублетные лучи большинства из этих бозонов. Итого в общей сложности насчитывается более 300 видов уникальных по своим свойствам (набору квантовых чисел) частиц бозонов бозонов, как и фермионов, в таком же их количестве. – Это требует снова обратить внимание теоретиков на теорию суперсимметрии. А основой для рассмотрения общности механизма их рождения (обуславливающих суперсимметрию) двух ветвей материальных частиц – фермионов и бозонов является механизм спонтанного нарушения непрерывной симметрии вакуума на различных его квантованных энергетических уровнях – энергетических паттернах вакуума.

Все эти экспериментальные исследования описаны в замечательном и демократичном журнале Доклады Независимых Авторов в томах 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63 и данном выпуске (всего 17 статей). – Проведены и описаны результаты многолетней работы, но для полноты первого этапа исследований осталось провести эксперименты с пропусканием t -лучей через электрическое поле и исследовать отдельно свойства j -лучей.

В предыдущих работах проводились сравнения величин угловых отклонений в электрическом и магнитном полях лучей этих трёх видов бозонов. – В меньшей степени электромагнитоактивны q -, s -бозоны и наиболее активны c -, f -бозоны. На втором этапе исследований следует провести более углублённые (метрологические) измерения, результаты которых необходимо иметь при составлении моделей генерации и физического строения частиц бозонов, что дополнит и расширит Стандартную модель элементарных частиц.

7.2. Но более значимой научной целью автор считает развитие теоретической модели физического вакуума, которое началось с работ П. Дирака, Й. Намбу, Д. Голдстоуна. Важный шаг в развитии теории сделали А. Вильчек и Стивен Вайнберг, они описали класс лёгких нейтральных частиц (Голдстоуновских бозонов), названных саксионами, которые рождаются при спонтанном нарушении непрерывной симметрии (СНС) в квантово-полевых системах, содержащих непрерывный набор вырожденных низших вакуумных энергетических состояний [5, с. 185-188], [9, с. 47-49]. Рождение и поглощение этих частиц (Голдстоуновских бозонов) сопровождают переходы между состояниями из этого набора. – Таким образом,

различные вакуумные состояния отличаются числом Голдстоуновских бозонов.

– Экспериментально мы уже различаем три вида серий бозонов бизонов, являющихся результатом СНС вакуума, которые отличаются друг от друга величиной электромагнитноактивности на один-два порядка. Физические процессы, при которых происходят такие нарушения и рождение бозонов бизонов – это переходы электрона в атомах и ионах водорода (от Солнца регистрируются q -, s -бизоны), переходы электронов в молекулах и полупроводниках (t -бизоны от горящей свечи и полупроводникового лазера), это и ударное полевое воздействие светового лазерного луча (фотонов) по электромагнитной структуре твёрдого вещества (диэлектрик, металл), рождающее прилипающие к поверхности вещества лучи c - и f -бозонов.

7.3. Но самым главным потребителем конкретных знаний о массе и свойств бизонов, механизме их генерации (который начал действовать с периода ~ 300 тыс. лет после Большого взрыва (если он был) [9, с. 46] и по сей день) является космология, в которой до сих пор не решён вопрос о природе тёмной материи. Наши эксперименты доказывают, что бизоны являются частицами тёмной материи, их масса превышает массу барионной материи в пять раз. Поэтому разумно будет всё-таки последовать совету Р. Пентроуза и “... вернуться к тому моменту, когда у нас есть достоверные данные наблюдений” [9, с. 54].

Над проблемой тёмной материи и тёмной энергии работают физики CERN, Китая, Института Гельмгольца, Калифорнийского университета и другие [10, с. 99-104].

Первым в своих трёх теоретических работах о механизме формирования галактик и структуры Вселенной с привлечением в расчётах массивных частиц нейтрино был советский академик Я.Б. Зельдович (Письма в АЖ, т. 6, № 8, 1980, с. 451-469). – Для того времени это была прекрасная работа, но она (как и многие другие теории, например, аксионы – частицы тёмной материи) не отвечала на главный вопрос – от куда (механизм, реакции) могло появиться во Вселенной такое количество элементарных частиц тёмной (не излучающей) материи, чтобы она превысила массу барионов (материи) в пять раз? – В нашей статье [9, с. 45-47] и трёх статьях в данном выпуске о c -, f - и j -бизонах дан ответ на этот вопрос. И можно с уверенностью сказать, что космологическая модель Λ – SDM спасена и остаётся актуальной.

8. Заключение

Сравнение протоколов регистраций прилипающих лучей (на стеклянной пластине), генерируемых лучом лазера с $\lambda = 0,65$ мкм и вертикальной поляризацией луча, проведённых в одинаковых условиях, но в разное время, показало, что циклические суточные и годовые изменения величины магнитной индукции, связанные с обдувом структуры геомагнитного поля плазменно-водородным ветром от Солнца приводит к изменению величины индукции в сотые доли Гс, что (как ранее было замечено и наблюдалось) приводит к заметным изменениям картины треков прилипающих лучей бизонов.

Наложение электрического поля на поле проведения экспериментов (по регистрации прилипающих лучей бизонов на стеклянной пластине) показало, что электронейтральные и ϵ - и f -бизоны проявляют электроактивность – их лучи отклоняются в электрическом поле при расположении силовых линий поля и перпендикулярно поверхности, и параллельно. При этом лучи в большинстве случаев (номеров лучей в сериях) отталкиваются от электродов, либо, сначала притянувшись, обходят их не соприкасаясь. Также формы реакции движущихся в электрическом поле бизонов (форма треков) указывают на возможность существования спина у бизонов и на возможность изменения его направления при движении в электрическом поле. Но случаев, когда луч заканчивается на электроде (притягивается), никогда не наблюдалось (что ещё раз подтверждает электронейтральность бизонов).

Имеет место различие в поведении лучей ϵ - и f -бизонов при взаимодействии с электрическим полем.

С повышением напряжения на электродах отклонения лучей бизонов, распространяющихся вдоль стеклянной пластины, увеличиваются.

Но особо важный результат был получен при приближении двух разнополярных электродов к световому пятну на стекле от лазерного луча – предполагаемому (очевидному) месту рождения прилипающих лучей. При этом количество и ϵ - и f -лучей резко уменьшилось, что наводит на мысль осуществить такие условия (конфигурацию полей и напряжение на электродах), когда лучи бизонов не будут генерироваться, т.е. таким путём выявить величину некоторого потенциального (энергетического) барьера рождения прилипающих бизонных лучей. Это важно для составления модели

механизма генерации бизонов энергетическими паттернами вакуума, для подтверждения гипотезы об одном из энергетических уровней физического вакуума.

9. Рисунки

Рис. 1. Фотография установки для регистрации прилипающих лучей, возбуждаемых лазерным лучом на стеклянной пластине при наложенном электрическом поле.

Рис. 2. Протоколы регистраций c, f -треков на стеклянных пластинках, проведённых в разные дни и часы суток.

Рис. 3. **а**). Протокол регистрации ϵ -, f -треков на стеклянной пластине. **б**). Протокол регистрации в тех же условиях, но с двумя цилиндрическими электродами, установленными соосно и перпендикулярно поверхности пластины. Напряжение на этих электродах 84В.

Рис. 4. **а).** Протокол регистрации c -, f -треков на стеклянной пластине. **б).** Протокол регистрации в тех же условиях, но с двумя цилиндрическими электродами, установленными на поверхности стеклянной пластины на расстоянии от светового пятна лазерного луча 115 мм и расстоянии между ними 50 мм. Напряжение на этих электродах 20,3В.

Рис. 5. Протоколы регистрации с-, f-треков на стеклянной пластине с двумя электродами с напряжением на них 84В, установленными на поверхности пластины на расстоянии между ними 50 мм и переменным расстоянием до светового пятна лазера. **а).** Расстояние 115 мм. **б).** Расстояние 50 мм.

10. Литература

1. Зайцев В.П. Некоторые свойства прилипающих лучей (треков) с-бизонов и фантомных треков лучей f-бизонов, входящих в состав тёмной материи. Настоящий выпуск журнала.

2. Зайцев В.П. Возбуждение (генерация) лучей бизонов лазерным лучом на металлической и стеклянной поверхности. Прилипающие с-лучи, фантомные f-лучи, прыгающие j-лучи бизонов. Настоящий выпуск журнала.

3. Зайцев В.П. Регистрация “прилипающих” лучей бизонов, генерируемых полупроводниковым лазером, которые распространяются вдоль поверхности твёрдого тела. Их некоторые свойства. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 63, с. 187-201 ; <https://doi.org/10.5281/zenodo.14558992>.

4. Зайцев В.П. Регистрация ряда серий лучей бизонов, генерируемых техническими источниками излучения. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 62, с. 5-33; <https://doi.org/10.5281/zenodo.12726672>.

5. Viktor P. Zaytsev. New elementary particles “bizons” – carriers of electromagnetic interaction. Review of works on the results of registrations and studies of the properties of their rays. Bizon dark matter in the Universe. The Paper of Independent Authors. ISSN 2225-6717, v. 60, p. 133-212; <https://doi.org/10.5281/zenodo.14497307>.

6. Зайцев В.П. Первые результаты выявления физических свойств q-, s-бизонов, излучаемых фотосферой Солнца. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 53-81; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.

7. Зайцев В.П. Сравнение графиков спектрограмм лучей q-, s-бизонов, прошедших через электрическое и магнитное поля. Отражение q-, s-лучей от поверхности твёрдого тела. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 82-104; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.

8. Зайцев В.П. Эксперименты для изучения условий генерации прилипающих с- и f-лучей (треков) лазерным лучом с $\lambda = 0,65$ мкм на поверхности стеклянной пластины при изменении величины угла падения и направления плоскости поляризации луча. Настоящий выпуск журнала.

9. Зайцев В.П. Классификация бизонов – частиц тёмной материи. Космологическая модель Lambda-SDM остаётся

актуальной. Доклады Независимых Авторы. ISSN 2225-6717, 2024, т. 62, с. 34-58; <https://doi.org/10.5281/zenodo.12726672>.

10. Зайцев В.П. Способ, прибор и результаты регистрации новых элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Физические, технические и космологические аспекты (обзор). Доклады Независимых Авторы. ISSN 2225-6717, 2022, т. 56, с. 86-125; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7350694>.

Кочетков В.Н.

Возможный вариант объяснения результатов эксперимента Майкельсона без использования специальной теории относительности

В статье делается попытка объяснить результаты эксперимента Майкельсона, опираясь только на преобразования Галилея.

Содержание

1. Введение
 2. Результаты эксперимента Майкельсона
 3. Объяснение результатов эксперимента Майкельсона с помощью специальной теории относительности
 4. Возможное объяснение результатов эксперимента Майкельсона без использования специальной теории относительности
 5. Заключение
- Литература

1. Введение

С целью подтверждения гипотезы эфира А.А. Майкельсон [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14] предложил не прямое измерение скорости света в неподвижном эфире, а определение отношения величин скорости света в двух взаимно перпендикулярных направлениях в системе отсчета, движущейся относительно неподвижного эфира.

Для проведения эксперимента А.А. Майкельсон использовал интерферометр, который, по его мнению, мог бы позволить с помощью явления интерференции света зарегистрировать движение Земли относительно неподвижного эфира, если бы свет распространялся в эфире.

2. Результаты эксперимента Майкельсона

Основные исходные данные, использованные А.А. Майкельсоном для оценки разности величин времен прохождения светового излучения по двум взаимно перпендикулярным направлениям в интерферометре:

- в инерциальных системах отсчета верны преобразования Галилея,

- среди множества инерциальных систем отсчета имеется одна инерциальная система отсчета, в которой эфир неподвижен;

- в инерциальной системе отсчета, в которой эфир неподвижен, абсолютная величина скорости c распространения светового излучения является величиной постоянной и не зависящей от абсолютной величины и направления скорости движения источника этого светового излучения.

С целью упрощения анализа результатов эксперимента А.А. Майкельсон предположил, что в инерциальной системе отсчета, в которой эфир неподвижен, интерферометр движется с постоянной скоростью V , вектор которой постоянно параллелен (или находится на одной линии) с вектором скорости светового излучения, исходящего из источника света интерферометра.

В соответствии с вычислениями, выполненными А.А. Майкельсоном, должно было существовать расхождение в величинах времен прохождения по взаимно перпендикулярным плечам интерферометра двух световых излучений, полученных при разделении светового излучения, исходящего из источника света интерферометра, после прохождения и отражения от плоскопараллельной стеклянной пластинки, задняя поверхность которой покрыта тонким полупрозрачным слоем серебра.

Результатом эксперимента Майкельсона стало отсутствие регистрации сдвига интерференционных полос при повороте интерферометра, что могло быть объяснено одновременностью прохождения разделенными световыми излучениями по взаимно перпендикулярным плечам интерферометра.

3. Объяснение результатов эксперимента Майкельсона с помощью специальной теории относительности

Одновременность прохождения разделенными световыми излучениями по взаимно перпендикулярным плечам интерферометра в эксперименте Майкельсона (отсутствие регистрации эфирного ветра) была объяснена с помощью

специальной теории относительности [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], основными исходными данными которой являются:

- в инерциальных системах отсчета верны преобразования Лоренца (отказ от преобразований Галилея),
- отсутствие эфира (все инерциальные системы отсчета равноправные),
- в любой инерциальной системе отсчета абсолютная величина скорости c распространения светового излучения является величиной постоянной и не зависящей от абсолютной величины и направления скорости движения источника этого светового излучения.

4. Возможное объяснение результатов эксперимента Майкельсона без использования специальной теории относительности

Одновременность прохождения разделенными световыми излучениями по взаимно перпендикулярным плечам интерферометра в эксперименте Майкельсона может быть также объяснена с помощью введения следующих основных исходных данных:

- в инерциальных системах отсчета верны преобразования Галилея,
- среди множества инерциальных систем отсчета имеется одна инерциальная система отсчета, в которой эфир неподвижен;
- в инерциальной системе отсчета, в которой эфир неподвижен:
 - абсолютная величина скорости c_0 распространения светового излучения является величиной постоянной и не зависящей от абсолютной величины и направления скорости v движения источника этого светового излучения, если вектора скоростей c_0 и v находятся на одной линии или параллельны;
 - абсолютная величина скорости C_v распространения светового излучения зависит от абсолютной величины и направления скорости v движения источника этого светового излучения, если вектора скоростей C_v и v не находятся на одной линии или не параллельны.

Для наглядности можно обратиться к рисунку [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], поясняющему вычисления А.А. Майкельсона по оценке величин времен прохождения разделенными световыми энергиями взаимно перпендикулярных плеч интерферометра.

В инерциальной системе отсчета, в которой эфир неподвижен,

для облегчения описания предположим, что:

- интерферометр движется поступательно со скоростью V , постоянной по величине и направлению (как и при оценке, проведенной А.А. Майкельсоном),

- плечо интерферометра, параллельное вектору скорости V движения интерферометра, обозначим, как плечо **I**;

- плечо интерферометра, перпендикулярное вектору скорости V движения интерферометра, обозначим, как плечо **II**.

В соответствии с выбранными исходными данными в инерциальной системе отсчета, в которой эфир неподвижен, получим, что:

- в плече **I** интерферометра световое излучение, прошедшее через плоскопараллельную стеклянную пластинку интерферометра, будет двигаться в виде пучка со скоростью c_0 , постоянной по абсолютной величине и вектор которой будет находиться на одной линии или параллелен вектору скорости V ;

- в связи с тем, что плоскопараллельная стеклянная пластинка интерферометра перемещается со скоростью V , в плече **II** интерферометра отраженное световое излучение не будет двигаться в виде пучка, а будет двигаться скорее в виде полосы, состоящей из разделенного на отдельные части (*составные элементы*) отраженного светового излучения, со скоростью C_v , вектор которой находится под углом α к вектору скорости V .

Причем в инерциальной системе отсчета, в которой эфир неподвижен, в плече **II** интерферометра продольная ось каждой части отраженного световое излучение постоянно будет перпендикулярна вектору скорости V и будет находиться под углом β к вектору скорости C_v , то есть у каждой части отраженного световое излучение взаимно перпендикулярные векторы электрического E_{C_v} и магнитного H_{C_v} полей не будут перпендикулярны вектору скорости C_v его движения.

В инерциальной системе отсчета, в которой интерферометр неподвижен, в плече **II** интерферометра, отраженное световое излучение будет двигаться в продольном направлении виде пучка, состоящего из вышеупомянутых отдельных частей отраженного светового излучения, со скоростью c_v , вектор которой параллелен или совпадает с плечом **II** интерферометра.

Исходя из результатов эксперимента Майкельсона, зависимости значений скоростей C_v и c_v от скорости V для случая, если вектор скорости V перпендикулярен вектору скорости c_v , могут выглядеть следующим образом:

$$C_v = c_0 \sqrt{1 + \frac{V^4}{c_0^4} - \frac{V^2}{c_0^2}} \quad (1)$$

$$c_v = c_0 \left(1 - \frac{V^2}{c_0^2}\right) \quad (2)$$

В чем может быть причина зависимости значений скоростей C_v и c_v от скорости V ?

Можно вспомнить, каким образом в [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14] с помощью уравнений Максвелла, было доказано, что электромагнитное поле распространяется в вакууме в виде волн, фазовая скорость которых равна скорости света (электромагнитных волн в вакууме).

Было получено, что электромагнитные волны являются поперечными волнами, у которых вектора напряженности электрического E и магнитного H полей взаимно перпендикулярны и лежат в плоскости, перпендикулярной к направлению распространения этой волны, то есть вектору ее скорости v в рассматриваемой точке поля.

Это все касалось рассмотрению движения электромагнитного поля, когда электромагнитное излучение двигалось в виде пучка (или было представлено в виде пучка).

А если электромагнитное излучение будет двигаться в виде полосы, состоящей из отдельных световых излучений (особенно для случая, когда ширина этой полосы будет соизмерима или меньше ее длины), которые будут двигаться со скоростью c_n , вектор которой находится под углом β к продольной оси симметрии этой полосы.

В случае электромагнитного излучения в виде полосы, может оказаться, что у электромагнитной волны вектора взаимно перпендикулярных напряженностей электрического E и магнитного H полей будут лежать в плоскости, неперпендикулярной к направлению распространения этой волны, то есть вектору ее скорости c_n в рассматриваемой точке поля.

Нельзя исключить то, что в случае светового излучения в виде полосы скорость распространения электромагнитной волны c_n может быть отлична от величины скорости света c_0 в вакууме и может иметь зависимость от угла β .

5. Заключение

Возможно, что отрицательные результаты эксперимента А.А. Майкельсона связаны с отличием свойств светового пучка от свойств светового излучения, движущегося в виде полосы, в том числе, когда направление движения этой полосы будет находиться под некоторым углом к оси ее симметрии.

Литература

1. Albert A. Michelson, The relative motion of the Earth and the Luminiferous ether, The American Journal of Science, 1881, III series, vol. XXII, № 128, p. 120—129.
2. Conference on the Michelson–Morley experiment, Held at the Mount Wilson Observatory, Pasadena, California, February 4 and 5, 1927.
3. Дэвид Бом, Специальная теория относительности, Мир, Москва, 1967.
4. Боргман И.И., Новые идеи в физике, Сборник третий, Образование, Санкт-Петербург, 1912.
5. Бейзер А., Основные представления современной науки, Атомиздат, Москва, 1973.
6. Детлаф А.А., Яворский Б.М., Курс физики, том 3, Высшая школа, Москва, 1979.
7. Угаров В.А., Специальная теория относительности, Наука, Москва, 1977.
8. Соколовский Ю.И., Теория относительности в элементарном изложении, Наука, Москва, 1964.
9. Бергман П.Г., Введение в теорию относительности, Иностранная литература, Москва, 1947.
10. Макс Борн, Эйнштейновская теория относительности, Мир, Москва, 1972.
11. Академик А.И. Мандельштам, Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике, Наука, Москва, 1972.
12. Эфирный ветер, Сборник статей под редакцией В.А. Ацкоковского, Энергоатомиздат, Москва, 2011.
13. Франкфурт У.И., Специальная и общая теория относительности, Наука, Москва, 1968.
14. Меллер К., Теория относительности, Атомиздат, Москва, 1975.

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Вращение двух небесных тел и природа центробежных сил

Аннотация

Рассматривается алгоритм расчета траекторий двух небесных как следствие их взаимодействия тел центробежными и гравитационными силами. Показывается, что при этом они обмениваются потоками гравитационной и кинетической энергии.

Contents

1. Вращение двух небесных тел
 2. Природа центробежных сил
- References

1. Вращение двух небесных тел

Рассмотрим два тела, вращающиеся вокруг друг друга по эллипсам, показанным на рис. 1. Они имеют массы M и m . Их скорости обозначим соответственно как V и v . Расстояние между ними имеет величину r .

Fig. 1.

Энергия пары тел

$$W = \frac{v^2}{2} - \frac{V^2}{2} - \frac{GMm}{r^2}. \quad (1)$$

Эта величина не изменяется при вращении тел в силу закона сохранения энергии.

В силу закона сохранения импульса суммарный импульс тел

$$M\vec{V} + m\vec{v} = 0. \quad (2)$$

Следовательно,

$$\vec{V} = -\frac{m}{M}\vec{v}, \quad (3)$$

$$V = \frac{m}{M}v. \quad (4)$$

Из (1, 4) находим:

$$W = \frac{v^2}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{m}{M}v\right)^2 - \frac{GMm}{r^2}, \quad (5)$$

$$v^2 = 2\left(W + \frac{GMm}{r^2}\right) / \left(1 - \left(\frac{m}{M}\right)^2\right), \quad (6)$$

$$r^2 = GMm / \left(W + \frac{v^2}{2}\left(\left(\frac{m}{M}\right)^2 - 1\right)\right). \quad (7)$$

Если $M = m$, то

$$W = -\frac{GMm}{r^2}, \quad (8)$$

$$r^2 = GM^2 / W, \quad (9)$$

$$\vec{V} = -\vec{v}, \quad (10)$$

$$V = v. \quad (11)$$

Момент импульса тел

$$L = Mr \times \vec{V}, \quad (12)$$

$$l = mr \times \vec{v}. \quad (13)$$

Суммарный момент импульса пары тел при отсутствии внешнего момента импульса равен нулю. Следовательно,

$$Mr \times \vec{V} = mr \times \vec{v} \quad (14)$$

или, с учетом (3,4),

$$-M\vec{r} \times \frac{m}{M}\vec{v} = -\vec{r} \times m\vec{v}, \quad (15)$$

что соответствует закону сохранения импульса.

Обозначим:

$$A = \overline{oM}, a = \overline{o\bar{m}} \quad (16)$$

Баривентр определяется условиями вида

$$A \cdot M = a \cdot m \quad (17)$$

$$r = A + a. \quad (18)$$

и не изменяет своего положения при вращении тел в силу закона сохранения импульса. Существует положение тел, которое мы будем называть идеальным. В нем

$$\vec{v}_o \perp r_o, \quad (19)$$

$$\vec{V} \perp r_o, \quad (20)$$

$$V_o \cdot A_o = v_o \cdot a_o, \quad (21)$$

$$r_o = A_o + a_o. \quad (22)$$

В [1] рассмотрен алгоритм 1 вращения тела вокруг другого неподвижного тела. Рассмотрим теперь **алгоритм 2 вращение пары тел** вокруг друг друга:

1. Известны r, v, φ, u в начальном положении тела m .
2. Выполняется алгоритм 1. При этом определяются новые значения величин r, v, φ, u , а также вычисляются величины v_x, v_y, r_x, r_y . Все эти величины относятся к телу m .

3. Для тела M по (3, 4) определяются

$$\vec{V} = -\frac{m}{M} \vec{v}, \quad (3)$$

$$V = \frac{m}{M} v. \quad (4)$$

4. Определяются A, a из условий (17-19) - см. также рис. 2:

$$a = r / \left(1 + \frac{m}{M}\right). \quad (23)$$

$$\vec{r} = r \exp(j\varphi). \quad (24)$$

$$r_x = A_x + a_x. \quad (25)$$

$$r_y = A_y + a_y. \quad (26)$$

5. Выполняется переход к п. 3 и т.д. При этом бари-центр не смещается и выполняются законы сохранения энергии, импульса и момента импульса.

Fig. 2.

На рис. 3 показаны результаты расчета для случая, когда $\frac{m}{M} = 0.7$ и показаны величины A, a, r в некоторый момент времени.

Определены траектории тел, их скорости, моменты вращения L , определенные по (12-14), гравитационная энергия $W_g = \frac{GMm}{r}$, кинетические энергии $h_M = \frac{v^2}{2}$ и $h_m = \frac{v^2}{2}$, в также полная энергия W , определенная по (1). Следует обратить внимание на равенство угловых моментов обеих тел (4, 14) и на постоянство суммарной энергии (1). При этом (как показано в [2])

- 1) поток гравитационной энергии $\frac{GMm}{r}$, направленный из m — тела в M — тело при $m < M$ (поток отсутствует при равенстве масс),
- 2) поток кинетической энергии $\frac{v^2}{2}$, направленный из m — тела и вращающий M — тело;
- 3) поток кинетической энергии $\frac{v^2}{2}$, направленный из M — тела вращающий m — тело (потоки кинетической энергии присутствуют даже при их равенстве)

Сумма этих трех потоков постоянна и была получена этой парой тел при её формировании. Вместе с этими потоками распространяются силы соответственно:

- 1) сила тяжести $\frac{GMm}{r^2}$, создаваемая в m — теле и движущая m — тело в сторону M — тела, как потребителя этой энергии;
- 2) центробежная сила $\frac{v^2}{r}$, вращающий M — тело, направленная из m — тела;
- 3) центробежная сила $\frac{v^2}{2}$, вращающий m — тело, направленная из M — тела.

Этот процесс аналогичен процессу распространения потока электромагнитной энергии вместе с электрическими и магнитными силами (напряженностями).

Обозначим угловые скорости вращения тел вокруг барицентра как

$$\omega = v/a, \tag{27}$$

$$\Omega = V/A. \tag{28}$$

Из (3, 18) находим

$$\Omega = \omega. \tag{29}$$

Это означает, что в том случае, когда пара взаимодействующих тел составляют изолированную систему, угловые скорости их вращения по своим орбитам совпадают. В качестве примера рассмотрим систему Плутона-Харон - см. [3] и рис. 4. В этой системе $r = 1.9 \cdot 10^7 m$. Радиусы Плутона и Харона равны соответственно $R_M = 1200 \cdot 10^3 m$ и $R_m = 606 \cdot 10^3 m$. При этом

$$V = \frac{m}{M} = R_m^3 / R_M^3 = 0.13. \quad (30)$$

Из (29), в следствии закона сохранения импульса для системы в целом и отсутствия собственного вращения этих тел вокруг собственной оси Плутон и Харон постоянно обращены друг к другу одной и той же стороной.

Fig. 3.

Fig. 4.

2. Природа центробежных сил

Далее мы рассмотрим случай, когда размеры тел отличаются настолько, что бари-центр оказывается внутри большего тела. Примером может служить система Земля-Луна, где $\frac{m}{M} = \frac{1}{82}$. При этом выполняется также условие (4), $v = 1022 \frac{m}{sec}$, $V = 12.5 \frac{m}{sec}$.

Таким же примером может служить система Солнце-Земля. Но кажется невероятным, что в таких системах большое тело вращается синхронно с орбитальным вращением малого тела. Далее математически доказывается, что именно так и происходит, но только в определенных случаях когда пылинка очень далеко и кроме Солнца и пылинки в мире ничего нет. Но не в этом смысл повествования.

Найдем условие, при котором бари-центр, оказывается внутри большого тела с радиусом R . Очевидно, при этом

$$A < R. \tag{31}$$

Из (31, 18, 23) находим:

$$A < r - \frac{r}{(1+\frac{m}{M})} = \frac{m}{M} / \left(1 + \frac{m}{M}\right) = 1 / \left(\frac{M}{m} + 1\right). \tag{32}$$

При $\frac{m}{M} \ll 1$ из (31, 32) находим:

$$R > \frac{m}{M}. \tag{33}$$

В этом случае момент импульса (12) становится моментом импульса самого большого тела. Как известно, этот момент определяется как

$$L = J\Omega. \tag{33a}$$

где J - момент инерции большого тела. По закону сохранения момента импульса (14) находим:

$$J\Omega = mr \times \vec{v} \quad (34)$$

В рассматриваемом случае

$$a = v, \quad (35)$$

Тогда из (34, 35, 27,) находим:

$$v = \omega r, \quad (36)$$

$$J\Omega = m\omega r^2. \quad (37)$$

Из (29) следует, что

$$J = mr^2. \quad (38)$$

Момент инерции большого тела, как шара,

$$J_0 = \frac{2}{5}MR^2. \quad (39)$$

Следовательно, для того, чтобы большое тело вращалось с угловой скоростью ω , должно выполняться условие

$$mr^2 = \frac{2}{5}MR^2 \quad (40)$$

или $\sqrt{\frac{5m}{2M}} = \frac{r}{R}$. Но $\frac{r}{R} > 1$. Следовательно, $\sqrt{\frac{5m}{2M}} > 1$ или

$$\frac{m}{M} > 0.4. \quad (41)$$

Следовательно, для того, чтобы большое тело вращалось с угловой скоростью ω , должно выполняться условие (41). При

$$\frac{m}{M} < 0.4. \quad (41)$$

вращение большого тела со скоростью ω не возможно и поэтому по условию выполнения закона сохранения момента импульса *вращается только часть большого тела.*

Физически это означает, что при условии (41) вращается только верхний слой шара. Это легко представить, если шар является газовым гигантом, вроде Юпитера, или покрыт слоем воды, как Земля вокруг которой вращается Луна – именно этим объясняются приливы и отливы.

Но что происходит, если поверхность большого тела является твердой? В этом случае в теле возникают массовые токи. Именно существованием массовых токов объясняется возникновение центробежных сил в [4]. Вращение массовых токов является реакцией на вращение постороннего тела над поверхностью данного тела. Но они же создают центробежную силу, действующую не это постороннее тело. Это происходит при любом движении этого тела любой массы и с любой скоростью - при вращении спутника над

Землей или при вращении пращи Давида: именно **реальная** центробежная сила убила Голиафа.

References

1. Khmelnik S.I. New derivation of the equations of motion of a satellite in an elliptical orbit and the Mercury effect, Papers of independent authors, ISSN 2225-6717, 2024, 60, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13963943>
2. Khmelnik S.I. On the interaction of celestial bodies (clarification of the Law of Universal Gravitation), Papers by independent authors, ISSN 2225-6717, 2025, 64, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14567177>
3. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Харон_\(спутник\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Харон_(спутник)).
4. Khmelnik S.I. The nature of the Coriolis forces, centrifugal forces, and turbulence. "MiC" - Mathematics in Computer Comp., Israel, 2024, <https://www.academia.edu/123580508>,

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Разумный замысел и математика

Оглавление

1. Разумный замысел
2. Органическая жизнь
3. Неживая материя
4. Физический смысл и, масса
5. Энергия
6. Как мозг видит материю
7. Взаимодействие масс
8. Распад и синтез во Вселенной
9. Законы сохранения
10. Уравнения Максвелла
11. Электрический заряд
12. Пространство и скорость потока энергии
13. Запутанные частицы
14. Темная материя
15. Выводы

Аннотация

Разумный замысел по созданию Вселенной реализуется в условиях, когда

- Нет чего-то, из чего сделана Вселенная, иначе само понятие создания теряет смысл.
- Нет инструмента, каким сделана вселенная, иначе само понятие создания теряет смысл.
- Должен быть язык проектирования, существующий до создания
- Должен быть автор проекта

Этим условиям отвечает **Высший Разум**, существующий вне **Вселенной** (внешний Разум), и **математика** как *средство* (инструмент), *материал* и *проект* изготовления Вселенной в руках Высшего Разума. Математика существует объективно и именно поэтому она

может использоваться таким образом. Человек во Вселенной призван понять ее конструкцию и для этого он создан способным и желающим понять, а Мироздание сделано познаваемым. Тем самым Мироздание осознает себя.

1. Разумный замысел

Теория разумного замысла, получившая в последние годы немалое распространение, в явном виде была предложена критиком Дарвина, Вильямом Пэли (W. Paley), предложившим знаменитую концепцию «разумного часовщика» [1]. С нее начался поиск таких природных фактов, которые не могли быть результатом случайных событий, а должны были бы быть признаны результатом разумного проектирования. В 1996 г. появилась книга [2], где ее автор Бихи *«рассматривая данные современной биохимической науки, утверждает, что они несовместимы как с эволюционной теорией Дарвина, так и с её более современными модификациями»*. Тут и далее я цитирую статью [3], где рассматриваются идеи, высказанные в этой книге, а также в рецензиях и статьях, появившихся после выхода этой книги. *«Книга [2] сейчас рассматривается как новое слово в доказательстве разумного замысла создания Вселенной. Рассматривая данные современной биохимической науки, Бихи утверждает, что они демонстрируют "неупрощаемую сложность", которая может быть только результатом разумного замысла.»* В [3] делается заключение: *«если некая система действительно неупрощаемо сложна, она не может быть продуктом разумного замысла»*

Вот еще пример того, как «неупрощаемая сложность» служит доказательством отсутствия разумного замысла. Считается, что очень важная проблема трех тел – задача расчета траекторий движения небесных тел не имеет определенного решения и взаимодействие небесных хаотично. Это, конечно, противоречит идее существования разумного замысла. «Бог не играет в кости» - сказал Эйнштейн. Добавлю еще, что Бог не тасует звезды. Уравнения небесной механики, не имеющие детерминированного и устойчивого решения не описывают поведение реальной механической системы. Таким образом, «неупрощаемая сложность» становится не аргументом в пользу идеи существования разумного замысла, а аргументом опровергающим эту идею.

Таким образом, примерно 150 лет поиска факта, доказывающего существование разумного замысла, не дали

результата. По-видимому, невозможно найти доказательства разумного замысла, не предлагая какие-либо способы его реализации

Теория разумного замысла была призвана защищать концепцию божественного творения. И поэтому «респектабельные» ученые – сторонники теории разумного замысла не говорят о том, что у этого замысла есть автор и избегают употребления слова Бог. Но не будем лицемерить – у разумного замысла есть автор Бог, Высший Разум, внешний Разум. Надо признать, что есть Высший Разум вне Вселенной, недоступный для анализа и восприятия (также, например, как бесконечность) и внешний, т.к. находится за пределами бесконечности. Надо признать, что мы не можем анализировать то, что находится за бесконечностью.

Религия тоже нуждается в теории разумного замысла. Ребенку можно сказать, что машина едет, потому что в ней сидит папа, и это будет правдой. Но взрослому надо объяснить подробнее.

2. Органическая жизнь

Я сошлюсь, прежде всего, на статью Гусева [4], где сделан следующий вывод: «Структура генетического кода, структура геномных последовательностей и весь функциональный блок биохимических реакций, в результате которых реализуется процесс самовоспроизведения живых систем, определяются не только физико-химическими свойствами молекул, но и законами абстрактных наук – арифметики, алгебры и логики». Очевидно, это означает, что для создания живых систем сначала надо было решить математическую задачу. Это равносильно утверждению о том, что в происхождения жизни участвовал внешний Разум. Таким образом, органическая жизнь была создана после того, как была решена некая сложная математическая задача. Из этого следует, что до этого создания был внешний Разум, способный решить эту задачу.

Но как органика стала мыслящей? Еще Р. Декарт (1644) говорил «Бог сотворил мир и законы природы, а далее Вселенная действует как самостоятельный механизм». Через 200 лет Ч. Дарвин написал: «Есть величие в этом воззрении, по которому жизнь с ее различными проявлениями Творец первоначально вдохнул в одну или ограниченное число форм; и между тем как наша планета продолжает вращаться согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала развилось и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых изумительных форм.» Однако многие другие говорят, что Разум, сотворивший наше всё,

постоянно вмешивается в дела мирские, не пускает (как правило) на самотек (самоорганизацию). Создание мыслящей материи не будет здесь обсуждаться.

3. Неживая материя

Из сказанного не следует, что внешний Разум участвовал в организации неживой материи. Далее мы попробуем доказать, что и в этом деле участвовал внешний Разум.

В [2, 3, 4] показано, что уравнения физики являются следствием принципа экстремума полного действия (ПЭПД). Этот принцип является обобщением принципа наименьшего действия, который применим только к тем системам, в которых отсутствуют тепловые потери. Т.е. последний практически нигде не применим, а в электротехнике с ее резисторами этот принцип не применим в принципе.

Из ПЭПД следует, что все уравнения физики (уравнения Кирхгофа, уравнения Максвелла, уравнения механики с учетом сил трения, уравнения электродинамики, уравнения гидродинамики и т.д.) являются условиями экстремума некоторого функционала. Этот функционал ВСЕГДА имеет ЕДИНСТВЕННЫЙ экстремум, что создает нерушимый порядок в мироздании. Естественное без вмешательства внешнего Разума появление таких функционалов невозможно.

4. Физический смысл и масса

Если физик, который «физик до мозга костей», все-таки прочтет мое предыдущее сообщение, то он ухмыльнется и пробормочет: «Фигня, в которой совершенно отсутствует физический смысл!». Если я окажусь рядом, то спрошу: «А что такое физический смысл?» Я ни разу не услышал ответ на этот вопрос и поэтому попробую дать свое определение:

Физический смысл - это образное представление человека о некотором реально существующем физическом явлении. Например,

- волна – это образное представление синусоидальной функции пространственной координаты и времени;
- энергия – величина, которую можно вычислить для любого явления или процесса;
- закон сохранения энергии – эмпирически установленная закономерность, состоящая в том, что, если в каком-то процессе энергия уменьшилась (увеличилась) на

некоторую величину, то существует процесс, в котором энергия увеличилась (уменьшилась) точно на такую же величину (точно по Ломоносову).

Труднее всего, мне кажется, дать определение массы, частицы. Это нечто такое, что можно «на зубок взять». При чем тут математика?

В [8, глава 4] показано (как следствие решения уравнений Максвелла), что может существовать объемная стоячая волна, существующая в объеме строгого куба. Этот объем имеет энергию и массу. Этот объем не излучает энергию и не поглощает энергию. Эти свойства являются свойствами волны, существующей в этом объеме. Нет каких-либо «внутрикубических фотонов», которые мечутся между стенками куба, да и стенок нет – волна сама себе ограничивает объем куба. Волна – это математическая категория. И все перечисленные свойства куба – это математические свойства волны. Получается, что масса – это физическое наименование математического свойства данной волны.

Замечу, что получился куб, который является И волной, И частицей. Этот куб – альтернатива квантовой волне-частице, которая может быть либо частицей, либо волной (в зависимости от неизвестных обстоятельств).

Читатель мог бы возразить, что «волна – это движение фотонов-частиц; поэтому без материальных частиц – как первооснов материи обойтись невозможно!» И он прав до тех пор, пока не доказано, что волна может существовать и без фотонов. Это доказательство приведено в [9]. утверждение о том, что электрон – физическая иллюзия, а все свойства фотона (из-за которых он появился в науке) могут быть объяснены тем, что электромагнитная волна вращается.

Существование кубических частиц кажется неправдоподобным. Однако волны могут превращаться в частицы не только в микромире [12]. Но вот обнаружилась макроскопическая шаровая молния [24, 25, 26, 27], которая проходит через стекло, как электромагнитная волна, и появилась неподвижная и твердая волна воды [23], о которую разбиваются корабли. На фотографиях показаны морские квадратные (а, по существу, кубические) волны. Они твердые и корабли терпят крушение, столкнувшись с такими волнами. Существование таких волн доказывает, что частицы, сделанные из электромагнитных волн, математически обоснованы. Электромагнитная волна в частице – это совокупность 6-ти синусоид: имеется три синусоиды электрической напряженности и 3 синусоиды магнитной напряженности. Важно отметить, что три синусоиды – это

не три проекции, а три независимые синусоиды – независимые в том смысле, что в динамике они изменяются независимо. Все 6 синусоид объединены системой уравнений Максвелла. Это решение не имеет ничего общего с известным волновым решением, которое физически неприемлемо, поскольку не удовлетворяет закону сохранения энергии [15].

Для уравнений Максвелла можно найти такое решение, которое описывает стоячие электромагнитные волны в объеме сферы [13]. Такую сферу тоже можно отождествить с частицей, являющейся одновременно и частицей, и волной. Сферическая частица

вращается. Это явление наблюдается в экспериментах и описывается как спин – некоторое качество элементарных частиц, не имеющее аналогии в макром мире. Существование вращающейся частицы-И-волны разрушает границу между микромиром и макромиром: оба мира могут описываться единой классической электродинамикой.

Внутри сферической частицы по всем ее радиусам пульсирует стоячая электромагнитная волна. Узлы этой волны есть в центре и на поверхности сферы. При этом по радиусам пульсирует поток электромагнитной энергии, но этот поток не выходит из сферы! Вся сферическая электромагнитная волна вращается вокруг некоторого диаметра сферы, что воспринимается, как спин сферы (о чем уже говорилось).

Сферическая волна обладает энергией (как и всякая волна). Но плотность энергии на поверхности сферы равна нулю. Плотность энергии, как известно, равна давлению. Следовательно, на поверхности сферы внутреннее давление равно нулю!

Таким образом, мы получили сферическую частицу,

- сделанную из волны,
- обладающую энергией и массой,
- вращающуюся вокруг собственной оси,
- не имеющую давления на своей поверхности.

Размеры этой частицы ничем не ограничены и можно утверждать, что некоторые виды шаровой молнии являются именно такими электромагнитными частицами.

Теперь перейдем от электродинамики к гравитомagnetизму. В силу аналогии математического описания этих разделов физики, можно предположить, что существуют и сферические частицы, сделанные из гравитационных волн. Они должны обладать теми же свойствами. Видимо, шары, которые рождает Земля [13], являются такими частицами. У них нет давления на поверхности сферы. Однако внешнее давление Земли существует и действует на эту частицу. Естественно, суммарная сила давления направлена вверх, где меньше массы, давящей на частицу ... и она выкатывается наружу!

Но как она образуется?! Не знаю. Но рассмотрим аналогию. Бесформенный кусок легко деформируемой, но прочной, легкой резины попал в глубину вод. Под давлением со всех сторон он приобретет сферическую форму и будет вытолкнут на поверхность. В земной породе может образоваться область, химический состав которой отличается от такового в окружающей породе и похож на рассмотренную резину. Пусть еще он остывает после образования. Тогда (в соответствии с вышесказанным) от примет сферическую форму, будет вытолкнут на поверхность и окаменеет. На фото из указанного сайта, видно, что шар создается в "бутылке", вещество которой расходуется на создание шара в ходе какой-то химической реакции

Итак, доказано, что частицы являются и волнами, и частицами одновременно, а не попеременно. Подробнее об этом см. в [17]. Частица – это «волна-И-частица», а не «волна-ИЛИ-частица». При этом вероятность становится не нужной для математического описания мира. Сама идея о том, что такая модель должна существовать не нова. В 1900 году знаменитый физик и астроном Д. Джинс утверждал, что *«в природе есть волны и только волны: замкнутые волны, которые мы называем материей, и незамкнутые волны, которые мы называем излучением или светом»* [20]. Таких же взглядов до конца жизни придерживался Э. Шрёдингер, который писал: *«то, что мы сейчас принимаем за частицы, есть на самом деле волны»* [21]. Да и автор концепции дуализма «волна-частица» де Бройль, изначально также исходил из того, что *«волны, описываемые квантовой механикой, и есть сама система»* [22].

Одним словом, утверждается, что материя (в т.ч. и тело человека) состоит из волн, сделана из волн как совокупности

синусоид, т.е. **материя сделана из синусоид** (хотя это и звучит по-детски). Можно сказать, что материализм – это волновой материализм, в отличие от трактуемого парадигмой вещественного материализма.

5. Энергия

Второй после массы неотъемлемой компонентой Вселенной является энергия. Она может быть отождествлена с массой. Но все же, когда мы говорим о веществе, то имеем в виду прежде всего массу. Как мы ведали, вместе с массой присутствует энергия, но они могут существовать независимо. Когда мы говорим об энергии, то не обращаем внимания на то, что она может быть отождествлена с массой. Энергия существует в виде потока энергии, в виде электромагнитной волны. Это бегущая волна в которой поток энергии представляется теми же б-ю синусоидами, объединенными системой уравнений Максвелла. Но решение уравнений Максвелла в этом случае существенно отличается от предыдущего решения для частицы и, конечно же, от известного волнового решения. Не все математические результаты имеют физическую интерпретацию. Вообще, решений уравнений Максвелла, как уравнений в частных производных, может быть много. Подробнее об этом можно прочесть в [16]. Таким образом, **энергия сделана из синусоид.**

6. Как мозг видит материю

А что видит мозг, разглядывая физический мир? Как люди видят и слышат то, что **существует** в виде электромагнитных волн?

В 1979 году нейрофизиолог Рассел Л. Де Валуа установил, что мозг реагируют не на картину, состоящую из пикселей, а на пространственные волновые формы (которые могут быть получены методом преобразования Фурье такой картины в волновые формы), т.е. клетки мозга реагировали не на первоначальные образы, а на волновые формы этих образов. Более того, известны эксперименты, в которых люди (после определенной тренировки) видели с закрытыми глазами. Таким образом, зрение можно рассматривать как восприятие волновых форм.

За сто лет до открытия Де Валуа немецкий физиолог и физик Герман фон Гельмгольц показал, что ухо тоже является анализатором частот, тоже воспринимает волновую информацию. Более поздние исследования обнаружили, что наш орган обоняния также основывается на так называемых осмических частотах [10].

Очевидно, волновые формы – это электромагнитные волны. Поэтому электропроводный материал должен препятствовать видению – быть непрозрачным, а диэлектрик, не затрудняющий прохождение электромагнитных волн, должен быть прозрачным. Это и наблюдается на практике как непрозрачный металл и прозрачные кварц, стекло, вода... Эти факты являются косвенным, дополнительным доказательством того, что зрение – это восприятие электромагнитных волн.

Таким образом, органы чувств реагируют на информацию, представленную в волновой форме. Довольно просто разложить горный пейзаж на набор синусоид, но Высоцкий воспринимает это, как великолепие, и поет: «лучше гор могут быть только горы...». Глаз воспринимает через телескоп картину, показанную на рисунке, как набор синусоид. Но Лермонтов пишет:

*В небесах торжественно и чудно!
Спит Земля в сиянье голубом...*

7. Взаимодействие масс

Необходимо рассмотреть еще одну компоненту Вселенной – взаимодействие масс во Вселенной. (Внимательный читатель заметит, что есть еще и взаимодействие зарядов. Но нельзя же все сразу. Отложим это до лучших времен.).

Сейчас принято считать, что существуют силы всемирного тяготения, обнаруженные и математически описанные гениальнейшим Ньютоном. Но что это такое, он объяснить не взялся. «Гипотез не измышляю» - и отстаньте. И нет никаких претензий к Ньютону: хватит и того, что он придумал механику и дифференциальное исчисление. Однако современная физика

принимает существование сил тяготения без каких-либо обоснований и одновременно отвергает существование других сил только на основании того, что для них не найдено обоснований [19]. Однако, если мы начали разбираться, в чем состоял разумный замысел, то должны понять, какими средствами и как реализуется это взаимодействие.

Небесная механика имеет теорию расчета траекторий многих тел, взаимодействующих между собой только силами взаимного притяжения. Пуанкаре доказал, что эти траектории хаотичны и не предсказуемы, тело в разные моменты времени может проходить через одну и ту же точку в разных направлениях. Траектории за длительный период приобретают вид паутины. Эти траектории в общем случае похожи на по-настоящему случайные процессы. В этом заключается известная проблема трех тел. *«Открытие того факта, что детерминистская система может тем не менее обладать случайными чертами — замечательное достижение»* - утверждает математика [28]. Физика, которая ищет закономерности, позволяющие понять мироустройство и ориентироваться в нем, вдруг согласилась под уговорами математики с тем, что на небесах все неопределенно, непредсказуемо и случайно!

Не все математические результаты имеют физическую интерпретацию. Позвольте, а почему же на Земле все должно быть детерминировано? Какое право имеет физика утверждать о существовании физических законов? Здесь, на Земле мы убеждаемся в справедливости этих законов. И там, на небесах планеты столетиями крутятся строго по одной и той же орбите, звезды Галактик вращаются по спирали, не путаясь и толкаясь. Эти факты позволяют усомниться в справедливости постановки задачи.

При поиске другого решения мы будем продолжать использовать материал и средства математики – все те же синусоиды и уравнения.

В [29, глава 18] доказано, что в сферическом теле, заполненном массовыми частицами существуют массовые токи и гравимагнитные и гравиелектрические напряженности, и вместе с ними потоки **гравитационной энергии**. Все полностью аналогично тому, что мы раньше рассматривали для электродинамики: есть 6 синусоид, которые представляют поток энергии. Отличие состоит только в том, эти синусоиды не пульсируют во времени, но величина их амплитуды может изменяться.

Поток этой энергии вращается в теле сферы. Но главная особенность этой сферы в том, этот поток энергии может

передаваться в соседнюю сферу аналогичной конструкции. На таких обменах основано гравитационное взаимодействие масс. При этом в Закон Всемирного Притяжения нужно внести уточнения и можно их внести таким образом, что орбиты планет сохраняются, объясняется их устойчивость, строго (без хаоса) решается задача многих тел и при этом учитывается их вращение вокруг собственной оси (например, эффект Меркурия). Таким образом, на небесах тоже нет вероятностей и хаоса [30]. Мы не будем здесь останавливаться на подробном описании этого взаимодействия.

Изложенное позволяет утверждать, что в небесной механике необходимо использовать представление о передаче энергетических взаимодействий через потоки гравитационной энергии. Потоки энергии, как переносчики энергии, ввели в науку Умов и Пойнтинг. Говорить об энергии взаимодействий и умалчивать о том, как она передается, недопустимо даже в том случае, если этот способ не обнаружен.

8. Распад и синтез во Вселенной

Однако всем известно, что вещество непрерывно излучает, что по мнению науки, предвещает тепловую смерть вселенной. Я думаю, Вселенная создана не для того, чтобы поиграть, а навсегда. Но тогда надо объяснить, какой процесс противостоит тепловому излучению. Надеяться на то, что (как утверждают некоторые ученые) вакуум вскипит, подымет вой и на берег пустой хлынут частицы, не приходится, т.к. это явно противоречит закону сохранения энергии. Утверждают также, что при столкновении двух гамма-квантов большой энергии возможно рождение пары частица – античастица. Но где там в тепловом излучении гамма-кванты большой энергии?

В [16] показано, что существуют строго цилиндрические волны. Такая волна не только движется, но и вращается вокруг собственной оси. В [31] рассматривается случай, когда две такие волны, как два цилиндра летят друг другу навстречу вдоль своих осей и при этом, конечно, вращаются в противоположные стороны... И вот, наконец, они соединились своими встречными торцами. После этого каждый цилиндр будет удерживать встречный цилиндр своим давлением. Эти давления не позволяют цилиндрам соприкасаться и одновременно являются теми силами, которые сблизжают цилиндры. При этом в каждом цилиндре возникнет стоячая волна. Ничто не мешает этой паре цилиндров существовать сколь угодно долго. Другими словами, эта пара цилиндров образуют частицу, имеющую

массу. Частица состоит из двух цилиндрических частей, вращающихся в разные стороны. Можно предположить, что таким образом образуется нейтрино, имеющий массу покоя, что согласуется с экспериментами. В отличие от этого существующая теория утверждает, что у нейтрино нулевая масса покоя.

Нейтрино образуются таким образом непрерывно. Но точно таким же образом объединяются более крупные цилиндрические волны теплового излучения. Этот процесс объединения противостоит процессу теплового распада.

В последнее время повсеместно наблюдаются неведомые частицы – шнеки или скайфиши - см. рисунок. Предполагают, что это неизвестные виды насекомых. Но они фотографируются также парашютистами на больших высотах, где насекомым нечего делать. Можно предположить, что это части электромагнитных волн – возникающих, разрывающихся и слипающихся вновь.

9. Законы сохранения

В первой части было сказано, что частицы (как масса) и волны (как потоки энергии) состоят из групп синусоид, в которые входят 3 синусоиды электрической напряженности и 3 синусоиды магнитной напряженности. Такую группу будем называть Ансамблем Шести или, просто, **А6**. Это неразрывная группа, похожая на вектор – ансамбль трех. Он хорош для механики. Проекция вектора объединяет то, что модуль вектора остается постоянным при любом движении вектора. И такая штука очень понравилась последователям Максвелла: множество уравнений удалось записать 4-мя строками, а решение получилось в одну строку - волновое уравнение электромагнитной волны. Такое уравнение распространилось и на другие области физики и, можно сказать, на его основе построена квантовая механика... Одна только маленькая неприятность – это решение не удовлетворяет закону сохранения энергии. Но удовлетворяет этому закону в среднем, т.е. закон непрерывно нарушается, но в разные стороны, а в среднем энергия имеет постоянную величину, как нормальная температура в среднем по палате. Но врачи при этом не расходятся по домам. Ученые тоже не разбежались, а сделали множество вещей и, главное, атомную бомбу. Могу с уверенностью сказать, что все результаты верны весьма приблизительно, а многие очень полезные решения просто вектор сыграл с электродинамикой злую шутку. А тензор ... впрочем, на этом остановимся: у нас другая тема.

Но что же объединяет шестерку синусоид, из которых Внешний Разум построил массу и энергию? При любых преобразованиях общая **А6** энергия остается постоянной [16]. **А6** неуничтожима и не возникает вновь. Она передается в потоке

энергии, в этом же потоке входит в частицу и вращается во внутреннем потоке частицы, при разрушении частицы попадает в поток энергии и т.д. Общая масса-энергия Вселенной не изменяется. Так «претворяется в жизнь» **закон сохранения энергии**. Из сохранения энергии следует сохранение потока энергии, а ему пропорционален поток импульса. Поэтому соблюдается и **закон сохранения импульса**. Из него, в свою очередь следует, **закон сохранения момента импульса**.

Еще раз обратим внимание на Ансамбль Шести. Все напряженности в нем – это напряженности, изменяющиеся синусоидально во времени. Тем не менее, общая энергия остается постоянной во времени. Это не зависит от частоты.

И тут возникает очень щепетильный момент. А что будет, если частота будет равна нулю?! Порядок в природе требует, чтобы все происходило также, как и при очень маленькой частоте, а при ней происходят колебания в ансамбле и он летит со скоростью света, как и при любой иной частоте. Следовательно, должен быть поток энергии, летящий со скоростью света, в котором синусоиды застыли во времени. Но это противоречит здравому смыслу!

Так что же происходит на самом деле?

Вот эксперимент, который отвечает на этот вопрос. В [16, глава 7] показано, что в конденсаторе, который включен в цепь постоянного тока, существуют потоки электромагнитной энергии. А главное, показано экспериментально, что поток электромагнитной энергии продолжает циркулировать и после отключения от источника постоянного напряжения. Он остается даже тогда, когда удалены металлические обкладки, т.е. энергия конденсатора хранится в диэлектрике конденсатора даже в отсутствии зарядов. Та энергия, которая содержится в конденсаторе и которую принято считать электрической потенциальной энергией, является электромагнитной энергией, хранящейся в конденсаторе в виде стационарного потока. Кроме этого, получено аналитическое решение этой задачи, как одно из решений уравнений Максвелла.

Здесь мы получили такой ответ на поставленный вопрос, который явным образом демонстрирует, что Вселенная – продукт деятельности Разума, а не случая!

А как рассуждает наука? Гравитационное взаимодействие небесных тел передается постоянной силой, которая притягивает к себе другое тело. Ответ на вопрос найден: нет никакого потока энергии. Однако далее мы покажем, что поток энергии все-таки есть и он движется с громадной скоростью.

Итак, A_6 сохраняет энергию, величина которой не зависит от частоты колебаний синусоид. Закон сохранения энергии – это не приказ сохранять некую константу. И его смысл – не сбережение чего-то, ограниченного в количестве – в бесконечной Вселенной всего достаточно. Смысл закона в установлении математических ограничений на любые процессы. Без ограничений любой процесс превращается в хаос. Яркий пример – уравнения взаимодействия небесных тел, решения которых случайны (см. рис. 1 [32]), т.к. в них не соблюдаются законы сохранения. Эти решения найдены трудами величайшего математика 19-го века. Например, как правило в решениях оказывается, что у барицентра автономной группы небесных тел существует постоянная скорость, т.е. эта группа несется по просторам Вселенной. Ну, и что? Есть куда, трения нет – она и летит, сохраняя импульс, который создан собственными силами. Но патент на такой двигатель получить нельзя, т.к. вечных двигателей не существует. Благородную Академию эти вопросы не волнуют: она не плебейское патентное бюро. Пуанкаре об этом тоже не думал, он полагал, что любое математическое решение имеет физическую интерпретацию. Но математика больше физики.

Рис. 1.

Читатель может сказать, что я подобрал подходящий для своих рассуждений рис. 1, изображающий действительно случайную траекторию. Но есть ведь детерминированные решения? Да, есть, и ими гордится небесная механика – см., например, рис. 2. На мой взгляд, такой случай выглядит намного более случайным, чем случай на рис. 2. Звезда или планета летит по прямой и вдруг поворачивает на 180 градусов. Что может быть более противоестественным в механике?!

Рис. 2.

10. Уравнения Максвелла

В разговоре о математике я не хочу отвлекать внимание читателя формулами, но, все-таки, уравнения Максвелла следует для порядка изложения описать – подробнее читайте [16].

Как следует из предыдущего и будет еще следовать из последующего, эти уравнения являются самым ходовым инструментом Высшего Разума для построения Вселенной. Они могут быть записаны в любых системах координат. В цилиндрических координатах $\mathbf{r}, \varphi, \mathbf{z}$ они (вместе с решениями этих уравнений) выглядят проще всего. В них есть векторы $\mathbf{E}_r, \mathbf{E}_\varphi, \mathbf{E}_z$ – электрические напряженности, $\mathbf{H}_r, \mathbf{H}_\varphi, \mathbf{H}_z$ – магнитные напряженности. Эти векторы – каждый сам по себе и не объединяются в трехмерные векторы. Есть еще электрические заряды q и электрические токи. Среди них есть токи

проводимости J и электрические токи смещения $\frac{d\mathbf{E}}{dt}$ – самое спорное открытие Максвелла. Естественно называть магнитными

токами смещения величину $\frac{d\mathbf{H}}{dt}$. В [16] доказывается, что ток проводимости – это не поток электронов, а поток **автономных зарядов**, которые возникают в электропроводном проводе при движении потока энергии вдоль и внутри провода. Тепловое движение электронов появляется, как результат противодействия току проводимости автономных зарядов. Идею о том, что энергия летит снаружи провода Фейнман назвал идиотской [36], а предложенная идея объясняет, почему электроны движутся медленнее электрического тока. Кроме того, эта идея объясняет действие сила

Лоренца, которая создается током в проводе, на сам провод. Действительно, если бы сила Лоренца действовала на заряды, движение которых создает ток, то это означало бы, что заряды движут себя сами! Предложенное утверждение свидетельствует о том, что ток дополнительных зарядов движет электроны провода и вместе с ними сам провод. Подробнее об этом см. [16, главы 15 и 16].

Кроме уравнений есть решения этих уравнений. Вот простейшее из них – решение для цилиндрической волны:

$$\mathbf{H}_r = \mathbf{h}_r(\mathbf{r})\mathbf{co}, \quad (13)$$

$$\mathbf{H}_\varphi = \mathbf{h}_\varphi(\mathbf{r})\mathbf{si}, \quad (14)$$

$$\mathbf{H}_z = \mathbf{h}_z(\mathbf{r})\mathbf{si}, \quad (15)$$

$$\mathbf{E}_r = \mathbf{e}_r(\mathbf{r})\mathbf{si}, \quad (16)$$

$$\mathbf{E}_\varphi = \mathbf{e}_\varphi(\mathbf{r})\mathbf{co}, \quad (17)$$

$$\mathbf{E}_z = \mathbf{e}_z(\mathbf{r})\mathbf{co}, \quad (18)$$

$$\mathbf{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (11)$$

$$\mathbf{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (12)$$

$$\chi = \omega/\sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (24)$$

где α, μ, ε – некоторые константы, $h(r), e(r)$ - некоторые функции координаты r .

В уравнениях и решениях не разглядеть тот Ансамбль Шести. Он описывается уравнением плотности электромагнитной энергии:

$$\mathbf{W} = \frac{1}{2} \left(\varepsilon(\mathbf{H}_r^2 + \mathbf{H}_\varphi^2 + \mathbf{H}_z^2) + \mu(\mathbf{E}_r^2 + \mathbf{E}_\varphi^2 + \mathbf{E}_z^2) \right). \quad (1)$$

Энергия с этой плотностью сохраняется в нем при всех путешествиях Ансамбля Шести

Существует множество различных решений, например, для волны, для частицы (кубической и сферической), для электрического провода, для конденсатора, для трехфазной машины, для шаровой молнии и т.д.

Сами уравнения и их решения могут быть записаны еще и в декартовых или сферических координатах. В последнем случае непосредственно из решения уравнений следует, что поток энергии из сферы направлен только туда, где есть потребитель энергии. Солнце светит и греет только планеты, а не все вокруг, как предполагается при расчете интенсивности ее излучения (когда интенсивность излучения Земли считается средней для космоса на данном радиусе).

11. Электрический заряд

Выше мы говорили, что существуют частицы ВИЧ, в которых циркулируют электромагнитные волны. Эти частицы обладают массой и участвуют в гравитационных взаимодействиях. Именно эти массы входят в гравитационные уравнения Максвелла [18].

На рисунке показан куб ВИЧ. Из граней куба выходят векторы электрических напряженностей, и поэтому этот куб, обладая массой, является и электрическим зарядом. Именно эти заряды входят в обычные электромагнитные уравнения Максвелла.

В уравнениях Максвелла электрический заряд представляется, как дивергенция электрических напряженностей — только трех синусоид из ансамбля шести (см. выше). Для гравитации тоже существуют такие же уравнения Максвелла. Но в них дивергенция электрогравитационных напряженностей эквивалентна гравитационной массе, а не электрическому заряду.

Таким образом, уравнения Максвелла используются на двух уровнях. На нижнем эти уравнения используются для создания частиц, а на верхнем уровне эти частицы входят в формулировку уравнения Максвелла в виде зарядов для электродинамики или масс для гравитации.

Электрон является элементарной частицей, которая «может выступать в роли» электрического заряда или массивной частицы. Электрон имеет заряд и массу, полученные одной и той же напряженностью на гранях этой частицы-куба. Эта напряженность в электротехнике интерпретируется как заряд q электрона, а в гравитации – как масса m электрона. Найдем их отношение в системе СИ:

$$q/m = 1,6 \cdot 10^{-19} / 9,1 \cdot 10^{-31} = 1,6 \cdot 10^{11}.$$

Мы не можем выполнить такие же сопоставления для более сложных, нефундаментальных частиц, поскольку они, вероятно, состоят из нескольких ВИЧ.

Электрон, как кубический ВИЧ, показанный на рисунке, своими напряженностями взаимодействует с соседней массой, как масса, а с соседними зарядами – как заряд.

Итак, ВИЧ – это одновременно заряд и масса. В некотором теле множество ВИЧ суммируются как множество масс и взаимоуничтожаются как множество противоположных по знаку зарядов. Но может образоваться и такое тело, в котором преобладают заряды определенного знака. Это тело будет электроразряженным телом.

Выше мы говорили об автономных электрических зарядах, которые создаются потоком электромагнитной энергии. Из сказанного следует, что Ансамбль Шести, находившийся в потоке энергии, непосредственно переходит из потока энергии в частицу-заряд, которая имеет массу. Вместе с этим преобразование энергии в массу переходит из категории философских рассуждений в реальный процесс. Возможен и обратный переход.

12. Пространство и скорость потока энергии

Все существует в геометрическом пространстве и времени. Математика может изобразить сколь угодномерное пространство и искривить его во всех измерениях. Я думаю, Высший Разум не стал без нужды усложнять замысел построения познаваемой Вселенной: ведь синусоиде для существования достаточно трехмерного пространства, а человечеству для полного познания Вселенной не хватит и бесконечного времени.

Но чем заполнено пространство? Этот вопрос волнует всех. «Ажеученые» полагают, что пространство заполнена эфиром, но не договорились, каков он. Спорят: газовый, жидкий, кристаллический,

всепроницающий и чему-то место оставляющий и т.п. Но «настоящие ученые» решили вопрос кардинально: пространство заполнено вакуумом и в нем есть все, что может понадобится Большой Науке – и энергия, и частицы и, может быть, еще чего-нибудь (жизнь покажет). Но про эфир и говорить нельзя. Особенно этому решению рады представители квантовой физики.

Что же можно предположить, согласившись с тем, что материалом для построения вселенной являются синусоиды, а самым ходовым инструментом являются уравнения Максвелла?

Из этих уравнений следует, что пространство должно обладать электрической проницаемостью ϵ и магнитной проницаемостью μ . Об этом догадался Максвелл и такое пространство можно было бы назвать эфиром или вакуумом. Но ученым всех видов этого показалось мало.

Но, кроме того, пространство должно быть таким, чтобы в нем энергия существовала в виде потока энергии, движущегося со скоростью

$$c = 1/\sqrt{\mu\epsilon}. \quad (1)$$

Это тоже следует из уравнений Максвелла. «Да почему Вы все-время про эти уравнения, будто ничего другого нет? – воскликнет читатель. «Да потому что именно эти уравнения определяют способ существования синусоид в виде, который поддается физической интерпретации».

Итак, $\mu, \epsilon, c = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$ - необходимые свойства пространства.

Конечно, пространство может обладать еще какими-либо свойствами, не нарушающими законов сохранения.

Значения величин μ, ϵ, c определены экспериментально для электродинамики. Но есть еще гравитация, которая тоже описывается уравнениями Максвелла и в ней тоже определены

$$\mu_g, \epsilon_g, c_g = 1/\sqrt{\mu_g, \epsilon_g}$$

- необходимые свойства гравитационного пространства. Поэтому вышеопределенные μ, ϵ, c мы будем называть свойствами электродинамического пространства

Итак, можно сказать, что существуют два пространства, отличающихся значениями проницаемостей и скоростями распространения потоком энергии.

Недавно были выполнены удивительные эксперименты - см. цикл статей Виктора Зайцева [33]. Зайцев обнаружил и

экспериментирует с лучами, различными по источнику излучения и по свойствам. Зайцев доказал экспериментально **что существуют** солнечные лучи, распространяющиеся со скоростью, много меньшей и много большой скорости света. Среди множества удивительных явлений, полученных в этом фундаментальном открытии, нас для дальнейшего будет интересовать тот факт, что существует 17 лучей, скорости которых определяются следующим образом. Рассмотрим шкалу номеров n этих лучей:

$$n = [-7, -6, \dots, -1, 0, 1, 2, \dots, 8, 9]. \quad (2)$$

Скорость распространения n -луча

$$v_n = \begin{cases} c \cdot F_1 \frac{1}{7-n}, & \text{if } n < 0, \\ c, & \text{if } n = 0, \\ c \cdot F_2 \frac{1}{9-n}, & \text{if } n > 0, \end{cases} \quad (3)$$

где F_1, F_2 - некоторые константы. Самым поразительным в этой формуле является то, что

$$v_9 = \infty. \quad (4)$$

Зайцев объясняет это открытие существованием ранее неизвестных частиц - бозонов, которые излучаются не только фотосферой Солнца, но и иными - земными источниками излучений. Существование частиц - переносчиков излучения основано на всеми признанном факте существования фотонов - переносчиков электромагнитного излучения. Однако выше в разделе 4 существование фотона было опровергнуто и поэтому я продолжу гнуть свою линию: лучи Зайцева - это волны того же типа, как и электромагнитные и гравитационные волны. В волнах Зайцева тоже скорость волны - потока энергии определяется как

$$v = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}. \quad (5)$$

При существовании таких скоростей необходимо признать, что они распространяются в пространстве с иными проницаемостями μ, ε , отличными от рассмотренных выше. Будем называть такое пространство

$\mu\varepsilon$ -пространством,

а величину $\mu\varepsilon$ будем называть проницаемостью такого пространства. До сих пор можно было говорить о двух пространствах - электродинамическом и гравитационном. Зайцев доказал существование 17-ти пространств, среди которых есть и два известных. Отсюда следует [35], что:

1. несколько $\mu\varepsilon$ -пространств могут существовать в одном геометрическом пространстве;
2. любой излучатель излучает “веер” 17-ти волн-потоков энергии, распространяющихся в 17-ти $\mu\varepsilon$ -пространствах;
3. с уменьшением проницаемости ($\mu \cdot \varepsilon$) увеличивается скорость волны;
4. вещество X находится в своем $\varepsilon_x \mu_x$ -пространстве; разнообразие веществ увеличивает множество $\mu\varepsilon$ -пространств.
5. волна, столкнувшись с веществом X, переходит в его $\varepsilon_x \mu_x$ -пространство. Видимо, это происходит для любой волны
6. в $\mu\varepsilon$ -пространстве с нулевой величиной $(\mu \cdot \varepsilon) = 0$ скорость является бесконечной. Такое пространство с нулевой проницаемостью будем называть **непроницаемым пространством**. Парадоксально то, что именно его луч волны пронизает с бесконечной скоростью. И оно обнаружено в экспериментах Зайцева с той ошибкой, которая объяснима недостижимостью бесконечности.

13. Запутанные частицы

Конструкция частицы-И-волны, предложенная выше, могла бы поколебать уверенность самокритичного квантового физика в своей правоте, запутанные частицы, существование которых доказано экспериментально, восстановят его уверенность. Где там электродинамика макромира?

А между тем в макромире наблюдается кое-что похожее: *«Штормгласы ведут себя где бы то ни было совершенно одинаково – даже в разных очень далеких странах. Лишь бы раствор был из одной посудинь»* [16, глава 28]. Там же рассматривается математическая модель таких частиц, которые мгновенно сообщают друг другу некоторую информацию без затрат энергии на прием и передачу этой информации. Доказывается, что частицы, способные излучать и принимать излучение, а также имеющих общую частоту приема-передачи, являются запутанными, т.е. могут обмениваться мгновенными сообщениями, вне зависимости от расстояния между ними и без затрат энергии.

Из уравнений Максвелла следует, что существует цилиндрическая волна, в которой в одном физическом цилиндре потоки энергии направлены навстречу друг другу и вращаются в противоположных направлениях, не взаимодействуя между собой.

На рис. 1 показаны конечные точки А и В спиралей. Поместим в эти точки некоторые конструкции под названием «*излучатель-приемник*» – ИП. ИП излучает электромагнитную волну и принимает электромагнитную волну, излученную противоположным ИП. Излученная и принятая волна переносят один и тот же поток энергии. Поэтому такая конструкция не расходует энергию на передачу потока энергии. Энергия расходуется ИП на анализ принятого потока и создание противоположного потока с тем же значением величины потока. Анализ может заключаться в определении величины потока. Величина принятого потока может являться информацией для приемника, на основании которой он может изменить величину посылаемого потока или изменить эту величину в соответствии со своим внутренним состоянием (или, может быть, в соответствии с содержанием информации, принятой в течении некоторого времени. Таким образом может быть организовано согласованное поведение пары ИП.

Рис. 1.

Мы получили, можно сказать, запутанную пару ИП. Она запутана с помощью цилиндрической волны, которая может быть сколь угодно протяженной и не теряет энергию по пути. Пара запутанных ИП не тратит энергию для передачи-приема информации. Такая цилиндрическая волна в непроницаемом $\mu\varepsilon$ -пространстве с нулевой величиной $(\mu \cdot \varepsilon) = 0$ обмен информацией будет происходить без временной задержки.

14. Темная материя

Темная материя обнаружена экспериментально, занимает большую часть объема вселенной, но ее структура не определена. В разделе 4 и в [13] показано, что одним из решений уравнений Максвелла является сферическая стоячая волна, на поверхности которой все напряженности равны нулю и отсутствует радиальный поток энергии. Объем ее неограничен. В ее объеме циркулирует поток энергии и поэтому она обладает массой, но не может быть обнаружена, т.к. не излучает волны. Это свойство делает такую сферу темной материей

15. Выводы

1. **Все уравнения физики являются следствием принципа экстремума полного действия**, являются условиями экстремума некоторого функционала. Этот функционал един для ВСЕХ областей физики ВСЕГДА имеет ЕДИНСТВЕННЫЙ экстремум, что создает нерушимый порядок в мироздании. Такое единообразие не может быть следствием случайности. Самопроизвольное случайное появления решения сложнейших математических задач, интерпретирующих реальный физический мир, без вмешательства Автора, решившего эти задачи, невозможно.

2. Масса (вещество) - это некоторая совокупность стоячих волн.

3. Энергия существует в виде потоков энергии - это некоторая совокупность бегущих волн.

4. Все взаимодействия во Вселенной представляют собой обмен потоками энергии, эквивалентными потокам волн.

5. Органическая жизнь была создана **после того, как была решена некая сложная математическая задача.**

6. Мозг своими органами чувств воспринимает мир, как совокупность волн

7. **Волна в массе и в энергии – это совокупность синусоид**, являющихся математическими абстракциями (т.е. это не изменением чего-либо). Масса и энергия сделаны из математической переменной. Эту переменную не надо делать. Она общедоступна.

8. **Масса и энергия сделаны из синусоид с использованием уравнений Максвелла, как инструмента для их создания.** Использование математических абстракций, как объектов случайного перебора или строительства, невозможно в каком-либо реальном процессе.

Мы можем сказать, что все сделано из математики и средствами математики, а происходит в соответствии с математическими уравнениями, имеющими универсальный характер. И это утверждение относится как к неживой материи, так и к органической жизни, поскольку она описана математически.

Безусловно, существует Высший Разум, который осуществил все это.

Литература

1. Уильям Пэли. ЧАСЫ И ЧАСОВЩИК. Paley W. Natural Theology. L.,1802. P.1-5, <https://proza.ru/2020/05/05/942>
2. Michael J. Behe, Darwin's Black Box, Simon and Schuster, 1996. Майкл Дж. Бихи "Чёрный Ящик Дарвина. Биохимический Вызов Эволюционной Теории". Simon and Schuster, 1996.
3. Перах Марк. Разумный замысел или слепая случайность? Схватка двух мировоззрений, <https://evolution.powernet.ru/polemics/intention.html>
4. В.А. Гусев. Арифметика и алгебра в структуре генетического кода, логика в структуре генома и биохимическом цикле самовоспроизводства живых систем, Институт математики им. С. А. Соболева СО РАН, Новосибирск. Вестник ВОГиС, 2005, Том 9, № 2, <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/2479-gs.pdf>
5. Хмельник С.И. Уравнения Навье-Стокса. Существование и метод поиска глобального решения. Шестая редакция., <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8108721>
6. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических и электродинамических системах, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3597754>
7. Хмельник С.И. Вариационный принцип и необъясненные эффекты в электродинамических системах, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3665673>
8. Хмельник С.И. Уравнения Максвелла в квантовой физике, 7-ая редакция, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13746799>
9. Хмельник С.И. Фотон – физическая иллюзия, https://www.academia.edu/108159575/Фотон-физическая_иллюзия
10. Тихоплав В.Ю. Концепция Карла Прибрама, <https://esoterics.wikireading.ru/55258>

11. П.А.М. Дирак. Эволюция взглядов физиков на картину природы // Вопросы философии. - 1963. - № 12. - С. 93.
12. Хмельник С.И. Дополнение уравнений Максвелла силой Лоренца, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10458400>
13. Хмельник С.И. Частица – сферическая стоячая волна, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10827358>
14. Сайт «Каменная яйцекладка», <https://metaisskra.com/blog/kamennaya-yajcekladka/>
15. Хмельник С.И. Волновое уравнение - НЕ уравнение электромагнитной волны, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4454582>
16. Хмельник С.И. Новые решения уравнений Максвелла, <https://www.academia.edu/43524182>
17. Хмельник С.И. Уравнения Максвелла в квантовой физике, <https://www.academia.edu/80728654>
18. Хмельник С.И. Гравитомagnetизм: природные явления, эксперименты, математические модели, <https://www.academia.edu/31675577>
19. Хмельник С.И. Четыре силы в механике, <https://zenodo.org/records/7004069>
20. Jeans J.H. The New Background of Science. — London, 1933.
21. Schrödinger E. My View of the World. Ox Bow Press, 1983.
22. Л. де Бройль. По тропам науки. — М.: ИИЛ, 1962.
23. Чем опасны квадратные волны на море, <https://zen.yandex.ru/media/id/5b9c02e2d02e9100aacd9b5f/chem-opasny-kvadratnye-volny-na-more-5cfcca2e7e0d5200ae513aef>
24. Щербак В.С. Трудно объяснимые свойства шаровой молнии, https://vk.com/wall46561349_27048
25. Барри Д. Шаровая молния и четочная молния. М. Мир. 1983, с. 80.
26. Стаханов И.П. О физической природе шаровой молнии. М. Атомиздат, 1985. 21
27. Авраменко Р.Ф. Шаровая молния в лаборатории. М. Химия, 1994, с. 184.
28. Ian Stewart, Величайшие математические задачи, https://www.mathedu.ru/files/news/books/styuart_velichayshie_matematicheskie_zadachi_2015.pdf
29. Хмельник С.И. Природа сил Кориолиса, центробежных сил и турбулентности, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15160952>

30. Khmelnik S.I. The nature of Coriolis forces, centrifugal forces, and solution to the three-body problem,
<https://www.academia.edu/128320956/Presentation3B>
31. Хмельник С.И. Стоячая волна и нейтрино,
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.10131508>
32. Орбитальный хаос. Задача трех тел,
<https://scientifically.info/news/2016-03-30-3233>
33. Цикл статей В.П. Зайцева в журнале «Доклады независимых авторов», №№ 57-65.
34. Задача трех тел (не китайская нефантастика),
<https://habr.com/ru/articles/830618/>
35. Хмельник С.И. Модель запутанных частиц,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11040049>
36. R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands. The Feynman Lectures on Physics, volume 2, 1964.

Эткин В. А.

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНАЛИЗА
МЕТОДОМ РАЗМЕРНОСТИ****Аннотация**

Предложено дополнить анализ математических моделей разнообразных явлений методом размерностей указанием (с помощью символов или индексов) субъекта, которому принадлежит та или иная физическая величина (т. е. ее «адреса»). Приводятся примеры, когда это проясняет смысл недостаточно четко определенным понятиям и величинам, обнаруживает некорректность физической модели исследуемого явления и выявляет сделанные в ней допущения, не внося при этом никаких изменений в самих системах физических величин.

Оглавление

1. Введение
2. Суть метода «адресной» (индексированной) размерности
3. Суть метода «адресной» (индексированной) размерности
4. Литература

1. Введение

Метод размерностей является распространенным и относительно простым методом анализа корректности математических уравнений физики [1]. Его определяют обычно как основанный на рассмотрении размерностей метод экспресс-оценки корректности формул, выражающих зависимость между физическими величинами. Он позволяет с наименьшими затратами сил и времени проверить правильность решения задачи, установить вид функциональной зависимости между физическими величинами, оценить ожидаемый численный результат и т. п.

В основе метода размерностей лежит, как известно, правило

$$A = B + C, \quad (1)$$

согласно которому обе стороны уравнения, описывающего то или иное физическое явление, всегда должны быть не только равны численно, но и измеряться в одной и той же системе единиц, имея в ней единую размерность, калибровку и тензорный ранг. Проще

говоря, складывать, вычитать или приравнивать можно только однородные величины (имеющие одну и ту же размерность $[A] = [B] = [C]$).

Физики широко пользуются анализом размерностей в качестве простого (рекогносцировочного) теоретического приема, позволяющего иногда предвидеть решение сложной задачи с точностью до некоторого постоянного множителя. В руках опытных исследователей этот метод не раз приводил к весьма нетривиальным результатам. Использование метода размерностей способствует более глубокому пониманию физической ситуации, лежащей в основе решаемой задачи. Поэтому метод размерностей приобрел к настоящему времени весьма широкое распространение и давно вошел как обязательная глава в учебники физики высшей школы.

Вместе с тем этот метод нуждается в дальнейшем совершенствовании. Основную трудность создает, на наш взгляд, необозримое разнообразие объектов, относящихся к основной величине ряда метрологических систем физических единиц – количеству материальных объектов $[N]$. Поскольку под единичным объектом можно понимать все, что угодно: галактику, звезду, тело, материальную точку, молекулу какого-либо химического вещества, его молекулу, атом, субатомные частицы и т. д., каждый раз требуется уточнение, что в данном случае понимается под структурным элементом системы.

Далее, произвольная физическая величина Θ , имеющая в какой-либо системе единиц (СГС, МКСА, СИ и др.) одну и ту же «системную размерность», но разный физический смысл. Например, плотность (концентрация) смеси k -х веществ и плотность k -го вещества в СИ имеют размерность в СИ ($\text{кг}/\text{м}^3$), однако первая определяет полное давление смеси, вторая – парциальное давление какого-либо компонента в ней. Анализ методом размерностей не может обнаружить эту разницу, между тем как она обуславливает целый ряд особенностей поведения смеси. Это касается и многих других понятий, смысл которых выясняется лишь в контексте постановки конкретной задачи, но никак не отражается в методе размерностей. Желательно поэтому, чтобы и этот метод соответствовал актуальным задачам метрологии [2].

2. Суть метода «адресной» (субъектной) размерности

Идея метода состоит в том, чтобы во всех математических соотношениях той или иной теории указывать кратко, кому (какому субъекту) принадлежит та или иная физическая величина (своего

рода ее «адрес»). Обычно это становится ясным лишь из постановки задачи. Достичь такой же определенности и в методе размерности можно, присваивая при анализе размерностям в какой-либо конкретной системе единиц определенный символ или индекс, соответствующий этому объекту. Совершенно очевидно, что это не создает никаких проблем в метрологии и касается только практики применения метода размерностей в естественнонаучных дисциплинах. В рассмотренном выше случае плотность k -го вещества при анализе методом размерности запишется в системе СИ с «адресом» в виде $[\text{кг}(k)/\text{м}^3]$ или $[\text{кг}_k/\text{м}^3]$, а плотность смеси – $[\text{кг}(с)/\text{м}^3]$ или $[\text{кг}_с/\text{м}^3]$. При этом ранее безразмерная массовая доля k -го вещества в смеси получит «индексированную» размерность» $[\text{кг}_k/\text{кг}_с]$. Благодаря этому физический смысл анализируемых величин сохранится как в математической модели явления, так и при ее анализе методом размерностей. Таковую размерность мы будем называть для краткости *адресной*. В приведенном примере индексирование подчеркивает принадлежность одной и той же единицы количества вещества $[\text{кг}]$ в одном случае к компоненту смеси, а в другом – к самой смеси, что сохраняет «скрытый» (подразумеваемый) смысл этой величины в данной задаче и при ее анализе методом размерности. Это позволит избежать искажений при математических операциях, например, при суммировании скорости источника света $[\text{м}(и)/\text{с}]$ и не зависимой от нее фазовой скорости распространения света в вакууме c $[\text{м}(в)/\text{с}]$, как это делается при анализе опытов Майкельсона в СТО. Станет очевидным, что суммировать можно только относительную скорость источника относительно светонесущей среды $[\text{м}(и)/\text{с}]$ и переносную скорость его же движения вместе со средой $[\text{м}(и)/\text{с}]$, которая в этих опытах не измерялась.

С изложенных позиций становится очевидной ошибочность утверждения о «безразмерности» критериев подобия, которые в действительности представляют собой соотношение свойств двух или более разнородных объектов, например жидкости (ж) и газа (г), ядра потока (я) и пограничного слоя (п), модели (м) и натурального объекта (н). В таком случае сокращение величин одинаковой системной размерности в числителе и знаменателе столь же недопустимо, как и сокращение стехиометрических коэффициентов в уравнениях химических реакций, поскольку это делает невозможным их физическую интерпретацию [3]. Этим и многих других ошибок можно избежать, применяя метод адресной размерности. Ниже это будет показано на ряде примеров.

3. Преимущества метода

В качестве одного из примеров, показывающих эффективность метода адресной размерности, рассмотрим задачу вывода формулы для определения «средневзвешенной» величины. Представим себе, что нам необходимо найти величину удельного давления p , удельной энергии u и удельной молярной теплоемкости c_p смеси газов по известным их удельным величинам для каждого k -го компонента p_k [Н/м²], u_k [Дж/кг] и c_{pk} [Дж/моль·К]. Известно, только то, что искомые параметры определяются как усредненные значения соответствующих параметров компонентов смеси. Однако при этом «априори» (до вывода) неизвестно, каким образом следует осуществлять это усреднение: по массовой g_k доле k -го компонента в смеси, по его объёмной доле r_k или по молярной доле n_k). Обычный метод размерностей в этом случае не дает ответа, поскольку все три названные доли — величины безразмерные. Иное дело, если пользоваться методом адресной размерности, при котором эти параметры приобретают в системе СИ размерность для p_k — [Н/м²(к)], для u_k — [Дж/кг(к)] и для c_{pk} — [Дж/моль(к)·К], а указанные выше доли — размерность g_k [кг(к)/кг(с)], r_k [м³(к)/м³(с)] и z_k [моль(к)/моль(с)]. Тогда из анализа размерностей сразу последует вывод, что для получения параметров смеси с размерностью p [Н/м²(с)], u [Дж/кг(с)] и c_p [Дж/моль(с)·К] необходимо при суммировании компонентов использовать соответственно выражения $r_k p_k$, $g_k u_k$ и $z_k c_{pk}$, которые при сокращении одноименных величин дадут нужную размерность усредненной величины:

$$p = \sum_k r_k p_k; \quad u = \sum_k g_k u_k; \quad c_p = \sum_k z_k c_{pk}. \quad (2)$$

Возможность решения этой задачи без их предварительного вывода и применения мнемонических правил, облегчающих их запоминание, весьма важна в процессе освоения любых дисциплин, имеющих дело с многокомпонентными системами. Метод адресной размерности может быть полезен и при анализе математических моделей, имеющих дело с величинами различного тензорного ранга. Например, при тождественности размерности L/T вектора скорости тела \mathbf{v} и его компонент v_x, v_y, v_z их персонифицированная размерность будет различной, что вытекает из определяющего соотношения $\mathbf{v} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$, где $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ — единичные орты. В таком случае станет очевидным недопустимость применения правила алгебраического или геометрического сложения скоростей к величинам различного тензорного ранга.

Еще один пример полезности метода индексированной размерности относится к критериям подобия, применяемым в теории теплообмена, гидродинамике, аэродинамике, электродинамике

и в других фундаментальных дисциплинах. В частности, выразим с помощью адресной размерности критерия Рейнольдса, характеризующий режим движения при вынужденной конвекции жидкости:

$$Re = \rho v d / \eta, \quad (3)$$

где ρ – плотность движущейся среды, кг/м³; v – скорость потока, м/с; d – гидравлический диаметр канала, м; η – динамическая вязкость среды, кг/(м·с).

Если эти же переменные сгруппировать в виде $[(\text{кг}\cdot\text{м}/\text{с}^2)/(\text{кг}\cdot\text{м}/\text{с}^2)]$, т. е. $[H(v)/H(t)]$, отнеся параметры числителя этой дроби к силам, ответственным за вынужденную конвекцию жидкости (символ «v»), а знаменателя – к силам вязкого трения (символ «t»). Тогда этот критерий приобретает физически ясный смысл соотношения сил, вызывающих движение $[H(v)]$ и сил, препятствующих ему $[H(t)]$. При таком подходе становится очевидным, что в случае свободной конвекции жидкости критерий Рейнольдса должен уступить место другому критерию (Грасгофа) Gr , отражающему соотношение подъемной силы $[H(p)]$ к силам того же вязкого трения $[H(t)]$. В ещё большей степени относится сказанное к критериям Нуссельта Nu и Био Bi , имеющим одну и ту же математическую структуру, но совершенно различный физический смысл:

$$Nu = \alpha l / \lambda; Bi = \alpha l / \lambda, \quad (4)$$

где α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м²·К); λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); l – характерный размер, м.

Совсем иначе будет обстоять дело, если критерий Нуссельта представить в виде отношения плотности теплового потока $q_k \propto \alpha [Вт/(м^2\cdotК)]$, передаваемого за счет конвекции, к плотности того же потока $q_b \propto l/\lambda [Вт/(м^2\cdotК)]$, передаваемого через ту же среду теплопроводностью, а число Био – как отношение термического сопротивления теплопроводности стенки $R_c \propto l/\lambda$ к термическому сопротивлению теплоотдаче от стенки к окружающей среде $R_k \propto 1/\alpha$. Придание тем самым безразмерным критериям подобия характера соотношения *разнородных* величин способствует лучшему пониманию их физического смысла, что очень важно в процессе освоения теории подобия [3].

Особенно ощутимо преимущество адресной размерности, когда речь идет об одноименных величинах, принадлежащих разным объектам или относящихся к разным условиям задачи. В качестве примера рассмотрим материальное и пространственное описание движения непрерывной среды (деформаций упругих и пластичных

тел, течения жидкостей и газов, релаксации напряжений в неоднородных средах и т. п.). При материальном описании (методом Лагранжа) декартова система отсчета (СО) движется вместе с континуумом, а независимыми переменными являются радиус-вектор элемента объема (частицы) \mathbf{R} и время t . При этом скорость частицы $\mathbf{v} = \mathbf{v}(\mathbf{R}, t)$. При пространственном (эйлеровом) описании СО неподвижна, и независимыми переменными считаются радиус-вектор точки пространства \mathbf{r} и время t , т. е. $\mathbf{v} = \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$. Несмотря на это сходство, выражения для скорости изменения какой-либо полевой величины Q в этих случаях существенно различны: в первом случае она определяется так называемой *субстанциональной производной* $dQ/dt = (\partial Q / \partial t)_{\mathbf{R}}$, то во втором – выражением $dQ/dt = (\partial Q / \partial t)_{\mathbf{r}} + \mathbf{v} \cdot \nabla Q$, в котором первое слагаемое в правой части именуется локальной производной, характеризующей изменение величины $Q = Q(\mathbf{r}, t)$ в данной точке *поля*, а второе – *конвективной производной, обусловленной перемещением ее центра* в неоднородном поле с градиентом ∇Q со скоростью \mathbf{v} . Эти два выражения путают настолько часто, что возникает настоятельная необходимость применять различные обозначения \mathbf{R} и \mathbf{r} не только для радиус – вектора, но и для самой полной производной по времени, для чего многие исследователи используют для субстанциональной производной выражение $DQ/Dt \equiv dQ/dt$ [4]. Однако и это зачастую не улучшает ситуацию, поскольку за символами очень трудно уловить особенности постановки задачи.

Иначе будет обстоять дело, если к параметру Q или к пространственной координате \mathbf{r} добавить индекс (например, i), указывающий на их принадлежность к определенному i -му объекту, например, к i -му элементу массы dm . Тогда и без введения дополнительных символов \mathbf{R} и D/Dt станет очевидно, что Q_i и \mathbf{r}_i относятся к конкретному элементу массы (i -й частице), а Q и \mathbf{r} – к безымянному объекту, например, к плотности системы в целом и к координате произвольной («бегущей») точки системы, т.е. выражение dv_i/dt характеризует скорость i -й частицы, а dv/dt – скорость движения СО.

Однако эвристическую ценность метода адресной размерности может проявиться и при анализе физических моделей явлений, их законов и уравнений. В качестве одного из таких примеров рассмотрим обоснование закона излучения, данное М. Планком [5]. В 1900 году М. Планк нашел, по его словам, «удачную аппроксимационную формулу для распределения энергии в спектре абсолютно черного тела»:

$$u(\nu, T) = (8\pi h\nu^3 / c^3) / [\exp(h\nu / kT) - 1], \quad (5)$$

где $u(\nu, T)$ – спектральная плотность лучистого потока энергии, Вт/м³; h – постоянная Планка, Дж·с; ν – частота излучения, с⁻¹; k – постоянная Больцмана, Дж/К; T – абсолютная температура, К; c – скорость света в вакууме, м/с.

Хотя эта формула прекрасно описывала экспериментальные результаты во всем диапазоне частот, сам М.Планк и его последователи находили изъяны в системе ее обоснования. Однако кратчайшим путем к их обнаружению может стать метод адресной размерности, который в данном случае вскрывает некорректное возведение в степень с ненулевой размерностью. В самом деле, здесь под знаком экспоненты фигурирует отношение энергии фотона $h\nu$, испускаемого полостью абсолютно черного тела (с адресной размерностью [Дж/(ф)]) к средней энергии kT хаотического движения атома вещества, находящегося в тепловом равновесии с этой полостью (адресная размерность [Дж/(а)]). Отсюда следует некорректность самой физической модели процесса излучения, не замеченная до сих пор [6]. Становится ясным, что под знаком экспоненты должно стоять соотношение однородных величин, относящихся к одному и тому же объекту, например, соотношение мощности упорядоченного и хаотического движения одной и той же совокупности атомов излучающего тела. Тогда и сам закон Планка примет вид, в котором истинным квантом излучения станет волна, дискретная как в пространстве, так и во времени [6].

Еще один пример применения метода адресной размерности к анализу математических моделей касается фотоэффекта. В 1905 году А. Эйнштейн, развивая идеи М. Планка, дал первое теоретическое объяснение экспериментальных зависимостей фотоэффекта, за что впоследствии получил Нобелевскую премию. Закон сохранения энергии при фотоэффекте он выразил соотношением [7]:

$$E_k = h\nu - E_i, \quad (4)$$

где E_k – кинетическая энергия фотоэлектрона; $h = 6,626174 \cdot 10^{-34}$ [Дж·с] – постоянная Планка; ν – частота излучения; $h\nu$ – энергия фотона, Дж; E_i – энергия ионизации атома (в конденсированных средах – работа выхода электрона).

Согласно этому выражению, фотоэффект не возникает, если энергия фотона $h\nu < E_i$, т. е. недостаточна для ионизации атома, а при увеличении частоты ν фотонов, облучающих фотокатод, линейно возрастает, что и влечет за собой увеличение запирающего потенциала.

Такое объяснение фотоэффекта выглядит безупречным, пока мы не обнаруживаем, что слагаемые (4) имеют разную адресную размерность. Действительно, слагаемые E_k и E_i относятся к одному электрону (размерность $[\text{Дж}/(\text{э})]$), а член $h\nu$ – к одному фотону (адресная размерность $[\text{Дж}/(\text{ф})]$). Налицо отсутствие множителя Y^{-1} с адресной размерностью $[(\text{э})/(\text{ф})]$, имеющего смысл отношения числа эмитированных фотокатодом электронов к числу поглощенных квантов излучения (фотонов). Это отношение известно как квантовый выход [8]. Его величина зависит от свойств тела, состояния его поверхности, температуры, а также энергии фотонов и для большинства металлов вблизи порога фотоэффекта достигает величины $Y \sim 10^4$. Это означает, что поверхность фотокатода должна поглотить порядка десяти тысяч фотонов, чтобы обеспечить выход одного электрона. Это обстоятельство сводит «на-нет» объяснение фотоэффекта, данное ему Эйнштейном, требуя его переосмысления. Дело в том, что без учета квантового выхода уравнение баланса (4) даёт единственное (универсальное) значение постоянной Планка для всех фотокатодов, а счётом его – различное, что позволяет учесть спектральную чувствительность фотокатодов [9], но лишает специфики всю квантовую механику

Ещё одним примером нарушения адресной размерности в физике – соотношение де Бройля $\lambda = h/p_e$, которое связывает длину волны фотона λ со средним импульсом p_e электрона, породившего эту волну. Между тем волна принадлежит ЭМП, а электроны – веществу, что должно иметь с учётом «адресной» размерности вид $\lambda = h/p_e (\text{Дж с}/\text{фотон})/(\text{Дж с}/\text{м эл-н}) = \text{эл-н}/\text{фотон}$. Отсюда непосредственно следует, что так называемый «дуализм» означает отождествление электрона с фотоном, что лишено смысла.

Таким образом, понятие адресной размерности может быть весьма полезным инструментом анализа физических моделей ряда явлений, а не только средством обнаружения элементарных ошибок в их математическом описании. Нелишне также отметить, что применение метода адресной размерности обнаруживает недостаточность и избавляет от необходимости введения в метрологии дополнительной основной системной единицы типа «штука». В самом деле, разнообразие объектов исследования столь велико, что всегда возникает вопрос: штука чего? Между тем адресная размерность, предназначенная исключительно для анализа, не требует усложнения самой системы физических величин, давая в то же время ясный ответ на этот вопрос.

4. Литература

1. Бриджмен П. Анализ размерностей. Изд.2-е. М.: МГУ, 2001.148 с.
2. Коган И. Ш. Альтернативный путь к Новой СИ. //Законодательная и прикладная метрология, 2015 (Т.1, с. . 29–42; Т.2, с. 34–48; Т.3, с. 45–56).
3. Kogan J. An Alternative Path to a New SI (On the Necessity of Changing the Set of Base Quantities). // Metrology Bytes.net., 2014, p. 20).
4. Коган И. Ш. Обобщение и систематизация физических величин и понятий. – Хайфа, Изд. Рассвет, 2006. 207 с. (<http://www.physicalsystems.org>).
5. Дьярмати И. Неравновесная термодинамика.- М.: Мир,1974. (I/ Gyarmati. Non-equilibrium Thermodynamics.- New York,1970).
6. Планк М. К теории распределения энергии излучения нормального спектра. Избранные научные труды. Русский пер. из сборника под ред. А. П. Виноградова. Стр.251
7. Etkin V. Rethinking Plank’s radiation law.// Global Journal of Physics, 2017, Vol.5, № 2. P.547-553; <http://new-idea.kulichki.net/index.php?mode=new> (11.11.2015).
8. Эйнштейн А. Об одной эвристической точке зрения на возникновение и превращение света. //Собрание трудов. Т.1.- М.,192.
9. Физический энциклопедический словарь (П/ред. А. М. Прохорова), М.,1988.
10. Эткин В. А. Классическая интерпретация фотоэффекта. <http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/5905.html>. (26.08.2000).

Благодарности. Автор выражает благодарность проф. И. Когану за неоднократное и полезное обсуждение материалов статьи.

Авторы

Васильченко Анатолий Александрович,
Украина.

vasylchenko_ao@ukr.net

Родился в 1947 году в Нижнем Тагиле, куда были эвакуированы мои родители вместе с харьковским танковым заводом.

После окончания школы поступил в Харьковский политехнический институт. С 1971 по 2010 год работал в УкрНИИГазе в отделе бурения скважин. Карьерный рост - от инженера до ведущего научного сотрудника.

В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию в Ивано-Франковском университете нефти и газа. За время работы в институте образовалось 150 печатных работ, включая статьи, тезисы докладов, авторские свидетельства и патенты. При советской власти отработки на колхозных полях, кагатах и стройках отнимали примерно два месяца в году. К восьмидесятым годам пришел к убеждению, что СССР рухнет, как падали все системы, основанные на использовании внеэкономического принуждения к труду.

Вышел на пенсию (или меня вышпи) с 1 января 2010 года, что облегчило условия написания и опубликования монографии, а также публикацию примерно 30 статей и создание и защиту патентами примерно 40 или 50 изобретений. Лучшие, на мой взгляд, изобретения – это способ самопроизвольной очистки жидкостей (конкретнее, самопроизвольное опреснение морской воды), способ осуществления гидроразрыва «наоборот» продуктивных пластов нефтяных и газовых скважин, серия рецептов буровых растворов на известковой основе, а также способ крепления скважин в условиях аномально низких пластовых давлений. А лучшая моя статья представлена в данном выпуске «Журнала независимых исследователей».

Зайцев Виктор Парфирьевич, Украина.

za.vik.par@gmail.com

Родился в Украине в 1948 г. в г. Харькове. Закончил Харьковский авиационный институт в 1972 г. по специальности «двигатели космических летательных аппаратов». Работал в ряде академических научно-исследовательских институтов, где разрабатывал устройства криогенной техники, газоразрядные метрологические лазеры для гравиметрии и дальнометрии; метрологический плазменный шумовой генератор типа «черное тело» в СМ- и ДМ-диапазонах с яркостной температурой излучения более 10^7 К (тема диссертационной работы), технологические лазерные установки.

В настоящее время, работая в Институте плазменной электроники и новых методов ускорения ННЦ ХФТИ (Харьков) в должности ведущего инженера-исследователя, участвую в создании ускорителя электронов на основе ранее созданной нами лазерной тераваттной фемтосекундной установки.

Со студенческих лет главными научными интересами были вопросы, связанные с разработкой и использованием генераторов газоразрядной плазмы, с генераторами и накопителями энергии. Экспериментальные исследования неэлектромагнитных полей и волн привело к открытию семейства сверхлегких элементарных частиц, названных бизонами.

За прошедшие годы (исключая девяностые и нулевые) было сделано более 70-ти публикаций, в том числе в трудах всесоюзных и международных конференций, из них 23 – авторских свидетельства СССР на изобретения. В данном выпуске журнала ДНА опубликованы последние статьи автора по бизонной тематике и тёмной материи, всего их в ДНА опубликовано 17-ть..

Кочетков Виктор Николаевич, Россия.

viktkochetkov@yandex.ru

vnkochetkov@gmail.com

vnkochetkov@rambler.ru

<http://www.matphysics.ru>

Хмельник Соломон Ицкович, *Израиль*.

solik@netvision.net.il

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

К.т.н., научные интересы – физика, электротехника, электроэнергетика, вычислительная техника, математика. Имеет около 400 изобретений СССР, патентов, статей, книг. Среди них – работы по теории математических процессоров для операций с различными математическими объектами; по теории и новым методам расчета электромеханических и электродинамических систем; по гравитомagnetизму; по квантовой механике, по гидродинамике.

Эткин Валерий Абрамович, *Израиль*.

etkin.v@mail.ru

Д.т.н., профессор, действительный член Европейской академии естественных наук (ЕАЕН, Ганновер, 2008), Международной академии биоэнергетических технологий (Киев, 2003) и Международной академии Творчества (Москва, 1995). Автор 10 книг и более 300 научных статей. Директор «Института интегративных исследований» (Израиль), руководитель ассоциации биоэнергетологов «Энергоинформатика» (Израиль) и научно-технической секции «Дома ученых» (Хайфа).